

Magic Squares of Order 9 Representing Days and Dates of the Year 2025

Inder J. Taneja¹

The work is also available as pdf file at author's sites:

<https://numbers-magic.com/?p=15629>

This work is without use of any kind of programming language

Abstract

*This work brings **dates and days of the year**, 2025 in terms of magic squares of order 9 for the months of **May to December**, 2025. Two different types of magic squares of order 9 are considered. The first magic square is **cornered** magic squares, where the magic squares of orders 5 and 7 are on the left corner. In this case there are two different forms of **magic rectangles** of orders 2×5 and 2×7 . These are **semi-magic rectangles** as these are of equal width but not equal lengths. The second magic square is a single digit **bordered** magic square. The inner magic squares are of orders 5 and 7 respectively. It is **semi-magic** square as one of the diagonal is of different sum. Both these magic squares represents **date** in two different forms, while day is represented by sum of magic squares. Same kind of examples for the orders 3 to 8 refer author's work [31, 32].*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).

E-mail: ijjtaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.wordpress.com>; <http://numbers-magic.com>;

Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	3
1.1 Magic Squares of Order 9	3
1.1.1 Reduced Entries: Magic Squares of Order 9	5
2 Reduced Entries Magic Squares: Days and Dates of the Year 2025	6
2.1 May - 2025	7
2.2 June - 2025	23
2.3 July - 2025	38
2.4 August - 2025	53
2.5 September - 2025	69
2.6 October - 2025	84
2.7 November - 2025	99
2.8 December - 2025	114
3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	130

1 Introduction

In the previous works the author [31, 32] worked representing **day and dates** of the year 2025 for the magic squares of orders 3 to 8. Let's call this kind of work as **reduced or less entries** magic squares. A short idea of this kind of representations for orders 3 to 5 can be seen in F. Gaspalou web-site [4], where the representations are in terms of magic sums. This work brings the results in the general form where we have used **magic sum**, S . In all the cases, the magic sum represents **day of the year** and in **dates** are represented by some of entries. The entries are non sequential positive or negative value. For more details refer author's work [31, 32].

This work brings **dates** and **days** of the year 2025 in terms of magic squares of order 9 for the months of **May to December, 2025**. It is based on **reduced entries** magic squares of order 8. In this work we have considered following three types of magic squares:

- (i) The first magic square is **cornered** magic squares, where the magic squares of orders 5 and 7 are on the left corner. In this case there two different forms of **magic rectangles** of orders 2×5 and 2×7 . These are **semi-magic rectangles** as the widths are equal but the lengths are different.
- (ii) The second magic square is **single digits bordered** magic square. The inner magic squares are of orders 5 and 7 respectively. For magic squares of orders 7 and 9, the one of the diagonal is **semi-magic**. In this situation, the results are **semi-magic** squares.

1.1 Magic Squares of Order 9

Example 1.1. *Let's consider following 2 magic squares of order 9*

9x9	pan	369	369	369	369	369	369	369	369	369	9x9	mgc	369							
369	22	71	30	27	64	32	20	69	34	369	69	16	80	12	72	17	21	56	26	369
369	35	21	67	28	23	72	33	25	65	369	13	66	2	70	10	65	61	58	24	369
369	66	31	26	68	36	19	70	29	24	369	73	9	38	34	51	32	50	6	76	369
369	40	8	75	45	1	77	38	6	79	369	68	14	44	48	31	39	43	79	3	369
369	80	39	4	73	41	9	78	43	2	369	11	71	46	36	41	52	30	7	75	369
369	3	76	44	5	81	37	7	74	42	369	78	4	42	40	53	33	37	59	23	369
369	58	53	12	63	46	14	56	51	16	369	19	63	35	47	29	49	45	22	60	369
369	17	57	49	10	59	54	15	61	47	369	20	62	55	25	77	8	67	1	54	369
	48	13	62	50	18	55	52	11	60	369	18	64	27	57	5	74	15	81	28	369
1	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	2	369	369	369	369	369	369	369	369	369

The first magic square is **pandiagonal** magic square, where the blocks of order 3 are equal sums **semi-magic** squares. The second magic square is **double digits bordered** magic squares. It has equal sums four magic rectangles of orders 2×5 .

Example 1.2. Let's consider following 2 magic squares of order 9

9x9	mgc	369	9x9	mgc	369																
	38	43	42	50	32	27	55	15	67	369		8	80	78	76	75	12	14	16	10	369
	45	41	37	46	36	62	20	8	74	369		1	58	54	56	21	20	18	60	81	369
	40	39	44	49	33	26	56	80	2	369		3	17	50	53	33	35	34	65	79	369
	34	35	52	31	53	65	17	10	72	369		5	19	30	40	45	38	52	63	77	369
	48	47	30	29	51	23	59	14	68	369		73	59	31	39	41	43	51	23	9	369
	60	54	57	18	58	21	19	77	5	369		71	57	46	44	37	42	36	25	11	369
	22	28	25	64	24	63	61	81	1	369		69	55	48	29	49	47	32	27	13	369
	78	75	16	13	79	76	12	11	9	369		67	22	28	26	61	62	64	24	15	369
	4	7	66	69	3	6	70	73	71	369		72	2	4	6	7	70	68	66	74	369
3	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	4	369	369	369	369	369	369	369	369	369	

The third magic square given in Example 1.2 is **cornered** magic squares, where the magic squares of orders 3, 5 and 7 are at the left corners. The fourth magic square given in Example 1.2 is **single digit bordered** magic squares.

More details on these types of magic squares given in Example 1.1 and 1.2 refer author's work [12, 17, 25, 28]. Based on Examples 1.2 we shall construct the **reduced entries** magic squares.

1.1.1 Reduced Entries: Magic Squares of Order 9

Below are two magic squares of **reduced entries** constructed based on the Example 1.2.

Example 1.3. *Let's consider following cornered magic squares of order 9 with reduced entries:*

A1	A2	S-A1-A2-A3-A4	A3	A4	A13	T-S-A13	$2^*L-6^*T+2^*A17+A12+2^*A11+A16+2^*A15+2^*A14+2^*A10-A21+A20+3^*S-A8-A26$	$5^*T-2^*A17-A12-2^*A11-A16-2^*A15-2^*A14-2^*A10+A21-A20-3^*S+A8+A26-L$
A9-A2+A8	A6	A1+A2+A3+A4-A6-A7-A8	A7	S-A1-A3-A4-A9	A14	T-S-A14	L-T-A26	A26
A2+A3+A4-A6-A8	S-A1-A2-A3-A4+A7-A9	A8	A8-A2-A3+A6+A9	A1+A2+A3-A7-A8	$5^*T-6^*S-A17+A18-A16-A14-A15-A13$	$5^*S-4^*T+A13+A14+A15+A16+A17-A18$	L-T-A27	A27
A8-A3+A6	A1-A7+A9	A2+A3-A8	S-A1-A6-A8-A9	A8-A2+A7	A15	T-S-A15	L-T-A28	A28
S-A1-A4-A8-A9	A3+A4-A6	A8-A2-A3+A6+A7	A1+A2-A7	A9	A16	T-S-A16	L-T-A29	A29
T-S-A8+A10-A9+A14-A13	A10	$S+A8+A9-A17-A18-A12-A11-2^*A10-A14+A13$	A11	A12	A17	A18	L-T-A30	A30
A8-A10+A9-A14+A13	T-S-A10	$A17+A18+A12+A11+2^*A10+T-2^*S-A8-A9+A14-A13$	T-S-A11	T-S-A12	$6^*S-A18-4^*T$	T-S-A17	L-T-A31	A31
A21	A20	$6^*T-2^*A17-A12-2^*A11-A16-2^*A15-2^*A14-2^*A10-A25-A24-A23-A22-2^*A20-3^*S+A8+2^*A32+A31+A30+A29+A28+A27+2^*A26-2^*L$	A22	A23	A24	A25	L-T-A32	$2^*L-A32-A31-A30-A29-A28-A27-2^*A26-5^*T+2^*A17+A12+2^*A11+A16+2^*A15+2^*A14+2^*A10-A21+A20+3^*S-A8$
L-T-A21	L-T-A20	$2^*A17+A12+2^*A11+A16+2^*A15+2^*A14+2^*A10+A25+A24+A23+A22+2^*A20+3^*S-A8-2^*A32-A31-A30-A29-A28-A27-2^*A26+3^*L-7^*T$	L-T-A22	L-T-A23	L-T-A24	L-T-A25	$13^*T+A32+A31+A30+A29+A28+A27+2^*A26-2^*A17-A12-2^*A11-A16-2^*A15-2^*A14-2^*A10+A21-A20-3^*S+A8-8^*L$	A32

In this example, S, T and L represents **magic sums** of orders 5, 7 and 9 respectively.

Example 1.4. Let's consider following **bordered** magic squares of order 9 with reduced entries:

L-T-A33	T-A25-A24-A23-A22-A21-A20-L+2*A33+A32+ A31+A30+A29 +A28+A27+A26	A20	A21	A22	A23	A24	A25	L-A33-A32-A31-A30-A29-A28-A27-A26
L-T-A26	A17	T-S-A8+A10-A9+A14-A13	A10	S+A8+A9-A17-A18-A12-A11-2*A10-A14+A13	A11	A12	A18	A26
L-T-A27	A14	A1	A2	S-A1-A2-A3-A4	A3	A4	T-S-A14	A27
L-T-A28	5*T-6*S-A17+A18-A16-A14-A15-A13	A9-A2+A8	A6	A1+A2+A3+A4-A6-A7-A8	A7	S-A1-A3-A4-A9	5*S-4*T+A13+A14+A15+A16+A17-A18	A28
L-T-A29	A15	A2+A3+A4-A6-A8	S-A1-A2-A3-A4+A7-A9	A8	A8-A2-A3+A6+A9	A1+A2+A3-A7-A8	T-S-A15	A29
L-T-A30	A16	A8-A3+A6	A1-A7+A9	A2+A3-A8	S-A1-A6-A8-A9	A8-A2+A7	T-S-A16	A30
L-T-A31	A13	S-A1-A4-A8-A9	A3+A4-A6	A8-A2-A3+A6+A7	A1+A2-A7	A9	T-S-A13	A31
L-T-A32	6*S-A18-4*T	A8-A10+A9-A14+A13	T-S-A10	A17+A18+A12+A11+2*A10+T-2*S-A8-A9+A14-A13	T-S-A11	T-S-A12	T-S-A17	A32
8*T-7*L+A33+A32+A31+A30+A29+A28+A27+A26	2*L-2*T+A25+A24+A23+A22+A21+A20-2*A33-A32-A31-A30-A29-A28-A27-A26	L-T-A20	L-T-A21	L-T-A21	L-T-A23	L-T-A24	L-T-A25	A33

In this case, the magic square is **semi-magic** in one diagonal. Here also, S, T and L represents **magic sums** of orders 5, 7 and 9 respectively.

The examples given in the next section are based on the Examples 1.3 and 1.4 where the entries are **dates** and magic sum is **day** of the on that **date** for the year 2025.

2 Reduced Entries Magic Squares: Days and Dates of the Year 2025

This work brings **dates** and **days of the year**, 2025 in terms of magic squares of order 9. This work is for the months **April to December**, 2025. There are two types of magic squares of order 9. The first magic square is **cornered** magic

squares, where the magic squares of orders 5 are 7 are on the left corner. In this case there are two different forms of **magic rectangles** of orders 2×5 and 2×7 . These are **semi-magic rectangles** as these are of equal width but not equal lengths. The second magic square is **single digits bordered** magic square. The inner magic squares are of orders 5 and 7 respectively. It is **semi-magic** square in one of the diagonal. Both the magic squares represents date in two different forms, i.e., for example one is with for entries like $09 - 05 - 20 - 25$. The second is with two entires like $0905 - 2025$.

2.1 May - 2025

■ 121st Day of the Year - 01.05.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								121
	0105	12	-108	13	14	2025	-1962	-12	34	121
	25	16	93	17	-115	24	39	-14	36	121
	5	-110	18	28	95	-1820	1883	-15	37	121
	21	107	7	-122	23	25	38	-16	38	121
	-120	11	26	100	19	26	37	-17	39	121
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-18	40	121
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-19	41	121
	01	05	211	32	33	20	25	-20	-186	121
	21	17	-189	-10	-11	2	-3	252	42	121
	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/									199
	-22	143	30	31	32	33	34	35	-195	121	
	-15	0105	9	20	-2102	21	22	2025	36	121	
	-16	24	01	05	24	20	25	1	37	121	
	-17	1872	32	16	0	17	10	-1847	38	121	
	-18	25	16	22	18	28	-9	0	39	121	
	-19	26	14	3	7	21	30	-1	40	121	
	-20	23	12	29	26	-11	19	2	41	121	
	-21	-1975	16	5	2127	4	3	-80	42	121	
	269	-122	-9	-10	-11	-12	-13	-14	43	121	
	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	

■ 122nd Day of the Year - 02.05.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								122
	0205	12	-208	13	14	2025	-1962	-11	34	122
	25	16	193	17	-215	24	39	-13	36	122
	5	-210	18	28	195	-1820	1883	-14	37	122
	21	207	7	-222	23	25	38	-15	38	122
	-220	11	26	200	19	26	37	-16	39	122
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-17	40	122
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-18	41	122
	02	05	209	32	33	20	25	-19	-185	122
	21	18	-186	-9	-10	3	-2	245	42	122
	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								193
	-21	142	30	31	32	33	34	35	-194	122
	-14	0205	9	20	-2202	21	22	2025	36	122
	-15	24	02	05	23	20	25	1	37	122
	-16	1772	32	16	1	17	9	-1747	38	122
	-17	25	16	21	18	28	-8	0	39	122
	-18	26	14	4	7	20	30	-1	40	122
	-19	23	11	29	26	-10	19	2	41	122
	-20	-1975	16	5	2227	4	3	-180	42	122
	262	-120	-8	-9	-10	-11	-12	-13	43	122
	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

■ 123rd Day of the Year - 03.05.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								123
	0305	12	-308	13	14	2025	-1962	-10	34	123
	25	16	293	17	-315	24	39	-12	36	123
	5	-310	18	28	295	-1820	1883	-13	37	123
	21	307	7	-322	23	25	38	-14	38	123
	-320	11	26	300	19	26	37	-15	39	123
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-16	40	123
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-17	41	123
	03	05	207	32	33	20	25	-18	-184	123
	21	19	-183	-8	-9	4	-1	238	42	123
	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								187
	-20	141	30	31	32	33	34	35	-193	123
	-13	0305	9	20	-2302	21	22	2025	36	123
	-14	24	03	05	22	20	25	1	37	123
	-15	1672	32	16	2	17	8	-1647	38	123
	-16	25	16	20	18	28	-7	0	39	123
	-17	26	14	5	7	19	30	-1	40	123
	-18	23	10	29	26	-9	19	2	41	123
	-19	-1975	16	5	2327	4	3	-280	42	123
	255	-118	-7	-8	-9	-10	-11	-12	43	123
	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123

■ 124th Day of the Year - 04.05.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								124
	0405	12	-408	13	14	2025	-1962	-9	34	124
	25	16	393	17	-415	24	39	-11	36	124
	5	-410	18	28	395	-1820	1883	-12	37	124
	21	407	7	-422	23	25	38	-13	38	124
	-420	11	26	400	19	26	37	-14	39	124
	-10955	20	1936	21	22	27	28	-15	40	124
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-16	41	124
	04	05	205	32	33	20	25	-17	-183	124
	21	20	-180	-7	-8	5	0	231	42	124
	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								181
	-19	140	30	31	32	33	34	35	-192	124
	-12	0405	9	20	-2402	21	22	2025	36	124
	-13	24	04	05	21	20	25	1	37	124
	-14	1572	32	16	3	17	7	-1547	38	124
	-15	25	16	19	18	28	-6	0	39	124
	-16	26	14	6	7	18	30	-1	40	124
	-17	23	9	29	26	-8	19	2	41	124
	-18	-1975	16	5	2427	4	3	-380	42	124
	248	-116	-6	-7	-8	-9	-10	-11	43	124
	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124

■ 125th Day of the Year - 05.05.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								125
	0505	12	-508	13	14	2025	-1962	-8	34	125
	25	16	493	17	-515	24	39	-10	36	125
	5	-510	18	28	495	-1820	1883	-11	37	125
	21	507	7	-522	23	25	38	-12	38	125
	-520	11	26	500	19	26	37	-13	39	125
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-14	40	125
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-15	41	125
	05	05	203	32	33	20	25	-16	-182	125
	21	21	-177	-6	-7	6	1	224	42	125
	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								175
	-18	139	30	31	32	33	34	35	-191	125
	-11	0505	9	20	-2502	21	22	2025	36	125
	-12	24	05	05	20	20	25	1	37	125
	-13	1472	32	16	4	17	6	-1447	38	125
	-14	25	16	18	18	28	-5	0	39	125
	-15	26	14	7	7	17	30	-1	40	125
	-16	23	8	29	26	-7	19	2	41	125
	-17	-1975	16	5	2527	4	3	-480	42	125
	241	-114	-5	-6	-7	-8	-9	-10	43	125
	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

■ 126th Day of the Year - 06.05.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								126
	0605	12	-608	13	14	2025	-1962	-7	34	126
	25	16	593	17	-615	24	39	-9	36	126
	5	-610	18	28	595	-1820	1883	-10	37	126
	21	607	7	-622	23	25	38	-11	38	126
	-620	11	26	600	19	26	37	-12	39	126
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-13	40	126
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-14	41	126
	06	05	201	32	33	20	25	-15	-181	126
	21	22	-174	-5	-6	7	2	217	42	126
	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

6	semi									169
	-17	138	30	31	32	33	34	35	-190	126
	-10	0605	9	20	-2602	21	22	2025	36	126
	-11	24	06	05	19	20	25	1	37	126
	-12	1372	32	16	5	17	5	-1347	38	126
	-13	25	16	17	18	28	-4	0	39	126
	-14	26	14	8	7	16	30	-1	40	126
	-15	23	7	29	26	-6	19	2	41	126
	-16	-1975	16	5	2627	4	3	-580	42	126
	234	-112	-4	-5	-6	-7	-8	-9	43	126
	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

■ 127th Day of the Year - 07.05.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								127
	0705	12	-708	13	14	2025	-1962	-6	34	127
	25	16	693	17	-715	24	39	-8	36	127
	5	-710	18	28	695	-1820	1883	-9	37	127
	21	707	7	-722	23	25	38	-10	38	127
	-720	11	26	700	19	26	37	-11	39	127
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-12	40	127
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-13	41	127
	07	05	199	32	33	20	25	-14	-180	127
	21	23	-171	-4	-5	8	3	210	42	127
	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								163
	-16	137	30	31	32	33	34	35	-189	127
	-9	0705	9	20	-2702	21	22	2025	36	127
	-10	24	07	05	18	20	25	1	37	127
	-11	1272	32	16	6	17	4	-1247	38	127
	-12	25	16	16	18	28	-3	0	39	127
	-13	26	14	9	7	15	30	-1	40	127
	-14	23	6	29	26	-5	19	2	41	127
	-15	-1975	16	5	2727	4	3	-680	42	127
	227	-110	-3	-4	-5	-6	-7	-8	43	127
	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127

■ 128th Day of the Year - 08.05.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								128
	0805	12	-808	13	14	2025	-1962	-5	34	128
	25	16	793	17	-815	24	39	-7	36	128
	5	-810	18	28	795	-1820	1883	-8	37	128
	21	807	7	-822	23	25	38	-9	38	128
	-820	11	26	800	19	26	37	-10	39	128
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-11	40	128
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-12	41	128
	08	05	197	32	33	20	25	-13	-179	128
	21	24	-168	-3	-4	9	4	203	42	128
	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								157
	-15	136	30	31	32	33	34	35	-188	128
	-8	0805	9	20	-2802	21	22	2025	36	128
	-9	24	08	05	17	20	25	1	37	128
	-10	1172	32	16	7	17	3	-1147	38	128
	-11	25	16	15	18	28	-2	0	39	128
	-12	26	14	10	7	14	30	-1	40	128
	-13	23	5	29	26	-4	19	2	41	128
	-14	-1975	16	5	2827	4	3	-780	42	128
	220	-108	-2	-3	-4	-5	-6	-7	43	128
	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128

■ 129th Day of the Year - 09.05.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								129
	0905	12	-908	13	14	2025	-1962	-4	34	129
	25	16	893	17	-915	24	39	-6	36	129
	5	-910	18	28	895	-1820	1883	-7	37	129
	21	907	7	-922	23	25	38	-8	38	129
	-920	11	26	900	19	26	37	-9	39	129
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-10	40	129
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-11	41	129
	09	05	195	32	33	20	25	-12	-178	129
	021	25	-165	-2	-3	10	5	196	42	129
	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								151
	-14	135	30	31	32	33	34	35	-187	129
	-7	0905	9	20	-2902	21	22	2025	36	129
	-8	24	09	05	16	20	25	1	37	129
	-9	1072	32	16	8	17	2	-1047	38	129
	-10	25	16	14	18	28	-1	0	39	129
	-11	26	14	11	7	13	30	-1	40	129
	-12	23	4	29	26	-3	19	2	41	129
	-13	-1975	16	5	2927	4	3	-880	42	129
	213	-106	-1	-2	-3	-4	-5	-6	43	129
	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129

■ 130th Day of the Year - 10.05.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								130
	1005	12	-1008	13	14	2025	-1962	-3	34	130
	25	16	993	17	-1015	24	39	-5	36	130
	5	-1010	18	28	995	-1820	1883	-6	37	130
	21	1007	7	-1022	23	25	38	-7	38	130
	-1020	11	26	1000	19	26	37	-8	39	130
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-9	40	130
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-10	41	130
	10	05	193	32	33	20	25	-11	-177	130
	21	26	-162	-1	-2	11	6	189	42	130
	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								145
	-13	134	30	31	32	33	34	35	-186	130
	-6	1005	9	20	-3002	21	22	2025	36	130
	-7	24	10	05	15	20	25	1	37	130
	-8	972	32	16	9	17	1	-947	38	130
	-9	25	16	13	18	28	0	0	39	130
	-10	26	14	12	7	12	30	-1	40	130
	-11	23	3	29	26	-2	19	2	41	130
	-12	-1975	16	5	3027	4	3	-980	42	130
	206	-104	0	-1	-2	-3	-4	-5	43	130
	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130

■ 131st Day of the Year - 11.05.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								131
	1105	12	-1108	13	14	2025	-1962	-2	34	131
	25	16	1093	17	-1115	24	39	-4	36	131
	5	-1110	18	28	1095	-1820	1883	-5	37	131
	21	1107	7	-1122	23	25	38	-6	38	131
	-1120	11	26	1100	19	26	37	-7	39	131
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-8	40	131
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-9	41	131
	11	05	191	32	33	20	25	-10	-176	131
	21	27	-159	0	-1	12	7	182	42	131
	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								139
	-12	133	30	31	32	33	34	35	-185	131
	-5	1105	9	20	-3102	21	22	2025	36	131
	-6	24	11	05	14	20	25	1	37	131
	-7	872	32	16	10	17	0	-847	38	131
	-8	25	16	12	18	28	1	0	39	131
	-9	26	14	13	7	11	30	-1	40	131
	-10	23	2	29	26	-1	19	2	41	131
	-11	-1975	16	5	3127	4	3	-1080	42	131
	199	-102	1	0	-1	-2	-3	-4	43	131
	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131

■ 132nd Day of the Year - 12.05.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								132
	1205	12	-1208	13	14	2025	-1962	-1	34	132
	25	16	1193	17	-1215	24	39	-3	36	132
	5	-1210	18	28	1195	-1820	1883	-4	37	132
	21	1207	7	-1222	23	25	38	-5	38	132
	-1220	11	26	1200	19	26	37	-6	39	132
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-7	40	132
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-8	41	132
	12	5	189	32	33	20	25	-9	-175	132
	21	28	-156	1	0	13	8	175	42	132
	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								133
	-11	132	30	31	32	33	34	35	-184	132
	-4	1205	9	20	-3202	21	22	2025	36	132
	-5	24	12	05	13	20	25	1	37	132
	-6	772	32	16	11	17	-1	-747	38	132
	-7	25	16	11	18	28	2	0	39	132
	-8	26	14	14	7	10	30	-1	40	132
	-9	23	1	29	26	0	19	2	41	132
	-10	-1975	16	5	3227	4	3	-1180	42	132
	192	-100	2	1	0	-1	-2	-3	43	132
	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132

■ 133rd Day of the Year - 13.05.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								133
	1305	12	-1308	13	14	2025	-1962	0	34	133
	25	16	1293	17	-1315	24	39	-2	36	133
	5	-1310	18	28	1295	-1820	1883	-3	37	133
	21	1307	7	-1322	23	25	38	-4	38	133
	-1320	11	26	1300	19	26	37	-5	39	133
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-6	40	133
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-7	41	133
	13	5	187	32	33	20	25	-8	-174	133
	21	29	-153	2	1	14	9	168	42	133
	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								127
	-10	131	30	31	32	33	34	35	-183	133
	-3	1305	9	20	-3302	21	22	2025	36	133
	-4	24	13	5	12	20	25	1	37	133
	-5	672	32	16	12	17	-2	-647	38	133
	-6	25	16	10	18	28	3	0	39	133
	-7	26	14	15	7	9	30	-1	40	133
	-8	23	0	29	26	1	19	2	41	133
	-9	-1975	16	5	3327	4	3	-1280	42	133
	185	-98	3	2	1	0	-1	-2	43	133
	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133

■ 134th Day of the Year - 14.05.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								134
	1405	12	-1408	13	14	2025	-1962	1	34	134
	25	16	1393	17	-1415	24	39	-1	36	134
	5	-1410	18	28	1395	-1820	1883	-2	37	134
	21	1407	7	-1422	23	25	38	-3	38	134
	-1420	11	26	1400	19	26	37	-4	39	134
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-5	40	134
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-6	41	134
	14	05	185	32	33	20	25	-7	-173	134
	21	30	-150	3	2	15	10	161	42	134
	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								121
	-9	130	30	31	32	33	34	35	-182	134
	-2	1405	9	20	-3402	21	22	2025	36	134
	-3	24	14	05	11	20	25	1	37	134
	-4	572	32	16	13	17	-3	-547	38	134
	-5	25	16	9	18	28	4	0	39	134
	-6	26	14	16	7	8	30	-1	40	134
	-7	23	-1	29	26	2	19	2	41	134
	-8	-1975	16	5	3427	4	3	-1380	42	134
	178	-96	4	3	2	1	0	-1	43	134
	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134

■ 135th Day of the Year - 15.05.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								135
	1505	12	-1508	13	14	2025	-1962	2	34	135
	25	16	1493	17	-1515	24	39	0	36	135
	5	-1510	18	28	1495	-1820	1883	-1	37	135
	21	1507	7	-1522	23	25	38	-2	38	135
	-1520	11	26	1500	19	26	37	-3	39	135
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-4	40	135
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-5	41	135
	15	05	183	32	33	20	25	-6	-172	135
	21	31	-147	4	3	16	11	154	42	135
	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								115
	-8	129	30	31	32	33	34	35	-181	135
	-1	1505	9	20	-3502	21	22	2025	36	135
	-2	24	15	05	10	20	25	1	37	135
	-3	472	32	16	14	17	-4	-447	38	135
	-4	25	16	8	18	28	5	0	39	135
	-5	26	14	17	7	7	30	-1	40	135
	-6	23	-2	29	26	3	19	2	41	135
	-7	-1975	16	5	3527	4	3	-1480	42	135
	171	-94	5	4	3	2	1	0	43	135
	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135

■ 136th Day of the Year - 16.05.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								136
	1605	12	-1608	13	14	2025	-1962	3	34	136
	25	16	1593	17	-1615	24	39	1	36	136
	5	-1610	18	28	1595	-1820	1883	0	37	136
	21	1607	7	-1622	23	25	38	-1	38	136
	-1620	11	26	1600	19	26	37	-2	39	136
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-3	40	136
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-4	41	136
	16	05	181	32	33	20	25	-5	-171	136
	21	32	-144	5	4	17	12	147	42	136
	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								109
	-7	128	30	31	32	33	34	35	-180	136
	0	1605	9	20	-3602	21	22	2025	36	136
	-1	24	16	05	9	20	25	1	37	136
	-2	372	32	16	15	17	-5	-347	38	136
	-3	25	16	7	18	28	6	0	39	136
	-4	26	14	18	7	6	30	-1	40	136
	-5	23	-3	29	26	4	19	2	41	136
	-6	-1975	16	5	3627	4	3	-1580	42	136
	164	-92	6	5	4	3	2	1	43	136
	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136

■ 137th Day of the Year - 17.05.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								137
	1705	12	-1708	13	14	2025	-1962	4	34	137
	25	16	1693	17	-1715	24	39	2	36	137
	5	-1710	18	28	1695	-1820	1883	1	37	137
	21	1707	7	-1722	23	25	38	0	38	137
	-1720	11	26	1700	19	26	37	-1	39	137
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-2	40	137
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-3	41	137
	17	05	179	32	33	20	25	-4	-170	137
	21	33	-141	6	5	18	13	140	42	137
	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								103
	-6	127	30	31	32	33	34	35	-179	137
	1	1705	9	20	-3702	21	22	2025	36	137
	0	24	17	05	8	20	25	1	37	137
	-1	272	32	16	16	17	-6	-247	38	137
	-2	25	16	6	18	28	7	0	39	137
	-3	26	14	19	7	5	30	-1	40	137
	-4	23	-4	29	26	5	19	2	41	137
	-5	-1975	16	5	3727	4	3	-1680	42	137
	157	-90	7	6	5	4	3	2	43	137
	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137

■ 138th Day of the Year - 18.05.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								138
	1805	12	-1808	13	14	2025	-1962	5	34	138
	25	16	1793	17	-1815	24	39	3	36	138
	5	-1810	18	28	1795	-1820	1883	2	37	138
	21	1807	7	-1822	23	25	38	1	38	138
	-1820	11	26	1800	19	26	37	0	39	138
	-1955	20	1936	21	22	27	28	-1	40	138
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-2	41	138
	18	05	177	32	33	20	25	-3	-169	138
	21	34	-138	7	6	19	14	133	42	138
	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								132
	-5	126	30	31	32	33	34	35	-178	138
	2	1805	4	20	-3797	21	22	2025	36	138
	1	24	18	05	12	20	25	-4	37	138
	0	142	32	16	17	17	-2	-122	38	138
	-1	25	16	10	18	28	8	-5	39	138
	-2	26	14	20	7	9	30	-6	40	138
	-3	23	0	29	26	6	19	-3	41	138
	-4	-1945	16	0	3817	-1	-2	-1785	42	138
	150	-88	8	7	6	5	4	3	43	138
	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138

■ 139th Day of the Year - 19.05.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								139
	1905	12	-1908	13	14	2025	-1962	6	34	139
	25	16	1893	17	-1915	24	39	4	36	139
	5	-1910	18	28	1895	-1820	1883	3	37	139
	21	1907	7	-1922	23	25	38	2	38	139
	-1920	11	26	1900	19	26	37	1	39	139
	-1955	20	1936	21	22	27	28	0	40	139
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	-1	41	139
	19	05	175	32	33	20	25	-2	-168	139
	21	35	-135	8	7	20	15	126	42	139
	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								126
	-4	125	30	31	32	33	34	35	-177	139
	3	1905	4	20	-3897	21	22	2025	36	139
	2	24	19	05	11	20	25	-4	37	139
	1	42	32	16	18	17	-3	-22	38	139
	0	25	16	9	18	28	9	-5	39	139
	-1	26	14	21	7	8	30	-6	40	139
	-2	23	-1	29	26	7	19	-3	41	139
	-3	-1945	16	0	3917	-1	-2	-1885	42	139
	143	-86	9	8	7	6	5	4	43	139
	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139

■ 140th Day of the Year - 20.05.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								140
	2005	12	-2008	13	14	2025	-1962	7	34	140
	25	16	1993	17	-2015	24	39	5	36	140
	5	-2010	18	28	1995	-1820	1883	4	37	140
	21	2007	7	-2022	23	25	38	3	38	140
	-2020	11	26	2000	19	26	37	2	39	140
	-1955	20	1936	21	22	27	28	1	40	140
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	0	41	140
	20	05	173	32	33	20	25	-1	-167	140
	21	36	-132	9	8	21	16	119	42	140
	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								120
	-3	124	30	31	32	33	34	35	-176	140
	4	2005	4	20	-3997	21	22	2025	36	140
	3	24	20	05	10	20	25	-4	37	140
	2	-58	32	16	19	17	-4	78	38	140
	1	25	16	8	18	28	10	-5	39	140
	0	26	14	22	7	7	30	-6	40	140
	-1	23	-2	29	26	8	19	-3	41	140
	-2	-1945	16	0	4017	-1	-2	-1985	42	140
	136	-84	10	9	8	7	6	5	43	140
	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

■ 141st Day of the Year - 21.05.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								141
	2105	12	-2108	13	14	2025	-1962	8	34	141
	25	16	2093	17	-2115	24	39	6	36	141
	5	-2110	18	28	2095	-1820	1883	5	37	141
	21	2107	7	-2122	23	25	38	4	38	141
	-2120	11	26	2100	19	26	37	3	39	141
	-1955	20	1936	21	22	27	28	2	40	141
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	1	41	141
	21	05	171	32	33	20	25	0	-166	141
	21	37	-129	10	9	22	17	112	42	141
	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								114
	-2	123	30	31	32	33	34	35	-175	141
	5	2105	4	20	-4097	21	22	2025	36	141
	4	24	21	05	9	20	25	-4	37	141
	3	-158	32	16	20	17	-5	178	38	141
	2	25	16	7	18	28	11	-5	39	141
	1	26	14	23	7	6	30	-6	40	141
	0	23	-3	29	26	9	19	-3	41	141
	-1	-1945	16	0	4117	-1	-2	-2085	42	141
	129	-82	11	10	9	8	7	6	43	141
	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141

■ 142nd Day of the Year - 22.05.2025

22	mgc									142
	2205	12	-2208	13	14	2025	-1962	9	34	142
	25	16	2193	17	-2215	24	39	7	36	142
	5	-2210	18	28	2195	-1820	1883	6	37	142
	21	2207	7	-2222	23	25	38	5	38	142
	-2220	11	26	2200	19	26	37	4	39	142
	-1955	20	1936	21	22	27	28	3	40	142
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	2	41	142
	22	05	169	32	33	20	25	1	-165	142
	21	38	-126	11	10	23	18	105	42	142
	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142

22	semi	9x9	https://inderjtaneja.wordpress.com/							108
	-1	122	30	31	32	33	34	35	-174	142
	6	2205	4	20	-4197	21	22	2025	36	142
	5	24	22	05	8	20	25	-4	37	142
	4	-258	32	16	21	17	-6	278	38	142
	3	25	16	6	18	28	12	-5	39	142
	2	26	14	24	7	5	30	-6	40	142
	1	23	-4	29	26	10	19	-3	41	142
	0	-1945	16	0	4217	-1	-2	-2185	42	142
	122	-80	12	11	10	9	8	7	43	142
	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142

■ 143rd Day of the Year - 24.05.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								143
	2305	12	-2308	13	14	2025	-1962	10	34	143
	25	16	2293	17	-2315	24	39	8	36	143
	5	-2310	18	28	2295	-1820	1883	7	37	143
	21	2307	7	-2322	23	25	38	6	38	143
	-2320	11	26	2300	19	26	37	5	39	143
	-1955	20	1936	21	22	27	28	4	40	143
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	3	41	143
	23	05	167	32	33	20	25	2	-164	143
	21	39	-123	12	11	24	19	98	42	143
	143	0143	143	143	143	143	143	143	143	143

23	semi	9x9	https://inderjtaneja.wordpress.com/							102
	0	121	30	31	32	33	34	35	-173	143
	7	2305	4	20	-4297	21	22	2025	36	143
	6	24	23	05	7	20	25	-4	37	143
	5	-358	32	16	22	17	-7	378	38	143
	4	25	16	5	18	28	13	-5	39	143
	3	26	14	25	7	4	30	-6	40	143
	2	23	-5	29	26	11	19	-3	41	143
	1	-1945	16	0	4317	-1	-2	-2285	42	143
	115	-78	13	12	11	10	9	8	43	143
	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143

■ 144th Day of the Year - 24.05.2025

24	mgc									144
	2405	12	-2408	13	14	2025	-1962	11	34	144
	25	16	2393	17	-2415	24	39	9	36	144
	5	-2410	18	28	2395	-1820	1883	8	37	144
	21	2407	7	-2422	23	25	38	7	38	144
	-2420	11	26	2400	19	26	37	6	39	144
	-1955	20	1936	21	22	27	28	5	40	144
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	4	41	144
	24	05	165	32	33	20	25	3	-163	144
	21	40	-120	13	12	25	20	91	42	144
	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								171
	-9	130	30	31	32	33	34	35	-172	144
	-2	2405	9	20	-4392	21	22	2025	36	144
	-3	24	24	05	11	20	25	1	37	144
	-4	-438	32	16	23	17	-3	463	38	144
	-5	25	16	9	18	28	14	0	39	144
	-6	26	14	26	7	8	30	-1	40	144
	-7	23	-1	29	26	12	19	2	41	144
	-8	-1955	16	5	4417	4	3	-2380	42	144
	188	-96	4	3	2	1	0	-1	43	144
	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144

■ 145th Day of the Year - 25.05.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								145
	2505	12	-2508	13	14	2025	-1962	12	34	145
	25	16	2493	17	-2515	24	39	10	36	145
	5	-2510	18	28	2495	-1820	1883	9	37	145
	21	2507	7	-2522	23	25	38	8	38	145
	-2520	11	26	2500	19	26	37	7	39	145
	-1955	20	1936	21	22	27	28	6	40	145
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	5	41	145
	25	5	163	32	33	20	25	4	-162	145
	21	41	-117	14	13	26	21	84	42	145
	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								165
	-8	129	30	31	32	33	34	35	-171	145
	-1	2505	9	20	-4492	21	22	2025	36	145
	-2	24	25	05	10	20	25	1	37	145
	-3	-538	32	16	24	17	-4	563	38	145
	-4	25	16	8	18	28	15	0	39	145
	-5	26	14	27	7	7	30	-1	40	145
	-6	23	-2	29	26	13	19	2	41	145
	-7	-1955	16	5	4517	4	3	-2480	42	145
	181	-94	5	4	3	2	1	0	43	145
	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

■ 146th Day of the Year - 26.05.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								146
	2605	12	-2608	13	14	2025	-1962	13	34	146
	25	16	2593	17	-2615	24	39	11	36	146
	5	-2610	18	28	2595	-1820	1883	10	37	146
	21	2607	7	-2622	23	25	38	9	38	146
	-2620	11	26	2600	19	26	37	8	39	146
	-1955	20	1936	21	22	27	28	7	40	146
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	6	41	146
	26	05	161	32	33	20	25	5	-161	146
	21	42	-114	15	14	27	22	77	42	146
	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								159
	-7	128	30	31	32	33	34	35	-170	146
	0	2605	9	20	-4592	21	22	2025	36	146
	-1	24	26	05	9	20	25	1	37	146
	-2	-638	32	16	25	17	-5	663	38	146
	-3	25	16	7	18	28	16	0	39	146
	-4	26	14	28	7	6	30	-1	40	146
	-5	23	-3	29	26	14	19	2	41	146
	-6	-1955	16	5	4617	4	3	-2580	42	146
	174	-92	6	5	4	3	2	1	43	146
	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146

■ 147th Day of the Year - 27.05.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								147
	2705	12	-2708	13	14	2025	-1962	14	34	147
	25	16	2693	17	-2715	24	39	12	36	147
	5	-2710	18	28	2695	-1820	1883	11	37	147
	21	2707	7	-2722	23	25	38	10	38	147
	-2720	11	26	2700	19	26	37	9	39	147
	-1955	20	1936	21	22	27	28	8	40	147
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	7	41	147
	27	05	159	32	33	20	25	6	-160	147
	21	43	-111	16	15	28	23	70	42	147
	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								153
	-6	127	30	31	32	33	34	35	-169	147
	1	2705	9	20	-4692	21	22	2025	36	147
	0	24	27	05	8	20	25	1	37	147
	-1	-738	32	16	26	17	-6	763	38	147
	-2	25	16	6	18	28	17	0	39	147
	-3	26	14	29	7	5	30	-1	40	147
	-4	23	-4	29	26	15	19	2	41	147
	-5	-1955	16	5	4717	4	3	-2680	42	147
	167	-90	7	6	5	4	3	2	43	147
	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147

■ 148th Day of the Year - 28.05.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								148
	2805	12	-2808	13	14	2025	-1962	15	34	148
	25	16	2793	17	-2815	24	39	13	36	148
	5	-2810	18	28	2795	-1820	1883	12	37	148
	21	2807	7	-2822	23	25	38	11	38	148
	-2820	11	26	2800	19	26	37	10	39	148
	-1955	20	1936	21	22	27	28	9	40	148
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	8	41	148
	28	05	157	32	33	20	25	7	-159	148
	21	44	-108	17	16	29	24	63	42	148
	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								147
	-5	126	30	31	32	33	34	35	-168	148
	2	2805	9	20	-4792	21	22	2025	36	148
	1	24	28	05	7	20	25	1	37	148
	0	-838	32	16	27	17	-7	863	38	148
	-1	25	16	5	18	28	18	0	39	148
	-2	26	14	30	7	4	30	-1	40	148
	-3	23	-5	29	26	16	19	2	41	148
	-4	-1955	16	5	4817	4	3	-2780	42	148
	160	-88	8	7	6	5	4	3	43	148
	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148

■ 149th Day of the Year - 29.05.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								149
	2905	12	-2908	13	14	2025	-1962	16	34	149
	25	16	2893	17	-2915	24	39	14	36	149
	5	-2910	18	28	2895	-1820	1883	13	37	149
	21	2907	7	-2922	23	25	38	12	38	149
	-2920	11	26	2900	19	26	37	11	39	149
	-1955	20	1936	21	22	27	28	10	40	149
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	9	41	149
	29	05	155	32	33	20	25	8	-158	149
	21	45	-105	18	17	30	25	56	42	149
	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								141
	-4	125	30	31	32	33	34	35	-167	149
	3	2905	9	20	-4892	21	22	2025	36	149
	2	24	29	05	6	20	25	1	37	149
	1	-938	32	16	28	17	-8	963	38	149
	0	25	16	4	18	28	19	0	39	149
	-1	26	14	31	7	3	30	-1	40	149
	-2	23	-6	29	26	17	19	2	41	149
	-3	-1955	16	5	4917	4	3	-2880	42	149
	153	-86	9	8	7	6	5	4	43	149
	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149

■ 150th Day of the Year - 30.05.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								150
3005	12	-3008	13	14	2025	-1962	17	34	150	
25	16	2993	17	-3015	24	39	15	36	150	
5	-3010	18	28	2995	-1820	1883	14	37	150	
21	3007	7	-3022	23	25	38	13	38	150	
-3020	11	26	3000	19	26	37	12	39	150	
-1955	20	1936	21	22	27	28	11	40	150	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	10	41	150	
30	05	153	32	33	20	25	9	-157	150	
21	46	-102	19	18	31	26	49	42	150	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								135
-3	124	30	31	32	33	34	35	-166	150	
4	3005	9	20	-4992	21	22	2025	36	150	
3	24	30	05	5	20	25	1	37	150	
2	-1038	32	16	29	17	-9	1063	38	150	
1	25	16	3	18	28	20	0	39	150	
0	26	14	32	7	2	30	-1	40	150	
-1	23	-7	29	26	18	19	2	41	150	
-2	-1955	16	5	5017	4	3	-2980	42	150	
146	-84	10	9	8	7	6	5	43	150	
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	

■ 151st Day of the Year - 29.05.2025

31	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								151
3105	12	-3108	13	14	2025	-1962	18	34	151	
25	16	3093	17	-3115	24	39	16	36	151	
5	-3110	18	28	3095	-1820	1883	15	37	151	
21	3107	7	-3122	23	25	38	14	38	151	
-3120	11	26	3100	19	26	37	13	39	151	
-1955	20	1936	21	22	27	28	12	40	151	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	11	41	151	
31	05	151	32	33	20	25	10	-156	151	
21	47	-99	20	19	32	27	42	42	151	
151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	

31	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								129
-2	123	30	31	32	33	34	35	-165	151	
5	3105	9	20	-5092	21	22	2025	36	151	
4	24	31	05	4	20	25	1	37	151	
3	-1138	32	16	30	17	-10	1163	38	151	
2	25	16	2	18	28	21	0	39	151	
1	26	14	33	7	1	30	-1	40	151	
0	23	-8	29	26	19	19	2	41	151	
-1	-1955	16	5	5117	4	3	-3080	42	151	
139	-82	11	10	9	8	7	6	43	151	
151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	

2.2 June - 2025

■ 152nd Day of the Year - 01.06.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								152
	0106	12	-109	13	14	2025	-1962	51	2	152
	25	16	94	17	-116	24	39	17	36	152
	5	-111	18	28	96	-1820	1883	16	37	152
	21	108	7	-123	23	25	38	15	38	152
	-121	11	26	101	19	26	37	14	39	152
	-1955	20	1936	21	22	27	28	13	40	152
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	12	41	152
	01	06	147	32	33	20	25	11	-123	152
	52	47	-94	21	20	33	28	3	42	152
	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								158
	-1	122	30	31	32	33	34	35	-164	152
	6	0106	4	20	-2088	21	22	2025	36	152
	5	24	01	06	38	20	25	-4	37	152
	4	1831	31	16	1	17	25	-1811	38	152
	3	25	17	36	18	27	-8	-5	39	152
	2	26	14	3	8	36	29	-6	40	152
	1	23	27	29	25	-10	19	-3	41	152
	0	-1925	16	0	2108	-1	-2	-86	42	152
	132	-80	12	11	10	9	8	7	43	152
	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152

■ 153rd Day of the Year - 02.06.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								153
	0206	12	-209	13	14	2025	-1962	52	2	153
	25	16	194	17	-216	24	39	18	36	153
	5	-211	18	28	196	-1820	1883	17	37	153
	21	208	7	-223	23	25	38	16	38	153
	-221	11	26	201	19	26	37	15	39	153
	-1955	20	1936	21	22	27	28	14	40	153
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	13	41	153
	02	06	145	32	33	20	25	12	-122	153
	52	48	-91	22	21	34	29	-4	42	153
	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								152
	0	121	30	31	32	33	34	35	-163	153
	7	0206	4	20	-2188	21	22	2025	36	153
	6	24	02	06	37	20	25	-4	37	153
	5	1731	31	16	2	17	24	-1711	38	153
	4	25	17	35	18	27	-7	-5	39	153
	3	26	14	4	8	35	29	-6	40	153
	2	23	26	29	25	-9	19	-3	41	153
	1	-1925	16	0	2208	-1	-2	-186	42	153
	125	-78	13	12	11	10	9	8	43	153
	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

■ 154th Day of the Year - 03.06.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								154
	0306	12	-309	13	14	2025	-1962	53	2	154
	25	16	294	17	-316	24	39	19	36	154
	5	-311	18	28	296	-1820	1883	18	37	154
	21	308	7	-323	23	25	38	17	38	154
	-321	11	26	301	19	26	37	16	39	154
	-1955	20	1936	21	22	27	28	15	40	154
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	14	41	154
	03	06	143	32	33	20	25	13	-121	154
	52	49	-88	23	22	35	30	-11	42	154
	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								146
	1	120	30	31	32	33	34	35	-162	154
	8	0306	4	20	-2288	21	22	2025	36	154
	7	24	03	06	36	20	25	-4	37	154
	6	1631	31	16	3	17	23	-1611	38	154
	5	25	17	34	18	27	-6	-5	39	154
	4	26	14	5	8	34	29	-6	40	154
	3	23	25	29	25	-8	19	-3	41	154
	2	-1925	16	0	2308	-1	-2	-286	42	154
	118	-76	14	13	12	11	10	9	43	154
	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154

■ 155th Day of the Year - 04.06.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								155
	0406	12	-409	13	14	2025	-1962	54	2	155
	25	16	394	17	-416	24	39	20	36	155
	5	-411	18	28	396	-1820	1883	19	37	155
	21	408	7	-423	23	25	38	18	38	155
	-421	11	26	401	19	26	37	17	39	155
	-1955	20	1936	21	22	27	28	16	40	155
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	15	41	155
	04	06	141	32	33	20	25	14	-120	155
	52	50	-85	24	23	36	31	-18	42	155
	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								180
	-8	129	30	31	32	33	34	35	-161	155
	-1	0406	14	20	-2388	21	22	2025	36	155
	-2	24	04	06	35	20	25	6	37	155
	-3	1581	31	16	4	17	22	-1551	38	155
	-4	25	17	33	18	27	-5	5	39	155
	-5	26	14	6	8	33	29	4	40	155
	-6	23	24	29	25	-7	19	7	41	155
	-7	-1965	16	10	2418	9	8	-376	42	155
	191	-94	5	4	3	2	1	0	43	155
	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

■ 156th Day of the Year - 05.06.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								156
	0506	12	-509	13	14	2025	-1962	55	2	156
	25	16	494	17	-516	24	39	21	36	156
	5	-511	18	28	496	-1820	1883	20	37	156
	21	508	7	-523	23	25	38	19	38	156
	-521	11	26	501	19	26	37	18	39	156
	-1955	20	1936	21	22	27	28	17	40	156
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	16	41	156
	05	06	139	32	33	20	25	15	-119	156
	52	51	-82	25	24	37	32	-25	42	156
	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								174
	-7	128	30	31	32	33	34	35	-160	156
	0	0506	14	20	-2488	21	22	2025	36	156
	-1	24	05	06	34	20	25	6	37	156
	-2	1481	31	16	5	17	21	-1451	38	156
	-3	25	17	32	18	27	-4	5	39	156
	-4	26	14	7	8	32	29	4	40	156
	-5	23	23	29	25	-6	19	7	41	156
	-6	-1965	16	10	2518	9	8	-476	42	156
	184	-92	6	5	4	3	2	1	43	156
	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156

■ 157th Day of the Year - 06.06.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								157
	0606	12	-609	13	14	2025	-1962	56	2	157
	25	16	594	17	-616	24	39	22	36	157
	5	-611	18	28	596	-1820	1883	21	37	157
	21	608	7	-623	23	25	38	20	38	157
	-621	11	26	601	19	26	37	19	39	157
	-1955	20	1936	21	22	27	28	18	40	157
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	17	41	157
	06	06	137	32	33	20	25	16	-118	157
	52	52	-79	26	25	38	33	-32	42	157
	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157

6	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								168
	-6	127	30	31	32	33	34	35	-159	157
	1	0606	14	20	-2588	21	22	2025	36	157
	0	24	06	06	33	20	25	6	37	157
	-1	1381	31	16	6	17	20	-1351	38	157
	-2	25	17	31	18	27	-3	5	39	157
	-3	26	14	8	8	31	29	4	40	157
	-4	23	22	29	25	-5	19	7	41	157
	-5	-1965	16	10	2618	9	8	-576	42	157
	177	-90	7	6	5	4	3	2	43	157
	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157

■ 158th Day of the Year - 07.06.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								158
	0706	12	-709	13	14	2025	-1962	57	2	158
	25	16	694	17	-716	24	39	23	36	158
	5	-711	18	28	696	-1820	1883	22	37	158
	21	708	7	-723	23	25	38	21	38	158
	-721	11	26	701	19	26	37	20	39	158
	-1955	20	1936	21	22	27	28	19	40	158
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	18	41	158
	07	06	135	32	33	20	25	17	-117	158
	52	53	-76	27	26	39	34	-39	42	158
	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								162
	-5	126	30	31	32	33	34	35	-158	158
	2	0706	14	20	-2688	21	22	2025	36	158
	1	24	07	06	32	20	25	6	37	158
	0	1281	31	16	7	17	19	-1251	38	158
	-1	25	17	30	18	27	-2	5	39	158
	-2	26	14	9	8	30	29	4	40	158
	-3	23	21	29	25	-4	19	7	41	158
	-4	-1965	16	10	2718	9	8	-676	42	158
	170	-88	8	7	6	5	4	3	43	158
	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

■ 159th Day of the Year - 08.06.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								159
	0806	12	-809	13	14	2025	-1962	58	2	159
	25	16	794	17	-816	24	39	24	36	159
	5	-811	18	28	796	-1820	1883	23	37	159
	21	808	7	-823	23	25	38	22	38	159
	-821	11	26	801	19	26	37	21	39	159
	-1955	20	1936	21	22	27	28	20	40	159
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	19	41	159
	08	06	133	32	33	20	25	18	-116	159
	52	54	-73	28	27	40	35	-46	42	159
	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								156
	-4	125	30	31	32	33	34	35	-157	159
	3	0806	14	20	-2788	21	22	2025	36	159
	2	24	08	06	31	20	25	6	37	159
	1	1181	31	16	8	17	18	-1151	38	159
	0	25	17	29	18	27	-1	5	39	159
	-1	26	14	10	8	29	29	4	40	159
	-2	23	20	29	25	-3	19	7	41	159
	-3	-1965	16	10	2818	9	8	-776	42	159
	163	-86	9	8	7	6	5	4	43	159
	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159

■ 160th Day of the Year - 09.06.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								160
	0906	12	-909	13	14	2025	-1962	59	2	160
	25	16	894	17	-916	24	39	25	36	160
	5	-911	18	28	896	-1820	1883	24	37	160
	21	908	7	-923	23	25	38	23	38	160
	-921	11	26	901	19	26	37	22	39	160
	-1955	20	1936	21	22	27	28	21	40	160
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	20	41	160
	09	06	131	32	33	20	25	19	-115	160
	52	55	-70	29	28	41	36	-53	42	160
	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								150
	-3	124	30	31	32	33	34	35	-156	160
	4	0906	14	20	-2888	21	22	2025	36	160
	3	24	09	06	30	20	25	6	37	160
	2	1081	31	16	9	17	17	-1051	38	160
	1	25	17	28	18	27	0	5	39	160
	0	26	14	11	8	28	29	4	40	160
	-1	23	19	29	25	-2	19	7	41	160
	-2	-1965	16	10	2918	9	8	-876	42	160
	156	-84	10	9	8	7	6	5	43	160
	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

■ 161st Day of the Year - 10.06.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								161
	1006	12	-1009	13	14	2025	-1962	60	2	161
	25	16	994	17	-1016	24	39	26	36	161
	5	-1011	18	28	996	-1820	1883	25	37	161
	21	1008	7	-1023	23	25	38	24	38	161
	-1021	11	26	1001	19	26	37	23	39	161
	-1955	20	1936	21	22	27	28	22	40	161
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	21	41	161
	10	06	129	32	33	20	25	20	-114	161
	52	56	-67	30	29	42	37	-60	42	161
	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								144
	-2	123	30	31	32	33	34	35	-155	161
	5	1006	14	20	-2988	21	22	2025	36	161
	4	24	10	06	29	20	25	6	37	161
	3	981	31	16	10	17	16	-951	38	161
	2	25	17	27	18	27	1	5	39	161
	1	26	14	12	8	27	29	4	40	161
	0	23	18	29	25	-1	19	7	41	161
	-1	-1965	16	10	3018	9	8	-976	42	161
	149	-82	11	10	9	8	7	6	43	161
	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161

■ 162nd Day of the Year - 11.06.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								162
	1106	12	-1109	13	14	2025	-1962	61	2	162
	25	16	1094	17	-1116	24	39	27	36	162
	5	-1111	18	28	1096	-1820	1883	26	37	162
	21	1108	7	-1123	23	25	38	25	38	162
	-1121	11	26	1101	19	26	37	24	39	162
	-1955	20	1936	21	22	27	28	23	40	162
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	22	41	162
	11	06	127	32	33	20	25	21	-113	162
	52	57	-64	31	30	43	38	-67	42	162
	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								138
	-1	122	30	31	32	33	34	35	-154	162
	6	1106	14	20	-3088	21	22	2025	36	162
	5	24	11	06	28	20	25	6	37	162
	4	881	31	16	11	17	15	-851	38	162
	3	25	17	26	18	27	2	5	39	162
	2	26	14	13	8	26	29	4	40	162
	1	23	17	29	25	0	19	7	41	162
	0	-1965	16	10	3118	9	8	-1076	42	162
	142	-80	12	11	10	9	8	7	43	162
	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162

■ 163rd Day of the Year - 12.06.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								163
	1206	12	-1209	13	14	2025	-1962	62	2	163
	25	16	1194	17	-1216	24	39	28	36	163
	5	-1211	18	28	1196	-1820	1883	27	37	163
	21	1208	7	-1223	23	25	38	26	38	163
	-1221	11	26	1201	19	26	37	25	39	163
	-1955	20	1936	21	22	27	28	24	40	163
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	23	41	163
	12	06	125	32	33	20	25	22	-112	163
	52	58	-61	32	31	44	39	-74	42	163
	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								132
	0	121	30	31	32	33	34	35	-153	163
	7	1206	14	20	-3188	21	22	2025	36	163
	6	24	12	06	27	20	25	6	37	163
	5	781	31	16	12	17	14	-751	38	163
	4	25	17	25	18	27	3	5	39	163
	3	26	14	14	8	25	29	4	40	163
	2	23	16	29	25	1	19	7	41	163
	1	-1965	16	10	3218	9	8	-1176	42	163
	135	-78	13	12	11	10	9	8	43	163
	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163

■ 164th Day of the Year - 13.06.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								164
1306	12	-1309	13	14	2025	-1962	63	2	164	
25	16	1294	17	-1316	24	39	29	36	164	
5	-1311	18	28	1296	-1820	1883	28	37	164	
21	1308	7	-1323	23	25	38	27	38	164	
-1321	11	26	1301	19	26	37	26	39	164	
-1955	20	1936	21	22	27	28	25	40	164	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	24	41	164	
13	6	123	32	33	20	25	23	-111	164	
52	59	-58	33	32	45	40	-81	42	164	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								126
1	120	30	31	32	33	34	35	-152	164	
8	1306	14	20	-3288	21	22	2025	36	164	
7	24	13	6	26	20	25	6	37	164	
6	681	31	16	13	17	13	-651	38	164	
5	25	17	24	18	27	4	5	39	164	
4	26	14	15	8	24	29	4	40	164	
3	23	15	29	25	2	19	7	41	164	
2	-1965	16	10	3318	9	8	-1276	42	164	
128	-76	14	13	12	11	10	9	43	164	
164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	

■ 165th Day of the Year - 14.06.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								165
1406	12	-1409	13	14	2025	-1962	64	2	165	
25	16	1394	17	-1416	24	39	30	36	165	
5	-1411	18	28	1396	-1820	1883	29	37	165	
21	1408	7	-1423	23	25	38	28	38	165	
-1421	11	26	1401	19	26	37	27	39	165	
-1955	20	1936	21	22	27	28	26	40	165	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	25	41	165	
14	06	121	32	33	20	25	24	-110	165	
52	60	-55	34	33	46	41	-88	42	165	
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								120
2	119	30	31	32	33	34	35	-151	165	
9	1406	14	20	-3388	21	22	2025	36	165	
8	24	14	06	25	20	25	6	37	165	
7	581	31	16	14	17	12	-551	38	165	
6	25	17	23	18	27	5	5	39	165	
5	26	14	16	8	23	29	4	40	165	
4	23	14	29	25	3	19	7	41	165	
3	-1965	16	10	3418	9	8	-1376	42	165	
121	-74	15	14	13	12	11	10	43	165	
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	

■ 166th Day of the Year - 15.06.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								166
1506	12	-1509	13	14	2025	-1962	65	2	166	
25	16	1494	17	-1516	24	39	31	36	166	
5	-1511	18	28	1496	-1820	1883	30	37	166	
21	1508	7	-1523	23	25	38	29	38	166	
-1521	11	26	1501	19	26	37	28	39	166	
-1955	20	1936	21	22	27	28	27	40	166	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	26	41	166	
15	06	119	32	33	20	25	25	-109	166	
52	61	-52	35	34	47	42	-95	42	166	
166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								114
3	118	30	31	32	33	34	35	-150	166	
10	1506	14	20	-3488	21	22	2025	36	166	
9	24	15	06	24	20	25	6	37	166	
8	481	31	16	15	17	11	-451	38	166	
7	25	17	22	18	27	6	5	39	166	
6	26	14	17	8	22	29	4	40	166	
5	23	13	29	25	4	19	7	41	166	
4	-1965	16	10	3518	9	8	-1476	42	166	
114	-72	16	15	14	13	12	11	43	166	
166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	

■ 167th Day of the Year - 16.06.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								167
1606	12	-1609	13	14	2025	-1962	66	2	167	
25	16	1594	17	-1616	24	39	32	36	167	
5	-1611	18	28	1596	-1820	1883	31	37	167	
21	1608	7	-1623	23	25	38	30	38	167	
-1621	11	26	1601	19	26	37	29	39	167	
-1955	20	1936	21	22	27	28	28	40	167	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	27	41	167	
16	06	117	32	33	20	25	26	-108	167	
52	62	-49	36	35	48	43	-102	42	167	
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								108
4	117	30	31	32	33	34	35	-149	167	
11	1606	14	20	-3588	21	22	2025	36	167	
10	24	16	06	23	20	25	6	37	167	
9	381	31	16	16	17	10	-351	38	167	
8	25	17	21	18	27	7	5	39	167	
7	26	14	18	8	21	29	4	40	167	
6	23	12	29	25	5	19	7	41	167	
5	-1965	16	10	3618	9	8	-1576	42	167	
107	-70	17	16	15	14	13	12	43	167	
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	

■ 168th Day of the Year - 17.06.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								168
1706	12	-1709	13	14	2025	-1962	67	2	168	
25	16	1694	17	-1716	24	39	33	36	168	
5	-1711	18	28	1696	-1820	1883	32	37	168	
21	1708	7	-1723	23	25	38	31	38	168	
-1721	11	26	1701	19	26	37	30	39	168	
-1955	20	1936	21	22	27	28	29	40	168	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	28	41	168	
17	06	115	32	33	20	25	27	-107	168	
52	63	-46	37	36	49	44	-109	42	168	
168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								102
5	116	30	31	32	33	34	35	-148	168	
12	1706	14	20	-3688	21	22	2025	36	168	
11	24	17	06	22	20	25	6	37	168	
10	281	31	16	17	17	9	-251	38	168	
9	25	17	20	18	27	8	5	39	168	
8	26	14	19	8	20	29	4	40	168	
7	23	11	29	25	6	19	7	41	168	
6	-1965	16	10	3718	9	8	-1676	42	168	
100	-68	18	17	16	15	14	13	43	168	
168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	

■ 169th Day of the Year - 18.06.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								169
1806	12	-1809	13	14	2025	-1962	68	2	169	
25	16	1794	17	-1816	24	39	34	36	169	
5	-1811	18	28	1796	-1820	1883	33	37	169	
21	1808	7	-1823	23	25	38	32	38	169	
-1821	11	26	1801	19	26	37	31	39	169	
-1955	20	1936	21	22	27	28	30	40	169	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	29	41	169	
18	06	113	32	33	20	25	28	-106	169	
52	64	-43	38	37	50	45	-116	42	169	
169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								166
6	115	30	31	32	33	34	35	-147	169	
13	1806	4	20	-3778	21	22	2025	36	169	
12	24	18	06	31	20	25	-4	37	169	
11	121	31	16	18	17	18	-101	38	169	
10	25	17	29	18	27	9	-5	39	169	
9	26	14	20	8	29	29	-6	40	169	
8	23	20	29	25	7	19	-3	41	169	
7	-1905	16	0	3798	-1	-2	-1786	42	169	
93	-66	19	18	17	16	15	14	43	169	
169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	

■ 170th Day of the Year - 19.06.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								170
	1906	12	-1909	13	14	2025	-1962	69	2	170
	25	16	1894	17	-1916	24	39	35	36	170
	5	-1911	18	28	1896	-1820	1883	34	37	170
	21	1908	7	-1923	23	25	38	33	38	170
	-1921	11	26	1901	19	26	37	32	39	170
	-1955	20	1936	21	22	27	28	31	40	170
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	30	41	170
	19	06	111	32	33	20	25	29	-105	170
	52	65	-40	39	38	51	46	-123	42	170
	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								160
	7	114	30	31	32	33	34	35	-146	170
	14	1906	4	20	-3878	21	22	2025	36	170
	13	24	19	06	30	20	25	-4	37	170
	12	21	31	16	19	17	17	-1	38	170
	11	25	17	28	18	27	10	-5	39	170
	10	26	14	21	8	28	29	-6	40	170
	9	23	19	29	25	8	19	-3	41	170
	8	-1905	16	0	3898	-1	-2	-1886	42	170
	86	-64	20	19	18	17	16	15	43	170
	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

■ 171st Day of the Year - 20.06.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								171
	2006	12	-2009	13	14	2025	-1962	70	2	171
	25	16	1994	17	-2016	24	39	36	36	171
	5	-2011	18	28	1996	-1820	1883	35	37	171
	21	2008	7	-2023	23	25	38	34	38	171
	-2021	11	26	2001	19	26	37	33	39	171
	-1955	20	1936	21	22	27	28	32	40	171
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	31	41	171
	20	06	109	32	33	20	25	30	-104	171
	52	66	-37	40	39	52	47	-130	42	171
	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								154
	8	113	30	31	32	33	34	35	-145	171
	15	2006	4	20	-3978	21	22	2025	36	171
	14	24	20	06	29	20	25	-4	37	171
	13	-79	31	16	20	17	16	99	38	171
	12	25	17	27	18	27	11	-5	39	171
	11	26	14	22	8	27	29	-6	40	171
	10	23	18	29	25	9	19	-3	41	171
	9	-1905	16	0	3998	-1	-2	-1986	42	171
	79	-62	21	20	19	18	17	16	43	171
	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171

■ 172nd Day of the Year - 21.06.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								172
	2106	12	-2109	13	14	2025	-1962	71	2	172
	25	16	2094	17	-2116	24	39	37	36	172
	5	-2111	18	28	2096	-1820	1883	36	37	172
	21	2108	7	-2123	23	25	38	35	38	172
	-2121	11	26	2101	19	26	37	34	39	172
	-1955	20	1936	21	22	27	28	33	40	172
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	32	41	172
	21	06	107	32	33	20	25	31	-103	172
	52	67	-34	41	40	53	48	-137	42	172
	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								148
	9	112	30	31	32	33	34	35	-144	172
	16	2106	4	20	-4078	21	22	2025	36	172
	15	24	21	06	28	20	25	-4	37	172
	14	-179	31	16	21	17	15	199	38	172
	13	25	17	26	18	27	12	-5	39	172
	12	26	14	23	8	26	29	-6	40	172
	11	23	17	29	25	10	19	-3	41	172
	10	-1905	16	0	4098	-1	-2	-2086	42	172
	72	-60	22	21	20	19	18	17	43	172
	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172

■ 173rd Day of the Year - 22.06.2025

22	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								173
	2206	12	-2209	13	14	2025	-1962	72	2	173
	25	16	2194	17	-2216	24	39	38	36	173
	5	-2211	18	28	2196	-1820	1883	37	37	173
	21	2208	7	-2223	23	25	38	36	38	173
	-2221	11	26	2201	19	26	37	35	39	173
	-1955	20	1936	21	22	27	28	34	40	173
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	33	41	173
	22	06	105	32	33	20	25	32	-102	173
	52	68	-31	42	41	54	49	-144	42	173
	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173

22	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								142
	10	111	30	31	32	33	34	35	-143	173
	17	2206	4	20	-4178	21	22	2025	36	173
	16	24	22	06	27	20	25	-4	37	173
	15	-279	31	16	22	17	14	299	38	173
	14	25	17	25	18	27	13	-5	39	173
	13	26	14	24	8	25	29	-6	40	173
	12	23	16	29	25	11	19	-3	41	173
	11	-1905	16	0	4198	-1	-2	-2186	42	173
	65	-58	23	22	21	20	19	18	43	173
	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173

■ 174th Day of the Year - 23.06.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								174
2306	12	-2309	13	14	2025	-1962	73	2	174	
25	16	2294	17	-2316	24	39	39	36	174	
5	-2311	18	28	2296	-1820	1883	38	37	174	
21	2308	7	-2323	23	25	38	37	38	174	
-2321	11	26	2301	19	26	37	36	39	174	
-1955	20	1936	21	22	27	28	35	40	174	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	34	41	174	
23	06	103	32	33	20	25	33	-101	174	
52	69	-28	43	42	55	50	-151	42	174	
174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	

23	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								136
11	110	30	31	32	33	34	35	-142	174	
18	2306	4	20	-4278	21	22	2025	36	174	
17	24	23	06	26	20	25	-4	37	174	
16	-379	31	16	23	17	13	399	38	174	
15	25	17	24	18	27	14	-5	39	174	
14	26	14	25	8	24	29	-6	40	174	
13	23	15	29	25	12	19	-3	41	174	
12	-1905	16	0	4298	-1	-2	-2286	42	174	
58	-56	24	23	22	21	20	19	43	174	
174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	

■ 175th Day of the Year - 24.06.2025

24	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								175
2406	12	-2409	13	14	2025	-1962	74	2	175	
25	16	2394	17	-2416	24	39	40	36	175	
5	-2411	18	28	2396	-1820	1883	39	37	175	
21	2408	7	-2423	23	25	38	38	38	175	
-2421	11	26	2401	19	26	37	37	39	175	
-1955	20	1936	21	22	27	28	36	40	175	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	35	41	175	
24	06	101	32	33	20	25	34	-100	175	
52	70	-25	44	43	56	51	-158	42	175	
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								130
12	109	30	31	32	33	34	35	-141	175	
19	2406	4	20	-4378	21	22	2025	36	175	
18	24	24	06	25	20	25	-4	37	175	
17	-479	31	16	24	17	12	499	38	175	
16	25	17	23	18	27	15	-5	39	175	
15	26	14	26	8	23	29	-6	40	175	
14	23	14	29	25	13	19	-3	41	175	
13	-1905	16	0	4398	-1	-2	-2386	42	175	
51	-54	25	24	23	22	21	20	43	175	
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	

■ 176th Day of the Year - 25.06.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								176
2506	12	-2509	13	14	2025	-1962	75	2	176	
25	16	2494	17	-2516	24	39	41	36	176	
5	-2511	18	28	2496	-1820	1883	40	37	176	
21	2508	7	-2523	23	25	38	39	38	176	
-2521	11	26	2501	19	26	37	38	39	176	
-1955	20	1936	21	22	27	28	37	40	176	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	36	41	176	
25	06	99	32	33	20	25	35	-99	176	
52	71	-22	45	44	57	52	-165	42	176	
176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								124
13	108	30	31	32	33	34	35	-140	176	
20	2506	4	20	-4478	21	22	2025	36	176	
19	24	25	06	24	20	25	-4	37	176	
18	-579	31	16	25	17	11	599	38	176	
17	25	17	22	18	27	16	-5	39	176	
16	26	14	27	8	22	29	-6	40	176	
15	23	13	29	25	14	19	-3	41	176	
14	-1905	16	0	4498	-1	-2	-2486	42	176	
44	-52	26	25	24	23	22	21	43	176	
176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	

■ 177th Day of the Year - 26.06.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								177
2606	12	-2609	13	14	2025	-1962	76	2	177	
25	16	2594	17	-2616	24	39	42	36	177	
5	-2611	18	28	2596	-1820	1883	41	37	177	
21	2608	7	-2623	23	25	38	40	38	177	
-2621	11	26	2601	19	26	37	39	39	177	
-1955	20	1936	21	22	27	28	38	40	177	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	37	41	177	
26	06	97	32	33	20	25	36	-98	177	
52	72	-19	46	45	58	53	-172	42	177	
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								118
14	107	30	31	32	33	34	35	-139	177	
21	2606	4	20	-4578	21	22	2025	36	177	
20	24	26	06	23	20	25	-4	37	177	
19	-679	31	16	26	17	10	699	38	177	
18	25	17	21	18	27	17	-5	39	177	
17	26	14	28	8	21	29	-6	40	177	
16	23	12	29	25	15	19	-3	41	177	
15	-1905	16	0	4598	-1	-2	-2586	42	177	
37	-50	27	26	25	24	23	22	43	177	
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	

■ 178th Day of the Year - 27.06.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								178
	2706	12	-2709	13	14	2025	-1962	77	2	178
	25	16	2694	17	-2716	24	39	43	36	178
	5	-2711	18	28	2696	-1820	1883	42	37	178
	21	2708	7	-2723	23	25	38	41	38	178
	-2721	11	26	2701	19	26	37	40	39	178
	-1955	20	1936	21	22	27	28	39	40	178
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	38	41	178
	27	06	95	32	33	20	25	37	-97	178
	52	73	-16	47	46	59	54	-179	42	178
	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								167
	10	111	30	31	32	33	34	35	-138	178
	17	2706	4	20	-4673	21	22	2025	36	178
	16	24	27	06	27	20	25	-4	37	178
	15	-784	31	16	27	17	14	804	38	178
	14	25	17	25	18	27	18	-5	39	178
	13	26	14	29	8	25	29	-6	40	178
	12	23	16	29	25	16	19	-3	41	178
	11	-1895	16	0	4693	-1	-2	-2686	42	178
	70	-58	23	22	21	20	19	18	43	178
	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178

■ 179th Day of the Year - 28.06.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								179
	2806	12	-2809	13	14	2025	-1962	78	2	179
	25	16	2794	17	-2816	24	39	44	36	179
	5	-2811	18	28	2796	-1820	1883	43	37	179
	21	2808	7	-2823	23	25	38	42	38	179
	-2821	11	26	2801	19	26	37	41	39	179
	-1955	20	1936	21	22	27	28	40	40	179
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	39	41	179
	28	06	93	32	33	20	25	38	-96	179
	52	74	-13	48	47	60	55	-186	42	179
	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								161
	11	110	30	31	32	33	34	35	-137	179
	18	2806	4	20	-4773	21	22	2025	36	179
	17	24	28	06	26	20	25	-4	37	179
	16	-884	31	16	28	17	13	904	38	179
	15	25	17	24	18	27	19	-5	39	179
	14	26	14	30	8	24	29	-6	40	179
	13	23	15	29	25	17	19	-3	41	179
	12	-1895	16	0	4793	-1	-2	-2786	42	179
	63	-56	24	23	22	21	20	19	43	179
	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179

■ 180th Day of the Year - 29.06.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								180
2906	12	-2909	13	14	2025	-1962	79	2	180	
25	16	2894	17	-2916	24	39	45	36	180	
5	-2911	18	28	2896	-1820	1883	44	37	180	
21	2908	7	-2923	23	25	38	43	38	180	
-2921	11	26	2901	19	26	37	42	39	180	
-1955	20	1936	21	22	27	28	41	40	180	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	40	41	180	
29	06	91	32	33	20	25	39	-95	180	
52	75	-10	49	48	61	56	-193	42	180	
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								155
12	109	30	31	32	33	34	35	-136	180	
19	2906	4	20	-4873	21	22	2025	36	180	
18	24	29	06	25	20	25	-4	37	180	
17	-984	31	16	29	17	12	1004	38	180	
16	25	17	23	18	27	20	-5	39	180	
15	26	14	31	8	23	29	-6	40	180	
14	23	14	29	25	18	19	-3	41	180	
13	-1895	16	0	4893	-1	-2	-2886	42	180	
56	-54	25	24	23	22	21	20	43	180	
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	

■ 181st Day of the Year - 30.06.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								181
3006	12	-3009	13	14	2025	-1962	80	2	181	
25	16	2994	17	-3016	24	39	46	36	181	
5	-3011	18	28	2996	-1820	1883	45	37	181	
21	3008	7	-3023	23	25	38	44	38	181	
-3021	11	26	3001	19	26	37	43	39	181	
-1955	20	1936	21	22	27	28	42	40	181	
2018	43	-1873	42	41	-208	36	41	41	181	
30	06	89	32	33	20	25	40	-94	181	
52	76	-7	50	49	62	57	-200	42	181	
181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								149
13	108	30	31	32	33	34	35	-135	181	
20	3006	4	20	-4973	21	22	2025	36	181	
19	24	30	06	24	20	25	-4	37	181	
18	-1084	31	16	30	17	11	1104	38	181	
17	25	17	22	18	27	21	-5	39	181	
16	26	14	32	8	22	29	-6	40	181	
15	23	13	29	25	19	19	-3	41	181	
14	-1895	16	0	4993	-1	-2	-2986	42	181	
49	-52	26	25	24	23	22	21	43	181	
181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	

2.3 July - 2025

■ 182nd Day of the Year - 01.07.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	182
	0107	12	-110	13	14	2025	-1962	112	-29	182
	25	16	95	17	-117	24	39	47	36	182
	5	-112	18	28	97	-1820	1883	46	37	182
	21	109	7	-124	23	25	38	45	38	182
	-122	11	26	102	19	26	37	44	39	182
	-1955	20	1936	21	22	27	28	43	40	182
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	42	41	182
	01	07	85	32	33	20	25	41	-62	182
	82	76	-2	51	50	63	58	-238	42	182
	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							278	
	-11	132	30	31	32	33	34	35	-134	182
	-4	0107	24	20	-2069	21	22	2025	36	182
	-5	24	01	07	57	20	25	16	37	182
	-6	1910	30	16	2	17	45	-1870	38	182
	-7	25	18	55	18	26	-7	15	39	182
	-8	26	14	3	9	56	28	14	40	182
	-9	23	47	29	24	-9	19	17	41	182
	-10	-1965	16	20	2109	19	18	-67	42	182
	242	-100	2	1	0	-1	-2	-3	43	182
	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182

■ 183rd Day of the Year - 02.07.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	183
	0207	12	-210	13	14	2025	-1962	113	-29	183
	25	16	195	17	-217	24	39	48	36	183
	5	-212	18	28	197	-1820	1883	47	37	183
	21	209	7	-224	23	25	38	46	38	183
	-222	11	26	202	19	26	37	45	39	183
	-1955	20	1936	21	22	27	28	44	40	183
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	43	41	183
	02	07	83	32	33	20	25	42	-61	183
	82	77	1	52	51	64	59	-245	42	183
	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							272	
	-10	131	30	31	32	33	34	35	-133	183
	-3	0207	24	20	-2169	21	22	2025	36	183
	-4	24	02	07	56	20	25	16	37	183
	-5	1810	30	16	3	17	44	-1770	38	183
	-6	25	18	54	18	26	-6	15	39	183
	-7	26	14	4	9	55	28	14	40	183
	-8	23	46	29	24	-8	19	17	41	183
	-9	-1965	16	20	2209	19	18	-167	42	183
	235	-98	3	2	1	0	-1	-2	43	183
	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183

■ 184th Day of the Year - 03.07.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								184
	0307	12	-310	13	14	2025	-1962	114	-29	184
	25	16	295	17	-317	24	39	49	36	184
	5	-312	18	28	297	-1820	1883	48	37	184
	21	309	7	-324	23	25	38	47	38	184
	-322	11	26	302	19	26	37	46	39	184
	-1955	20	1936	21	22	27	28	45	40	184
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	44	41	184
	03	07	81	32	33	20	25	43	-60	184
	82	78	4	53	52	65	60	-252	42	184
	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								266
	-9	130	30	31	32	33	34	35	-132	184
	-2	0307	24	20	-2269	21	22	2025	36	184
	-3	24	03	07	55	20	25	16	37	184
	-4	1710	30	16	4	17	43	-1670	38	184
	-5	25	18	53	18	26	-5	15	39	184
	-6	26	14	5	9	54	28	14	40	184
	-7	23	45	29	24	-7	19	17	41	184
	-8	-1965	16	20	2309	19	18	-267	42	184
	228	-96	4	3	2	1	0	-1	43	184
	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184

■ 185th Day of the Year - 04.07.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								185
	0407	12	-410	13	14	2025	-1962	115	-29	185
	25	16	395	17	-417	24	39	50	36	185
	5	-412	18	28	397	-1820	1883	49	37	185
	21	409	7	-424	23	25	38	48	38	185
	-422	11	26	402	19	26	37	47	39	185
	-1955	20	1936	21	22	27	28	46	40	185
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	45	41	185
	04	07	79	32	33	20	25	44	-59	185
	82	79	7	54	53	66	61	-259	42	185
	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								260
	-8	129	30	31	32	33	34	35	-131	185
	-1	0407	24	20	-2369	21	22	2025	36	185
	-2	24	04	07	54	20	25	16	37	185
	-3	1610	30	16	5	17	42	-1570	38	185
	-4	25	18	52	18	26	-4	15	39	185
	-5	26	14	6	9	53	28	14	40	185
	-6	23	44	29	24	-6	19	17	41	185
	-7	-1965	16	20	2409	19	18	-367	42	185
	221	-94	5	4	3	2	1	0	43	185
	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185

■ 186th Day of the Year - 05.07.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								186
	0507	12	-510	13	14	2025	-1962	116	-29	186
	25	16	495	17	-517	24	39	51	36	186
	5	-512	18	28	497	-1820	1883	50	37	186
	21	509	7	-524	23	25	38	49	38	186
	-522	11	26	502	19	26	37	48	39	186
	-1955	20	1936	21	22	27	28	47	40	186
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	46	41	186
	05	07	77	32	33	20	25	45	-58	186
	82	80	10	55	54	67	62	-266	42	186
	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								254
	-7	128	30	31	32	33	34	35	-130	186
	0	0507	24	20	-2469	21	22	2025	36	186
	-1	24	05	07	53	20	25	16	37	186
	-2	1510	30	16	6	17	41	-1470	38	186
	-3	25	18	51	18	26	-3	15	39	186
	-4	26	14	7	9	52	28	14	40	186
	-5	23	43	29	24	-5	19	17	41	186
	-6	-1965	16	20	2509	19	18	-467	42	186
	214	-92	6	5	4	3	2	1	43	186
	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186

■ 187th Day of the Year - 06.07.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								187
	0607	12	-610	13	14	2025	-1962	117	-29	187
	25	16	595	17	-617	24	39	52	36	187
	5	-612	18	28	597	-1820	1883	51	37	187
	21	609	7	-624	23	25	38	50	38	187
	-622	11	26	602	19	26	37	49	39	187
	-1955	20	1936	21	22	27	28	48	40	187
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	47	41	187
	06	07	75	32	33	20	25	46	-57	187
	82	81	13	56	55	68	63	-273	42	187
	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187

6	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								248
	-6	127	30	31	32	33	34	35	-129	187
	1	0607	24	20	-2569	21	22	2025	36	187
	0	24	06	07	52	20	25	16	37	187
	-1	1410	30	16	7	17	40	-1370	38	187
	-2	25	18	50	18	26	-2	15	39	187
	-3	26	14	8	9	51	28	14	40	187
	-4	23	42	29	24	-4	19	17	41	187
	-5	-1965	16	20	2609	19	18	-567	42	187
	207	-90	7	6	5	4	3	2	43	187
	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187

■ 188th Day of the Year - 07.07.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								188
	0707	12	-710	13	14	2025	-1962	118	-29	188
	25	16	695	17	-717	24	39	53	36	188
	5	-712	18	28	697	-1820	1883	52	37	188
	21	709	7	-724	23	25	38	51	38	188
	-722	11	26	702	19	26	37	50	39	188
	-1955	20	1936	21	22	27	28	49	40	188
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	48	41	188
	07	07	73	32	33	20	25	47	-56	188
	82	82	16	57	56	69	64	-280	42	188
	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								242
	-5	126	30	31	32	33	34	35	-128	188
	2	0707	24	20	-2669	21	22	2025	36	188
	1	24	07	07	51	20	25	16	37	188
	0	1310	30	16	8	17	39	-1270	38	188
	-1	25	18	49	18	26	-1	15	39	188
	-2	26	14	9	9	50	28	14	40	188
	-3	23	41	29	24	-3	19	17	41	188
	-4	-1965	16	20	2709	19	18	-667	42	188
	200	-88	8	7	6	5	4	3	43	188
	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188

■ 189th Day of the Year - 08.07.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								189
	0807	12	-810	13	14	2025	-1962	119	-29	189
	25	16	795	17	-817	24	39	54	36	189
	5	-812	18	28	797	-1820	1883	53	37	189
	21	809	7	-824	23	25	38	52	38	189
	-822	11	26	802	19	26	37	51	39	189
	-1955	20	1936	21	22	27	28	50	40	189
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	49	41	189
	08	07	71	32	33	20	25	48	-55	189
	82	83	19	58	57	70	65	-287	42	189
	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								236
	-4	125	30	31	32	33	34	35	-127	189
	3	0807	24	20	-2769	21	22	2025	36	189
	2	24	08	07	50	20	25	16	37	189
	1	1210	30	16	9	17	38	-1170	38	189
	0	25	18	48	18	26	0	15	39	189
	-1	26	14	10	9	49	28	14	40	189
	-2	23	40	29	24	-2	19	17	41	189
	-3	-1965	16	20	2809	19	18	-767	42	189
	193	-86	9	8	7	6	5	4	43	189
	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189

■ 190th Day of the Year - 09.07.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								190
	0907	12	-910	13	14	2025	-1962	120	-29	190
	25	16	895	17	-917	24	39	55	36	190
	5	-912	18	28	897	-1820	1883	54	37	190
	21	909	7	-924	23	25	38	53	38	190
	-922	11	26	902	19	26	37	52	39	190
	-1955	20	1936	21	22	27	28	51	40	190
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	50	41	190
	09	07	69	32	33	20	25	49	-54	190
	82	84	22	59	58	71	66	-294	42	190
	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								230
	-3	124	30	31	32	33	34	35	-126	190
	4	0907	24	20	-2869	21	22	2025	36	190
	3	24	09	07	49	20	25	16	37	190
	2	1110	30	16	10	17	37	-1070	38	190
	1	25	18	47	18	26	1	15	39	190
	0	26	14	11	9	48	28	14	40	190
	-1	23	39	29	24	-1	19	17	41	190
	-2	-1965	16	20	2909	19	18	-867	42	190
	186	-84	10	9	8	7	6	5	43	190
	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190

■ 191st Day of the Year - 10.07.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								191
	1007	12	-1010	13	14	2025	-1962	121	-29	191
	25	16	995	17	-1017	24	39	56	36	191
	5	-1012	18	28	997	-1820	1883	55	37	191
	21	1009	7	-1024	23	25	38	54	38	191
	-1022	11	26	1002	19	26	37	53	39	191
	-1955	20	1936	21	22	27	28	52	40	191
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	51	41	191
	10	07	67	32	33	20	25	50	-53	191
	82	85	25	60	59	72	67	-301	42	191
	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								224
	-2	123	30	31	32	33	34	35	-125	191
	5	1007	24	20	-2969	21	22	2025	36	191
	4	24	10	07	48	20	25	16	37	191
	3	1010	30	16	11	17	36	-970	38	191
	2	25	18	46	18	26	2	15	39	191
	1	26	14	12	9	47	28	14	40	191
	0	23	38	29	24	0	19	17	41	191
	-1	-1965	16	20	3009	19	18	-967	42	191
	179	-82	11	10	9	8	7	6	43	191
	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191

■ 192nd Day of the Year - 11.07.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								192
	1107	12	-1110	13	14	2025	-1962	122	-29	192
	25	16	1095	17	-1117	24	39	57	36	192
	5	-1112	18	28	1097	-1820	1883	56	37	192
	21	1109	7	-1124	23	25	38	55	38	192
	-1122	11	26	1102	19	26	37	54	39	192
	-1955	20	1936	21	22	27	28	53	40	192
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	52	41	192
	11	07	65	32	33	20	25	51	-52	192
	82	86	28	61	60	73	68	-308	42	192
	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								258
	-11	132	30	31	32	33	34	35	-124	192
	-4	1107	34	20	-3069	21	22	2025	36	192
	-5	24	11	07	47	20	25	26	37	192
	-6	960	30	16	12	17	35	-910	38	192
	-7	25	18	45	18	26	3	25	39	192
	-8	26	14	13	9	46	28	24	40	192
	-9	23	37	29	24	1	19	27	41	192
	-10	-2005	16	30	3119	29	28	-1057	42	192
	252	-100	2	1	0	-1	-2	-3	43	192
	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192

■ 193rd Day of the Year - 12.07.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								193
	1207	12	-1210	13	14	2025	-1962	123	-29	193
	25	16	1195	17	-1217	24	39	58	36	193
	5	-1212	18	28	1197	-1820	1883	57	37	193
	21	1209	7	-1224	23	25	38	56	38	193
	-1222	11	26	1202	19	26	37	55	39	193
	-1955	20	1936	21	22	27	28	54	40	193
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	53	41	193
	12	07	63	32	33	20	25	52	-51	193
	82	87	31	62	61	74	69	-315	42	193
	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								252
	-10	131	30	31	32	33	34	35	-123	193
	-3	1207	34	20	-3169	21	22	2025	36	193
	-4	24	12	07	46	20	25	26	37	193
	-5	860	30	16	13	17	34	-810	38	193
	-6	25	18	44	18	26	4	25	39	193
	-7	26	14	14	9	45	28	24	40	193
	-8	23	36	29	24	2	19	27	41	193
	-9	-2005	16	30	3219	29	28	-1157	42	193
	245	-98	3	2	1	0	-1	-2	43	193
	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193

■ 194th Day of the Year - 13.07.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								194
	1307	12	-1310	13	14	2025	-1962	124	-29	194
	25	16	1295	17	-1317	24	39	59	36	194
	5	-1312	18	28	1297	-1820	1883	58	37	194
	21	1309	7	-1324	23	25	38	57	38	194
	-1322	11	26	1302	19	26	37	56	39	194
	-1955	20	1936	21	22	27	28	55	40	194
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	54	41	194
	13	07	61	32	33	20	25	53	-50	194
	82	88	34	63	62	75	70	-322	42	194
	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								246
	-9	130	30	31	32	33	34	35	-122	194
	-2	1307	34	20	-3269	21	22	2025	36	194
	-3	24	13	07	45	20	25	26	37	194
	-4	760	30	16	14	17	33	-710	38	194
	-5	25	18	43	18	26	5	25	39	194
	-6	26	14	15	9	44	28	24	40	194
	-7	23	35	29	24	3	19	27	41	194
	-8	-2005	16	30	3319	29	28	-1257	42	194
	238	-96	4	3	2	1	0	-1	43	194
	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194

■ 195th Day of the Year - 14.07.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								195
	1407	12	-1410	13	14	2025	-1962	125	-29	195
	25	16	1395	17	-1417	24	39	60	36	195
	5	-1412	18	28	1397	-1820	1883	59	37	195
	21	1409	7	-1424	23	25	38	58	38	195
	-1422	11	26	1402	19	26	37	57	39	195
	-1955	20	1936	21	22	27	28	56	40	195
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	55	41	195
	14	07	59	32	33	20	25	54	-49	195
	82	89	37	64	63	76	71	-329	42	195
	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								240
	-8	129	30	31	32	33	34	35	-121	195
	-1	1407	34	20	-3369	21	22	2025	36	195
	-2	24	14	07	44	20	25	26	37	195
	-3	660	30	16	15	17	32	-610	38	195
	-4	25	18	42	18	26	6	25	39	195
	-5	26	14	16	9	43	28	24	40	195
	-6	23	34	29	24	4	19	27	41	195
	-7	-2005	16	30	3419	29	28	-1357	42	195
	231	-94	5	4	3	2	1	0	43	195
	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195

■ 196th Day of the Year - 15.07.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								196
	1507	12	-1510	13	14	2025	-1962	126	-29	196
	25	16	1495	17	-1517	24	39	61	36	196
	5	-1512	18	28	1497	-1820	1883	60	37	196
	21	1509	7	-1524	23	25	38	59	38	196
	-1522	11	26	1502	19	26	37	58	39	196
	-1955	20	1936	21	22	27	28	57	40	196
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	56	41	196
	15	07	57	32	33	20	25	55	-48	196
	82	90	40	65	64	77	72	-336	42	196
	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								234
	-7	128	30	31	32	33	34	35	-120	196
	0	1507	34	20	-3469	21	22	2025	36	196
	-1	24	15	07	43	20	25	26	37	196
	-2	560	30	16	16	17	31	-510	38	196
	-3	25	18	41	18	26	7	25	39	196
	-4	26	14	17	9	42	28	24	40	196
	-5	23	33	29	24	5	19	27	41	196
	-6	-2005	16	30	3519	29	28	-1457	42	196
	224	-92	6	5	4	3	2	1	43	196
	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196

■ 197th Day of the Year - 16.07.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								197
	1607	12	-1610	13	14	2025	-1962	127	-29	197
	25	16	1595	17	-1617	24	39	62	36	197
	5	-1612	18	28	1597	-1820	1883	61	37	197
	21	1609	7	-1624	23	25	38	60	38	197
	-1622	11	26	1602	19	26	37	59	39	197
	-1955	20	1936	21	22	27	28	58	40	197
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	57	41	197
	16	07	55	32	33	20	25	56	-47	197
	82	91	43	66	65	78	73	-343	42	197
	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								228
	-6	127	30	31	32	33	34	35	-119	197
	1	1607	34	20	-3569	21	22	2025	36	197
	0	24	16	07	42	20	25	26	37	197
	-1	460	30	16	17	17	30	-410	38	197
	-2	25	18	40	18	26	8	25	39	197
	-3	26	14	18	9	41	28	24	40	197
	-4	23	32	29	24	6	19	27	41	197
	-5	-2005	16	30	3619	29	28	-1557	42	197
	217	-90	7	6	5	4	3	2	43	197
	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197

■ 198th Day of the Year - 17.07.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	198
	1707	12	-1710	13	14	2025	-1962	128	-29	198
	25	16	1695	17	-1717	24	39	63	36	198
	5	-1712	18	28	1697	-1820	1883	62	37	198
	21	1709	7	-1724	23	25	38	61	38	198
	-1722	11	26	1702	19	26	37	60	39	198
	-1955	20	1936	21	22	27	28	59	40	198
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	58	41	198
	17	07	53	32	33	20	25	57	-46	198
	82	92	46	67	66	79	74	-350	42	198
	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							222	
	-5	126	30	31	32	33	34	35	-118	198
	2	1707	34	20	-3669	21	22	2025	36	198
	1	24	17	07	41	20	25	26	37	198
	0	360	30	16	18	17	29	-310	38	198
	-1	25	18	39	18	26	9	25	39	198
	-2	26	14	19	9	40	28	24	40	198
	-3	23	31	29	24	7	19	27	41	198
	-4	-2005	16	30	3719	29	28	-1657	42	198
	210	-88	8	7	6	5	4	3	43	198
	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198

■ 199th Day of the Year - 18.07.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	199
	1807	12	-1810	13	14	2025	-1962	129	-29	199
	25	16	1795	17	-1817	24	39	64	36	199
	5	-1812	18	28	1797	-1820	1883	63	37	199
	21	1809	7	-1824	23	25	38	62	38	199
	-1822	11	26	1802	19	26	37	61	39	199
	-1955	20	1936	21	22	27	28	60	40	199
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	59	41	199
	18	07	51	32	33	20	25	58	-45	199
	82	93	49	68	67	80	75	-357	42	199
	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							216	
	-4	125	30	31	32	33	34	35	-117	199
	3	1807	34	20	-3769	21	22	2025	36	199
	2	24	18	07	40	20	25	26	37	199
	1	260	30	16	19	17	28	-210	38	199
	0	25	18	38	18	26	10	25	39	199
	-1	26	14	20	9	39	28	24	40	199
	-2	23	30	29	24	8	19	27	41	199
	-3	-2005	16	30	3819	29	28	-1757	42	199
	203	-86	9	8	7	6	5	4	43	199
	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199

■ 200th Day of the Year - 19.07.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								200
	1907	12	-1910	13	14	2025	-1962	130	-29	200
	25	16	1895	17	-1917	24	39	65	36	200
	5	-1912	18	28	1897	-1820	1883	64	37	200
	21	1909	7	-1924	23	25	38	63	38	200
	-1922	11	26	1902	19	26	37	62	39	200
	-1955	20	1936	21	22	27	28	61	40	200
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	60	41	200
	19	07	49	32	33	20	25	59	-44	200
	82	94	52	69	68	81	76	-364	42	200
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								280
	-3	124	30	31	32	33	34	35	-116	200
	4	1907	24	20	-3859	21	22	2025	36	200
	3	24	19	07	49	20	25	16	37	200
	2	100	30	16	20	17	37	-60	38	200
	1	25	18	47	18	26	11	15	39	200
	0	26	14	21	9	48	28	14	40	200
	-1	23	39	29	24	9	19	17	41	200
	-2	-1945	16	20	3899	19	18	-1867	42	200
	196	-84	10	9	8	7	6	5	43	200
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

■ 201st Day of the Year - 20.07.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								201
	2007	12	-2010	13	14	2025	-1962	131	-29	201
	25	16	1995	17	-2017	24	39	66	36	201
	5	-2012	18	28	1997	-1820	1883	65	37	201
	21	2009	7	-2024	23	25	38	64	38	201
	-2022	11	26	2002	19	26	37	63	39	201
	-1955	20	1936	21	22	27	28	62	40	201
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	61	41	201
	20	07	47	32	33	20	25	60	-43	201
	82	95	55	70	69	82	77	-371	42	201
	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								274
	-2	123	30	31	32	33	34	35	-115	201
	5	2007	24	20	-3959	21	22	2025	36	201
	4	24	20	07	48	20	25	16	37	201
	3	0	30	16	21	17	36	40	38	201
	2	25	18	46	18	26	12	15	39	201
	1	26	14	22	9	47	28	14	40	201
	0	23	38	29	24	10	19	17	41	201
	-1	-1945	16	20	3999	19	18	-1967	42	201
	189	-82	11	10	9	8	7	6	43	201
	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201

■ 202nd Day of the Year - 21.07.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								202
	2107	12	-2110	13	14	2025	-1962	132	-29	202
	25	16	2095	17	-2117	24	39	67	36	202
	5	-2112	18	28	2097	-1820	1883	66	37	202
	21	2109	7	-2124	23	25	38	65	38	202
	-2122	11	26	2102	19	26	37	64	39	202
	-1955	20	1936	21	22	27	28	63	40	202
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	62	41	202
	21	07	45	32	33	20	25	61	-42	202
	82	96	58	71	70	83	78	-378	42	202
	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								268
	-1	122	30	31	32	33	34	35	-114	202
	6	2107	24	20	-4059	21	22	2025	36	202
	5	24	21	07	47	20	25	16	37	202
	4	-100	30	16	22	17	35	140	38	202
	3	25	18	45	18	26	13	15	39	202
	2	26	14	23	9	46	28	14	40	202
	1	23	37	29	24	11	19	17	41	202
	0	-1945	16	20	4099	19	18	-2067	42	202
	182	-80	12	11	10	9	8	7	43	202
	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202

■ 203rd Day of the Year - 22.07.2025

22	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								203
	2207	12	-2210	13	14	2025	-1962	133	-29	203
	25	16	2195	17	-2217	24	39	68	36	203
	5	-2212	18	28	2197	-1820	1883	67	37	203
	21	2209	7	-2224	23	25	38	66	38	203
	-2222	11	26	2202	19	26	37	65	39	203
	-1955	20	1936	21	22	27	28	64	40	203
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	63	41	203
	22	07	43	32	33	20	25	62	-41	203
	82	97	61	72	71	84	79	-385	42	203
	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

22	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								262
	0	121	30	31	32	33	34	35	-113	203
	7	2207	24	20	-4159	21	22	2025	36	203
	6	24	22	07	46	20	25	16	37	203
	5	-200	30	16	23	17	34	240	38	203
	4	25	18	44	18	26	14	15	39	203
	3	26	14	24	9	45	28	14	40	203
	2	23	36	29	24	12	19	17	41	203
	1	-1945	16	20	4199	19	18	-2167	42	203
	175	-78	13	12	11	10	9	8	43	203
	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

■ 204th Day of the Year - 23.07.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								204
	2307	12	-2310	13	14	2025	-1962	134	-29	204
	25	16	2295	17	-2317	24	39	69	36	204
	5	-2312	18	28	2297	-1820	1883	68	37	204
	21	2309	7	-2324	23	25	38	67	38	204
	-2322	11	26	2302	19	26	37	66	39	204
	-1955	20	1936	21	22	27	28	65	40	204
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	64	41	204
	23	07	41	32	33	20	25	63	-40	204
	82	98	64	73	72	85	80	-392	42	204
	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204

23	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								256
	1	120	30	31	32	33	34	35	-112	204
	8	2307	24	20	-4259	21	22	2025	36	204
	7	24	23	7	45	20	25	16	37	204
	6	-300	30	16	24	17	33	340	38	204
	5	25	18	43	18	26	15	15	39	204
	4	26	14	25	9	44	28	14	40	204
	3	23	35	29	24	13	19	17	41	204
	2	-1945	16	20	4299	19	18	-2267	42	204
	168	-76	14	13	12	11	10	9	43	204
	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204

■ 205th Day of the Year - 24.07.2025

24	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								205
	2407	12	-2410	13	14	2025	-1962	135	-29	205
	25	16	2395	17	-2417	24	39	70	36	205
	5	-2412	18	28	2397	-1820	1883	69	37	205
	21	2409	7	-2424	23	25	38	68	38	205
	-2422	11	26	2402	19	26	37	67	39	205
	-1955	20	1936	21	22	27	28	66	40	205
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	65	41	205
	24	07	39	32	33	20	25	64	-39	205
	82	99	67	74	73	86	81	-399	42	205
	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								180
	2	119	30	31	32	33	34	35	-111	205
	9	2407	34	20	-4369	21	22	2025	36	205
	8	24	24	07	34	20	25	26	37	205
	7	-340	30	16	25	17	22	390	38	205
	6	25	18	32	18	26	16	25	39	205
	5	26	14	26	9	33	28	24	40	205
	4	23	24	29	24	14	19	27	41	205
	3	-2005	16	30	4419	29	28	-2357	42	205
	161	-74	15	14	13	12	11	10	43	205
	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205

■ 206th Day of the Year - 25.07.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								206
	2507	12	-2510	13	14	2025	-1962	136	-29	206
	25	16	2495	17	-2517	24	39	71	36	206
	5	-2512	18	28	2497	-1820	1883	70	37	206
	21	2509	7	-2524	23	25	38	69	38	206
	-2522	11	26	2502	19	26	37	68	39	206
	-1955	20	1936	21	22	27	28	67	40	206
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	66	41	206
	25	07	37	32	33	20	25	65	-38	206
	82	100	70	75	74	87	82	-406	42	206
	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								244
	3	118	30	31	32	33	34	35	-110	206
	10	2507	24	20	-4459	21	22	2025	36	206
	9	24	25	07	43	20	25	16	37	206
	8	-500	30	16	26	17	31	540	38	206
	7	25	18	41	18	26	17	15	39	206
	6	26	14	27	9	42	28	14	40	206
	5	23	33	29	24	15	19	17	41	206
	4	-1945	16	20	4499	19	18	-2467	42	206
	154	-72	16	15	14	13	12	11	43	206
	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206

■ 207th Day of the Year - 26.07.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								207
	2607	12	-2610	13	14	2025	-1962	137	-29	207
	25	16	2595	17	-2617	24	39	72	36	207
	5	-2612	18	28	2597	-1820	1883	71	37	207
	21	2609	7	-2624	23	25	38	70	38	207
	-2622	11	26	2602	19	26	37	69	39	207
	-1955	20	1936	21	22	27	28	68	40	207
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	67	41	207
	26	07	35	32	33	20	25	66	-37	207
	82	101	73	76	75	88	83	-413	42	207
	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								238
	4	117	30	31	32	33	34	35	-109	207
	11	2607	24	20	-4559	21	22	2025	36	207
	10	24	26	07	42	20	25	16	37	207
	9	-600	30	16	27	17	30	640	38	207
	8	25	18	40	18	26	18	15	39	207
	7	26	14	28	9	41	28	14	40	207
	6	23	32	29	24	16	19	17	41	207
	5	-1945	16	20	4599	19	18	-2567	42	207
	147	-70	17	16	15	14	13	12	43	207
	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207

■ 208th Day of the Year - 27.07.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								208
	2707	12	-2710	13	14	2025	-1962	138	-29	208
	25	16	2695	17	-2717	24	39	73	36	208
	5	-2712	18	28	2697	-1820	1883	72	37	208
	21	2709	7	-2724	23	25	38	71	38	208
	-2722	11	26	2702	19	26	37	70	39	208
	-1955	20	1936	21	22	27	28	69	40	208
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	68	41	208
	27	07	33	32	33	20	25	67	-36	208
	82	102	76	77	76	89	84	-420	42	208
	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								232
	5	116	30	31	32	33	34	35	-108	208
	12	2707	24	20	-4659	21	22	2025	36	208
	11	24	27	07	41	20	25	16	37	208
	10	-700	30	16	28	17	29	740	38	208
	9	25	18	39	18	26	19	15	39	208
	8	26	14	29	9	40	28	14	40	208
	7	23	31	29	24	17	19	17	41	208
	6	-1945	16	20	4699	19	18	-2667	42	208
	140	-68	18	17	16	15	14	13	43	208
	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208

■ 209th Day of the Year - 28.07.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								209
	2807	12	-2810	13	14	2025	-1962	139	-29	209
	25	16	2795	17	-2817	24	39	74	36	209
	5	-2812	18	28	2797	-1820	1883	73	37	209
	21	2809	7	-2824	23	25	38	72	38	209
	-2822	11	26	2802	19	26	37	71	39	209
	-1955	20	1936	21	22	27	28	70	40	209
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	69	41	209
	28	07	31	32	33	20	25	68	-35	209
	82	103	79	78	77	90	85	-427	42	209
	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								226
	6	115	30	31	32	33	34	35	-107	209
	13	2807	24	20	-4759	21	22	2025	36	209
	12	24	28	07	40	20	25	16	37	209
	11	-800	30	16	29	17	28	840	38	209
	10	25	18	38	18	26	20	15	39	209
	9	26	14	30	9	39	28	14	40	209
	8	23	30	29	24	18	19	17	41	209
	7	-1945	16	20	4799	19	18	-2767	42	209
	133	-66	19	18	17	16	15	14	43	209
	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209

■ 210th Day of the Year - 29.07.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								210
	2907	12	-2910	13	14	2025	-1962	140	-29	210
	25	16	2895	17	-2917	24	39	75	36	210
	5	-2912	18	28	2897	-1820	1883	74	37	210
	21	2909	7	-2924	23	25	38	73	38	210
	-2922	11	26	2902	19	26	37	72	39	210
	-1955	20	1936	21	22	27	28	71	40	210
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	70	41	210
	29	07	29	32	33	20	25	69	-34	210
	82	104	82	79	78	91	86	-434	42	210
	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								220
	7	114	30	31	32	33	34	35	-106	210
	14	2907	24	20	-4859	21	22	2025	36	210
	13	24	29	07	39	20	25	16	37	210
	12	-900	30	16	30	17	27	940	38	210
	11	25	18	37	18	26	21	15	39	210
	10	26	14	31	9	38	28	14	40	210
	9	23	29	29	24	19	19	17	41	210
	8	-1945	16	20	4899	19	18	-2867	42	210
	126	-64	20	19	18	17	16	15	43	210
	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210

■ 211th Day of the Year - 30.07.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								211
	3007	12	-3010	13	14	2025	-1962	141	-29	211
	25	16	2995	17	-3017	24	39	76	36	211
	5	-3012	18	28	2997	-1820	1883	75	37	211
	21	3009	7	-3024	23	25	38	74	38	211
	-3022	11	26	3002	19	26	37	73	39	211
	-1955	20	1936	21	22	27	28	72	40	211
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	71	41	211
	30	07	27	32	33	20	25	70	-33	211
	82	105	85	80	79	92	87	-441	42	211
	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								214
	8	113	30	31	32	33	34	35	-105	211
	15	3007	24	20	-4959	21	22	2025	36	211
	14	24	30	07	38	20	25	16	37	211
	13	-1000	30	16	31	17	26	1040	38	211
	12	25	18	36	18	26	22	15	39	211
	11	26	14	32	9	37	28	14	40	211
	10	23	28	29	24	20	19	17	41	211
	9	-1945	16	20	4999	19	18	-2967	42	211
	119	-62	21	20	19	18	17	16	43	211
	211	211	211	211	211	211	211	211	211	211

■ 212th Day of the Year - 31.07.2025

31	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	212
	3107	12	-3110	13	14	2025	-1962	142	-29	212
	25	16	3095	17	-3117	24	39	77	36	212
	5	-3112	18	28	3097	-1820	1883	76	37	212
	21	3109	7	-3124	23	25	38	75	38	212
	-3122	11	26	3102	19	26	37	74	39	212
	-1955	20	1936	21	22	27	28	73	40	212
	2018	43	-1873	42	41	-208	36	72	41	212
	31	07	25	32	33	20	25	71	-32	212
	82	106	88	81	80	93	88	-448	42	212
	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212

31	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								208
	9	112	30	31	32	33	34	35	-104	212
	16	3107	24	20	-5059	21	22	2025	36	212
	15	24	31	07	37	20	25	16	37	212
	14	-1100	30	16	32	17	25	1140	38	212
	13	25	18	35	18	26	23	15	39	212
	12	26	14	33	9	36	28	14	40	212
	11	23	27	29	24	21	19	17	41	212
	10	-1945	16	20	5099	19	18	-3067	42	212
	112	-60	22	21	20	19	18	17	43	212
	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212

2.4 August - 2025

■ 213th Day of the Year - 01.08.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	213
	0108	12	-17	13	14	2025	-2005	151	-88	213
	25	16	96	17	-24	24	-4	27	36	213
	5	-19	18	28	98	-2129	2149	26	37	213
	21	110	7	-31	23	25	-5	25	38	213
	-29	11	26	103	19	26	-6	24	39	213
	-1998	20	2030	21	22	27	28	23	40	213
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	22	41	213
	01	08	45	32	33	20	25	21	28	213
	62	55	18	31	30	43	38	-106	42	213
	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								312
	0	121	30	31	32	33	34	35	-103	213
	7	0108	24	20	-2050	21	22	2025	36	213
	6	24	01	08	76	20	25	16	37	213
	5	1889	29	16	3	17	65	-1849	38	213
	4	25	19	74	18	25	-6	15	39	213
	3	26	14	3	10	76	27	14	40	213
	2	23	67	29	23	-8	19	17	41	213
	1	-1925	16	20	2090	19	18	-68	42	213
	185	-78	13	12	11	10	9	8	43	213
	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213

■ 214th Day of the Year - 02.08.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT							214	
	0208	12	-117	13	14	2025	-2005	152	-88	214
	25	16	196	17	-124	24	-4	28	36	214
	5	-119	18	28	198	-2129	2149	27	37	214
	21	210	7	-131	23	25	-5	26	38	214
	-129	11	26	203	19	26	-6	25	39	214
	-1998	20	2030	21	22	27	28	24	40	214
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	23	41	214
	02	08	43	32	33	20	25	22	29	214
	62	56	21	32	31	44	39	-113	42	214
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							306	
	1	120	30	31	32	33	34	35	-102	214
	8	0208	24	20	-2150	21	22	2025	36	214
	7	24	02	08	75	20	25	16	37	214
	6	1789	29	16	4	17	64	-1749	38	214
	5	25	19	73	18	25	-5	15	39	214
	4	26	14	4	10	75	27	14	40	214
	3	23	66	29	23	-7	19	17	41	214
	2	-1925	16	20	2190	19	18	-168	42	214
	178	-76	14	13	12	11	10	9	43	214
	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214

■ 215th Day of the Year - 03.08.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT							215	
	0308	12	-217	13	14	2025	-2005	153	-88	215
	25	16	296	17	-224	24	-4	29	36	215
	5	-219	18	28	298	-2129	2149	28	37	215
	21	310	7	-231	23	25	-5	27	38	215
	-229	11	26	303	19	26	-6	26	39	215
	-1998	20	2030	21	22	27	28	25	40	215
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	24	41	215
	03	08	41	32	33	20	25	23	30	215
	62	57	24	33	32	45	40	-120	42	215
	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							300	
	2	119	30	31	32	33	34	35	-101	215
	9	0308	24	20	-2250	21	22	2025	36	215
	8	24	03	08	74	20	25	16	37	215
	7	1689	29	16	5	17	63	-1649	38	215
	6	25	19	72	18	25	-4	15	39	215
	5	26	14	5	10	74	27	14	40	215
	4	23	65	29	23	-6	19	17	41	215
	3	-1925	16	20	2290	19	18	-268	42	215
	171	-74	15	14	13	12	11	10	43	215
	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215

■ 216th Day of the Year - 04.08.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								216
	0408	12	-317	13	14	2025	-2005	154	-88	216
	25	16	396	17	-324	24	-4	30	36	216
	5	-319	18	28	398	-2129	2149	29	37	216
	21	410	7	-331	23	25	-5	28	38	216
	-329	11	26	403	19	26	-6	27	39	216
	-1998	20	2030	21	22	27	28	26	40	216
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	25	41	216
	04	08	39	32	33	20	25	24	31	216
	62	58	27	34	33	46	41	-127	42	216
	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								294
	3	118	30	31	32	33	34	35	-100	216
	10	0408	24	20	-2350	21	22	2025	36	216
	9	24	04	08	73	20	25	16	37	216
	8	1589	29	16	6	17	62	-1549	38	216
	7	25	19	71	18	25	-3	15	39	216
	6	26	14	6	10	73	27	14	40	216
	5	23	64	29	23	-5	19	17	41	216
	4	-1925	16	20	2390	19	18	-368	42	216
	164	-72	16	15	14	13	12	11	43	216
	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216

■ 217th Day of the Year - 05.08.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								217
	0508	12	-417	13	14	2025	-2005	155	-88	217
	25	16	496	17	-424	24	-4	31	36	217
	5	-419	18	28	498	-2129	2149	30	37	217
	21	510	7	-431	23	25	-5	29	38	217
	-429	11	26	503	19	26	-6	28	39	217
	-1998	20	2030	21	22	27	28	27	40	217
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	26	41	217
	05	08	37	32	33	20	25	25	32	217
	62	59	30	35	34	47	42	-134	42	217
	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								288
	4	117	30	31	32	33	34	35	-99	217
	11	0508	24	20	-2450	21	22	2025	36	217
	10	24	05	08	72	20	25	16	37	217
	9	1489	29	16	7	17	61	-1449	38	217
	8	25	19	70	18	25	-2	15	39	217
	7	26	14	7	10	72	27	14	40	217
	6	23	63	29	23	-4	19	17	41	217
	5	-1925	16	20	2490	19	18	-468	42	217
	157	-70	17	16	15	14	13	12	43	217
	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217

■ 218th Day of the Year - 06.08.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								218
	0608	12	-517	13	14	2025	-2005	156	-88	218
	25	16	596	17	-524	24	-4	32	36	218
	5	-519	18	28	598	-2129	2149	31	37	218
	21	610	7	-531	23	25	-5	30	38	218
	-529	11	26	603	19	26	-6	29	39	218
	-1998	20	2030	21	22	27	28	28	40	218
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	27	41	218
	06	08	35	32	33	20	25	26	33	218
	62	60	33	36	35	48	43	-141	42	218
	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218

6	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								282
	5	116	30	31	32	33	34	35	-98	218
	12	0608	24	20	-2550	21	22	2025	36	218
	11	24	06	08	71	20	25	16	37	218
	10	1389	29	16	8	17	60	-1349	38	218
	9	25	19	69	18	25	-1	15	39	218
	8	26	14	8	10	71	27	14	40	218
	7	23	62	29	23	-3	19	17	41	218
	6	-1925	16	20	2590	19	18	-568	42	218
	150	-68	18	17	16	15	14	13	43	218
	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218

■ 219th Day of the Year - 07.08.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								219
	0708	12	-617	13	14	2025	-2005	157	-88	219
	25	16	696	17	-624	24	-4	33	36	219
	5	-619	18	28	698	-2129	2149	32	37	219
	21	710	7	-631	23	25	-5	31	38	219
	-629	11	26	703	19	26	-6	30	39	219
	-1998	20	2030	21	22	27	28	29	40	219
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	28	41	219
	07	08	33	32	33	20	25	27	34	219
	62	61	36	37	36	49	44	-148	42	219
	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								276
	6	115	30	31	32	33	34	35	-97	219
	13	0708	24	20	-2650	21	22	2025	36	219
	12	24	07	08	70	20	25	16	37	219
	11	1289	29	16	9	17	59	-1249	38	219
	10	25	19	68	18	25	0	15	39	219
	9	26	14	9	10	70	27	14	40	219
	8	23	61	29	23	-2	19	17	41	219
	7	-1925	16	20	2690	19	18	-668	42	219
	143	-66	19	18	17	16	15	14	43	219
	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219

■ 220th Day of the Year - 08.08.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								220
	0808	12	-717	13	14	2025	-2005	158	-88	220
	25	16	796	17	-724	24	-4	34	36	220
	5	-719	18	28	798	-2129	2149	33	37	220
	21	810	7	-731	23	25	-5	32	38	220
	-729	11	26	803	19	26	-6	31	39	220
	-1998	20	2030	21	22	27	28	30	40	220
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	29	41	220
	08	08	31	32	33	20	25	28	35	220
	62	62	39	38	37	50	45	-155	42	220
	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								270
	7	114	30	31	32	33	34	35	-96	220
	14	0808	24	20	-2750	21	22	2025	36	220
	13	24	08	08	69	20	25	16	37	220
	12	1189	29	16	10	17	58	-1149	38	220
	11	25	19	67	18	25	1	15	39	220
	10	26	14	10	10	69	27	14	40	220
	9	23	60	29	23	-1	19	17	41	220
	8	-1925	16	20	2790	19	18	-768	42	220
	136	-64	20	19	18	17	16	15	43	220
	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220

■ 221st Day of the Year - 09.08.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								221
	0908	12	-817	13	14	2025	-2005	159	-88	221
	25	16	896	17	-824	24	-4	35	36	221
	5	-819	18	28	898	-2129	2149	34	37	221
	21	910	7	-831	23	25	-5	33	38	221
	-829	11	26	903	19	26	-6	32	39	221
	-1998	20	2030	21	22	27	28	31	40	221
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	30	41	221
	09	08	29	32	33	20	25	29	36	221
	62	63	42	39	38	51	46	-162	42	221
	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								264
	8	113	30	31	32	33	34	35	-95	221
	15	0908	24	20	-2850	21	22	2025	36	221
	14	24	09	08	68	20	25	16	37	221
	13	1089	29	16	11	17	57	-1049	38	221
	12	25	19	66	18	25	2	15	39	221
	11	26	14	11	10	68	27	14	40	221
	10	23	59	29	23	0	19	17	41	221
	9	-1925	16	20	2890	19	18	-868	42	221
	129	-62	21	20	19	18	17	16	43	221
	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221

■ 222nd Day of the Year - 10.08.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								222
	1008	12	-917	13	14	2025	-2005	160	-88	222
	25	16	996	17	-924	24	-4	36	36	222
	5	-919	18	28	998	-2129	2149	35	37	222
	21	1010	7	-931	23	25	-5	34	38	222
	-929	11	26	1003	19	26	-6	33	39	222
	-1998	20	2030	21	22	27	28	32	40	222
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	31	41	222
	10	08	27	32	33	20	25	30	37	222
	62	64	45	40	39	52	47	-169	42	222
	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								258
	9	112	30	31	32	33	34	35	-94	222
	16	1008	24	20	-2950	21	22	2025	36	222
	15	24	10	08	67	20	25	16	37	222
	14	989	29	16	12	17	56	-949	38	222
	13	25	19	65	18	25	3	15	39	222
	12	26	14	12	10	67	27	14	40	222
	11	23	58	29	23	1	19	17	41	222
	10	-1925	16	20	2990	19	18	-968	42	222
	122	-60	22	21	20	19	18	17	43	222
	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222

■ 223rd Day of the Year - 11.08.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								223
	1108	12	-1017	13	14	2025	-2005	161	-88	223
	25	16	1096	17	-1024	24	-4	37	36	223
	5	-1019	18	28	1098	-2129	2149	36	37	223
	21	1110	7	-1031	23	25	-5	35	38	223
	-1029	11	26	1103	19	26	-6	34	39	223
	-1998	20	2030	21	22	27	28	33	40	223
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	32	41	223
	11	08	25	32	33	20	25	31	38	223
	62	65	48	41	40	53	48	-176	42	223
	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								252
	10	111	30	31	32	33	34	35	-93	223
	17	1108	24	20	-3050	21	22	2025	36	223
	16	24	11	08	66	20	25	16	37	223
	15	889	29	16	13	17	55	-849	38	223
	14	25	19	64	18	25	4	15	39	223
	13	26	14	13	10	66	27	14	40	223
	12	23	57	29	23	2	19	17	41	223
	11	-1925	16	20	3090	19	18	-1068	42	223
	115	-58	23	22	21	20	19	18	43	223
	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223

■ 224th Day of the Year - 12.08.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								224
	1208	12	-1117	13	14	2025	-2005	162	-88	224
	25	16	1196	17	-1124	24	-4	38	36	224
	5	-1119	18	28	1198	-2129	2149	37	37	224
	21	1210	7	-1131	23	25	-5	36	38	224
	-1129	11	26	1203	19	26	-6	35	39	224
	-1998	20	2030	21	22	27	28	34	40	224
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	33	41	224
	12	08	23	32	33	20	25	32	39	224
	62	66	51	42	41	54	49	-183	42	224
	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								246
	11	110	30	31	32	33	34	35	-92	224
	18	1208	24	20	-3150	21	22	2025	36	224
	17	24	12	08	65	20	25	16	37	224
	16	789	29	16	14	17	54	-749	38	224
	15	25	19	63	18	25	5	15	39	224
	14	26	14	14	10	65	27	14	40	224
	13	23	56	29	23	3	19	17	41	224
	12	-1925	16	20	3190	19	18	-1168	42	224
	108	-56	24	23	22	21	20	19	43	224
	224	224	224	224	224	224	224	224	224	224

■ 225th Day of the Year - 13.08.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								225
	1308	12	-1217	13	14	2025	-2005	163	-88	225
	25	16	1296	17	-1224	24	-4	39	36	225
	5	-1219	18	28	1298	-2129	2149	38	37	225
	21	1310	7	-1231	23	25	-5	37	38	225
	-1229	11	26	1303	19	26	-6	36	39	225
	-1998	20	2030	21	22	27	28	35	40	225
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	34	41	225
	13	08	21	32	33	20	25	33	40	225
	62	67	54	43	42	55	50	-190	42	225
	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								240
	12	109	30	31	32	33	34	35	-91	225
	19	1308	24	20	-3250	21	22	2025	36	225
	18	24	13	08	64	20	25	16	37	225
	17	689	29	16	15	17	53	-649	38	225
	16	25	19	62	18	25	6	15	39	225
	15	26	14	15	10	64	27	14	40	225
	14	23	55	29	23	4	19	17	41	225
	13	-1925	16	20	3290	19	18	-1268	42	225
	101	-54	25	24	23	22	21	20	43	225
	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225

■ 226th Day of the Year - 14.08.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								226
1408	12	-1317	13	14	2025	-2005	164	-88	226	
25	16	1396	17	-1324	24	-4	40	36	226	
5	-1319	18	28	1398	-2129	2149	39	37	226	
21	1410	7	-1331	23	25	-5	38	38	226	
-1329	11	26	1403	19	26	-6	37	39	226	
-1998	20	2030	21	22	27	28	36	40	226	
2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	35	41	226	
14	08	19	32	33	20	25	34	41	226	
62	68	57	44	43	56	51	-197	42	226	
226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								234
13	108	30	31	32	33	34	35	-90	226	
20	1408	24	20	-3350	21	22	2025	36	226	
19	24	14	08	63	20	25	16	37	226	
18	589	29	16	16	17	52	-549	38	226	
17	25	19	61	18	25	7	15	39	226	
16	26	14	16	10	63	27	14	40	226	
15	23	54	29	23	5	19	17	41	226	
14	-1925	16	20	3390	19	18	-1368	42	226	
94	-52	26	25	24	23	22	21	43	226	
226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	

■ 227th Day of the Year - 15.08.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								227
1508	12	-1417	13	14	2025	-2005	165	-88	227	
25	16	1496	17	-1424	24	-4	41	36	227	
5	-1419	18	28	1498	-2129	2149	40	37	227	
21	1510	7	-1431	23	25	-5	39	38	227	
-1429	11	26	1503	19	26	-6	38	39	227	
-1998	20	2030	21	22	27	28	37	40	227	
2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	36	41	227	
15	08	17	32	33	20	25	35	42	227	
62	69	60	45	44	57	52	-204	42	227	
227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								228
14	107	30	31	32	33	34	35	-89	227	
21	1508	24	20	-3450	21	22	2025	36	227	
20	24	15	08	62	20	25	16	37	227	
19	489	29	16	17	17	51	-449	38	227	
18	25	19	60	18	25	8	15	39	227	
17	26	14	17	10	62	27	14	40	227	
16	23	53	29	23	6	19	17	41	227	
15	-1925	16	20	3490	19	18	-1468	42	227	
87	-50	27	26	25	24	23	22	43	227	
227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	

■ 228th Day of the Year - 16.08.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								228
	1608	12	-1517	13	14	2025	-2005	166	-88	228
	25	16	1596	17	-1524	24	-4	42	36	228
	5	-1519	18	28	1598	-2129	2149	41	37	228
	21	1610	7	-1531	23	25	-5	40	38	228
	-1529	11	26	1603	19	26	-6	39	39	228
	-1998	20	2030	21	22	27	28	38	40	228
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	37	41	228
	16	08	15	32	33	20	25	36	43	228
	62	70	63	46	45	58	53	-211	42	228
	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								222
	15	106	30	31	32	33	34	35	-88	228
	22	1608	24	20	-3550	21	22	2025	36	228
	21	24	16	08	61	20	25	16	37	228
	20	389	29	16	18	17	50	-349	38	228
	19	25	19	59	18	25	9	15	39	228
	18	26	14	18	10	61	27	14	40	228
	17	23	52	29	23	7	19	17	41	228
	16	-1925	16	20	3590	19	18	-1568	42	228
	80	-48	28	27	26	25	24	23	43	228
	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228

■ 229th Day of the Year - 17.08.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								229
	1708	12	-1617	13	14	2025	-2005	167	-88	229
	25	16	1696	17	-1624	24	-4	43	36	229
	5	-1619	18	28	1698	-2129	2149	42	37	229
	21	1710	7	-1631	23	25	-5	41	38	229
	-1629	11	26	1703	19	26	-6	40	39	229
	-1998	20	2030	21	22	27	28	39	40	229
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	38	41	229
	17	08	13	32	33	20	25	37	44	229
	62	71	66	47	46	59	54	-218	42	229
	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								216
	16	105	30	31	32	33	34	35	-87	229
	23	1708	24	20	-3650	21	22	2025	36	229
	22	24	17	08	60	20	25	16	37	229
	21	289	29	16	19	17	49	-249	38	229
	20	25	19	58	18	25	10	15	39	229
	19	26	14	19	10	60	27	14	40	229
	18	23	51	29	23	8	19	17	41	229
	17	-1925	16	20	3690	19	18	-1668	42	229
	73	-46	29	28	27	26	25	24	43	229
	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229

■ 230th Day of the Year - 18.08.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								230
	1808	12	-1717	13	14	2025	-2005	168	-88	230
	25	16	1796	17	-1724	24	-4	44	36	230
	5	-1719	18	28	1798	-2129	2149	43	37	230
	21	1810	7	-1731	23	25	-5	42	38	230
	-1729	11	26	1803	19	26	-6	41	39	230
	-1998	20	2030	21	22	27	28	40	40	230
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	39	41	230
	18	08	11	32	33	20	25	38	45	230
	62	72	69	48	47	60	55	-225	42	230
	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								210
	17	104	30	31	32	33	34	35	-86	230
	24	1808	24	20	-3750	21	22	2025	36	230
	23	24	18	08	59	20	25	16	37	230
	22	189	29	16	20	17	48	-149	38	230
	21	25	19	57	18	25	11	15	39	230
	20	26	14	20	10	59	27	14	40	230
	19	23	50	29	23	9	19	17	41	230
	18	-1925	16	20	3790	19	18	-1768	42	230
	66	-44	30	29	28	27	26	25	43	230
	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

■ 231st Day of the Year - 19.08.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								231
	1908	12	-1817	13	14	2025	-2005	169	-88	231
	25	16	1896	17	-1824	24	-4	45	36	231
	5	-1819	18	28	1898	-2129	2149	44	37	231
	21	1910	7	-1831	23	25	-5	43	38	231
	-1829	11	26	1903	19	26	-6	42	39	231
	-1998	20	2030	21	22	27	28	41	40	231
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	40	41	231
	19	08	9	32	33	20	25	39	46	231
	62	73	72	49	48	61	56	-232	42	231
	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								204
	18	103	30	31	32	33	34	35	-85	231
	25	1908	24	20	-3850	21	22	2025	36	231
	24	24	19	08	58	20	25	16	37	231
	23	89	29	16	21	17	47	-49	38	231
	22	25	19	56	18	25	12	15	39	231
	21	26	14	21	10	58	27	14	40	231
	20	23	49	29	23	10	19	17	41	231
	19	-1925	16	20	3890	19	18	-1868	42	231
	59	-42	31	30	29	28	27	26	43	231
	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231

■ 232nd Day of the Year - 20.08.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								232
	2008	12	-1917	13	14	2025	-2005	170	-88	232
	25	16	1996	17	-1924	24	-4	46	36	232
	5	-1919	18	28	1998	-2129	2149	45	37	232
	21	2010	7	-1931	23	25	-5	44	38	232
	-1929	11	26	2003	19	26	-6	43	39	232
	-1998	20	2030	21	22	27	28	42	40	232
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	41	41	232
	20	08	7	32	33	20	25	40	47	232
	62	74	75	50	49	62	57	-239	42	232
	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								198
	19	102	30	31	32	33	34	35	-84	232
	26	2008	24	20	-3950	21	22	2025	36	232
	25	24	20	08	57	20	25	16	37	232
	24	-11	29	16	22	17	46	51	38	232
	23	25	19	55	18	25	13	15	39	232
	22	26	14	22	10	57	27	14	40	232
	21	23	48	29	23	11	19	17	41	232
	20	-1925	16	20	3990	19	18	-1968	42	232
	52	-40	32	31	30	29	28	27	43	232
	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232

■ 233rd Day of the Year - 21.08.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								233
	2108	12	-2017	13	14	2025	-2005	171	-88	233
	25	16	2096	17	-2024	24	-4	47	36	233
	5	-2019	18	28	2098	-2129	2149	46	37	233
	21	2110	7	-2031	23	25	-5	45	38	233
	-2029	11	26	2103	19	26	-6	44	39	233
	-1998	20	2030	21	22	27	28	43	40	233
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	42	41	233
	21	08	5	32	33	20	25	41	48	233
	62	75	78	51	50	63	58	-246	42	233
	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								192
	20	101	30	31	32	33	34	35	-83	233
	27	2108	24	20	-4050	21	22	2025	36	233
	26	24	21	08	56	20	25	16	37	233
	25	-111	29	16	23	17	45	151	38	233
	24	25	19	54	18	25	14	15	39	233
	23	26	14	23	10	56	27	14	40	233
	22	23	47	29	23	12	19	17	41	233
	21	-1925	16	20	4090	19	18	-2068	42	233
	45	-38	33	32	31	30	29	28	43	233
	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233

■ 234th Day of the Year - 22.08.2025

22	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								234
	2208	12	-2117	13	14	2025	-2005	172	-88	234
	25	16	2196	17	-2124	24	-4	48	36	234
	5	-2119	18	28	2198	-2129	2149	47	37	234
	21	2210	7	-2131	23	25	-5	46	38	234
	-2129	11	26	2203	19	26	-6	45	39	234
	-1998	20	2030	21	22	27	28	44	40	234
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	43	41	234
	22	08	3	32	33	20	25	42	49	234
	62	76	81	52	51	64	59	-253	42	234
	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234

22	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								186
	21	100	30	31	32	33	34	35	-82	234
	28	2208	24	20	-4150	21	22	2025	36	234
	27	24	22	08	55	20	25	16	37	234
	26	-211	29	16	24	17	44	251	38	234
	25	25	19	53	18	25	15	15	39	234
	24	26	14	24	10	55	27	14	40	234
	23	23	46	29	23	13	19	17	41	234
	22	-1925	16	20	4190	19	18	-2168	42	234
	38	-36	34	33	32	31	30	29	43	234
	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234

■ 235th Day of the Year - 23.08.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								235
	2308	12	-2217	13	14	2025	-2005	173	-88	235
	25	16	2296	17	-2224	24	-4	49	36	235
	5	-2219	18	28	2298	-2129	2149	48	37	235
	21	2310	7	-2231	23	25	-5	47	38	235
	-2229	11	26	2303	19	26	-6	46	39	235
	-1998	20	2030	21	22	27	28	45	40	235
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	44	41	235
	23	08	1	32	33	20	25	43	50	235
	62	77	84	53	52	65	60	-260	42	235
	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235

23	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								180
	22	99	30	31	32	33	34	35	-81	235
	29	2308	24	20	-4250	21	22	2025	36	235
	28	24	23	08	54	20	25	16	37	235
	27	-311	29	16	25	17	43	351	38	235
	26	25	19	52	18	25	16	15	39	235
	25	26	14	25	10	54	27	14	40	235
	24	23	45	29	23	14	19	17	41	235
	23	-1925	16	20	4290	19	18	-2268	42	235
	31	-34	35	34	33	32	31	30	43	235
	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235

■ 236th Day of the Year - 24.08.2025

24	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								236
	2408	12	-2317	13	14	2025	-2005	174	-88	236
	25	16	2396	17	-2324	24	-4	50	36	236
	5	-2319	18	28	2398	-2129	2149	49	37	236
	21	2410	7	-2331	23	25	-5	48	38	236
	-2329	11	26	2403	19	26	-6	47	39	236
	-1998	20	2030	21	22	27	28	46	40	236
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	45	41	236
	24	08	-1	32	33	20	25	44	51	236
	62	78	87	54	53	66	61	-267	42	236
	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								174
	23	98	30	31	32	33	34	35	-80	236
	30	2408	24	20	-4350	21	22	2025	36	236
	29	24	24	08	53	20	25	16	37	236
	28	-411	29	16	26	17	42	451	38	236
	27	25	19	51	18	25	17	15	39	236
	26	26	14	26	10	53	27	14	40	236
	25	23	44	29	23	15	19	17	41	236
	24	-1925	16	20	4390	19	18	-2368	42	236
	24	-32	36	35	34	33	32	31	43	236
	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236

■ 237th Day of the Year - 25.08.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								237
	2508	12	-2417	13	14	2025	-2005	175	-88	237
	25	16	2496	17	-2424	24	-4	51	36	237
	5	-2419	18	28	2498	-2129	2149	50	37	237
	21	2510	7	-2431	23	25	-5	49	38	237
	-2429	11	26	2503	19	26	-6	48	39	237
	-1998	20	2030	21	22	27	28	47	40	237
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	46	41	237
	25	08	-3	32	33	20	25	45	52	237
	62	79	90	55	54	67	62	-274	42	237
	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								168
	24	97	30	31	32	33	34	35	-79	237
	31	2508	24	20	-4450	21	22	2025	36	237
	30	24	25	08	52	20	25	16	37	237
	29	-511	29	16	27	17	41	551	38	237
	28	25	19	50	18	25	18	15	39	237
	27	26	14	27	10	52	27	14	40	237
	26	23	43	29	23	16	19	17	41	237
	25	-1925	16	20	4490	19	18	-2468	42	237
	17	-30	37	36	35	34	33	32	43	237
	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237

■ 238th Day of the Year - 26.08.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								238
	2608	12	-2517	13	14	2025	-2005	176	-88	238
	25	16	2596	17	-2524	24	-4	52	36	238
	5	-2519	18	28	2598	-2129	2149	51	37	238
	21	2610	7	-2531	23	25	-5	50	38	238
	-2529	11	26	2603	19	26	-6	49	39	238
	-1998	20	2030	21	22	27	28	48	40	238
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	47	41	238
	26	08	-5	32	33	20	25	46	53	238
	62	80	93	56	55	68	63	-281	42	238
	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								202
	15	106	30	31	32	33	34	35	-78	238
	22	2608	34	20	-4550	21	22	2025	36	238
	21	24	26	08	51	20	25	26	37	238
	20	-561	29	16	28	17	40	611	38	238
	19	25	19	49	18	25	19	25	39	238
	18	26	14	28	10	51	27	24	40	238
	17	23	42	29	23	17	19	27	41	238
	16	-1965	16	30	4600	29	28	-2558	42	238
	90	-48	28	27	26	25	24	23	43	238
	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238

■ 239th Day of the Year - 27.08.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								239
	2708	12	-2617	13	14	2025	-2005	177	-88	239
	25	16	2696	17	-2624	24	-4	53	36	239
	5	-2619	18	28	2698	-2129	2149	52	37	239
	21	2710	7	-2631	23	25	-5	51	38	239
	-2629	11	26	2703	19	26	-6	50	39	239
	-1998	20	2030	21	22	27	28	49	40	239
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	48	41	239
	27	08	-7	32	33	20	25	47	54	239
	62	81	96	57	56	69	64	-288	42	239
	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								196
	16	105	30	31	32	33	34	35	-77	239
	23	2708	34	20	-4650	21	22	2025	36	239
	22	24	27	08	50	20	25	26	37	239
	21	-661	29	16	29	17	39	711	38	239
	20	25	19	48	18	25	20	25	39	239
	19	26	14	29	10	50	27	24	40	239
	18	23	41	29	23	18	19	27	41	239
	17	-1965	16	30	4700	29	28	-2658	42	239
	83	-46	29	28	27	26	25	24	43	239
	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239

■ 240th Day of the Year - 28.08.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								240
	2808	12	-2717	13	14	2025	-2005	178	-88	240
	25	16	2796	17	-2724	24	-4	54	36	240
	5	-2719	18	28	2798	-2129	2149	53	37	240
	21	2810	7	-2731	23	25	-5	52	38	240
	-2729	11	26	2803	19	26	-6	51	39	240
	-1998	20	2030	21	22	27	28	50	40	240
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	49	41	240
	28	08	-9	32	33	20	25	48	55	240
	62	82	99	58	57	70	65	-295	42	240
	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								190
	17	104	30	31	32	33	34	35	-76	240
	24	2808	34	20	-4750	21	22	2025	36	240
	23	24	28	08	49	20	25	26	37	240
	22	-761	29	16	30	17	38	811	38	240
	21	25	19	47	18	25	21	25	39	240
	20	26	14	30	10	49	27	24	40	240
	19	23	40	29	23	19	19	27	41	240
	18	-1965	16	30	4800	29	28	-2758	42	240
	76	-44	30	29	28	27	26	25	43	240
	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

■ 241st Day of the Year - 29.08.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								241
	2908	12	-2817	13	14	2025	-2005	179	-88	241
	25	16	2896	17	-2824	24	-4	55	36	241
	5	-2819	18	28	2898	-2129	2149	54	37	241
	21	2910	7	-2831	23	25	-5	53	38	241
	-2829	11	26	2903	19	26	-6	52	39	241
	-1998	20	2030	21	22	27	28	51	40	241
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	50	41	241
	29	08	-11	32	33	20	25	49	56	241
	62	83	102	59	58	71	66	-302	42	241
	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								184
	18	103	30	31	32	33	34	35	-75	241
	25	2908	34	20	-4850	21	22	2025	36	241
	24	24	29	08	48	20	25	26	37	241
	23	-861	29	16	31	17	37	911	38	241
	22	25	19	46	18	25	22	25	39	241
	21	26	14	31	10	48	27	24	40	241
	20	23	39	29	23	20	19	27	41	241
	19	-1965	16	30	4900	29	28	-2858	42	241
	69	-42	31	30	29	28	27	26	43	241
	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241

■ 242nd Day of the Year - 30.08.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								242
	3008	12	-2917	13	14	2025	-2005	180	-88	242
	25	16	2996	17	-2924	24	-4	56	36	242
	5	-2919	18	28	2998	-2129	2149	55	37	242
	21	3010	7	-2931	23	25	-5	54	38	242
	-2929	11	26	3003	19	26	-6	53	39	242
	-1998	20	2030	21	22	27	28	52	40	242
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	51	41	242
	30	08	-13	32	33	20	25	50	57	242
	62	84	105	60	59	72	67	-309	42	242
	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								178
	19	102	30	31	32	33	34	35	-74	242
	26	3008	34	20	-4950	21	22	2025	36	242
	25	24	30	08	47	20	25	26	37	242
	24	-961	29	16	32	17	36	1011	38	242
	23	25	19	45	18	25	23	25	39	242
	22	26	14	32	10	47	27	24	40	242
	21	23	38	29	23	21	19	27	41	242
	20	-1965	16	30	5000	29	28	-2958	42	242
	62	-40	32	31	30	29	28	27	43	242
	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242

■ 243rd Day of the Year - 31.08.2025

31	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								243
	3108	12	-3017	13	14	2025	-2005	181	-88	243
	25	16	3096	17	-3024	24	-4	57	36	243
	5	-3019	18	28	3098	-2129	2149	56	37	243
	21	3110	7	-3031	23	25	-5	55	38	243
	-3029	11	26	3103	19	26	-6	54	39	243
	-1998	20	2030	21	22	27	28	53	40	243
	2018	0	-2010	-1	-2	152	-7	52	41	243
	31	08	-15	32	33	20	25	51	58	243
	62	85	108	61	60	73	68	-316	42	243
	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243

31	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								172
	20	101	30	31	32	33	34	35	-73	243
	27	3108	34	20	-5050	21	22	2025	36	243
	26	24	31	08	46	20	25	26	37	243
	25	-1061	29	16	33	17	35	1111	38	243
	24	25	19	44	18	25	24	25	39	243
	23	26	14	33	10	46	27	24	40	243
	22	23	37	29	23	22	19	27	41	243
	21	-1965	16	30	5100	29	28	-3058	42	243
	55	-38	33	32	31	30	29	28	43	243
	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243

2.5 September - 2025

■ 244th Day of the Year - 01.09.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								244
	0109	12	2	13	14	2025	-1995	94	-30	244
	25	16	97	17	-5	24	6	28	36	244
	5	0	18	28	99	-2099	2129	27	37	244
	21	111	7	-12	23	25	5	26	38	244
	-10	11	26	104	19	26	4	25	39	244
	-1988	20	2050	21	22	27	28	24	40	244
	2018	10	-2020	9	8	152	3	23	41	244
	01	09	101	32	33	20	25	22	1	244
	63	55	-37	32	31	44	39	-25	42	244
	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								266
	31	90	30	31	32	33	34	35	-72	244
	38	0109	4	20	-2031	21	22	2025	36	244
	37	24	01	09	95	20	25	-4	37	244
	36	1768	28	16	4	17	85	-1748	38	244
	35	25	20	93	18	24	-5	-5	39	244
	34	26	14	3	11	96	26	-6	40	244
	33	23	87	29	22	-7	19	-3	41	244
	32	-1805	16	0	2051	-1	-2	-89	42	244
	-32	-16	44	43	42	41	40	39	43	244
	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244

■ 245th Day of the Year - 02.09.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								245
	0209	12	-98	13	14	2025	-1995	95	-30	245
	25	16	197	17	-105	24	6	29	36	245
	5	-100	18	28	199	-2099	2129	28	37	245
	21	211	7	-112	23	25	5	27	38	245
	-110	11	26	204	19	26	4	26	39	245
	-1988	20	2050	21	22	27	28	25	40	245
	2018	10	-2020	9	8	152	3	24	41	245
	02	09	99	32	33	20	25	23	2	245
	63	56	-34	33	32	45	40	-32	42	245
	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								260
	32	89	30	31	32	33	34	35	-71	245
	39	0209	4	20	-2131	21	22	2025	36	245
	38	24	02	09	94	20	25	-4	37	245
	37	1668	28	16	5	17	84	-1648	38	245
	36	25	20	92	18	24	-4	-5	39	245
	35	26	14	4	11	95	26	-6	40	245
	34	23	86	29	22	-6	19	-3	41	245
	33	-1805	16	0	2151	-1	-2	-189	42	245
	-39	-14	45	44	43	42	41	40	43	245
	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245

■ 246th Day of the Year - 03.09.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								246
	0309	12	-198	13	14	2025	-1995	96	-30	246
	25	16	297	17	-205	24	6	30	36	246
	5	-200	18	28	299	-2099	2129	29	37	246
	21	311	7	-212	23	25	5	28	38	246
	-210	11	26	304	19	26	4	27	39	246
	-1988	20	2050	21	22	27	28	26	40	246
	2018	10	-2020	9	8	152	3	25	41	246
	03	09	97	32	33	20	25	24	3	246
	63	57	-31	34	33	46	41	-39	42	246
	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								254
	33	88	30	31	32	33	34	35	-70	246
	40	0309	4	20	-2231	21	22	2025	36	246
	39	24	03	09	93	20	25	-4	37	246
	38	1568	28	16	6	17	83	-1548	38	246
	37	25	20	91	18	24	-3	-5	39	246
	36	26	14	5	11	94	26	-6	40	246
	35	23	85	29	22	-5	19	-3	41	246
	34	-1805	16	0	2251	-1	-2	-289	42	246
	-46	-12	46	45	44	43	42	41	43	246
	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246

■ 247th Day of the Year - 04.09.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								247
	0409	12	-298	13	14	2025	-1995	97	-30	247
	25	16	397	17	-305	24	6	31	36	247
	5	-300	18	28	399	-2099	2129	30	37	247
	21	411	7	-312	23	25	5	29	38	247
	-310	11	26	404	19	26	4	28	39	247
	-1988	20	2050	21	22	27	28	27	40	247
	2018	10	-2020	9	8	152	3	26	41	247
	04	09	95	32	33	20	25	25	4	247
	63	58	-28	35	34	47	42	-46	42	247
	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								248
	34	87	30	31	32	33	34	35	-69	247
	41	0409	4	20	-2331	21	22	2025	36	247
	40	24	04	09	92	20	25	-4	37	247
	39	1468	28	16	7	17	82	-1448	38	247
	38	25	20	90	18	24	-2	-5	39	247
	37	26	14	6	11	93	26	-6	40	247
	36	23	84	29	22	-4	19	-3	41	247
	35	-1805	16	0	2351	-1	-2	-389	42	247
	-53	-10	47	46	45	44	43	42	43	247
	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247

■ 248th Day of the Year - 05.09.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								248
	0509	12	-398	13	14	2025	-1995	98	-30	248
	25	16	497	17	-405	24	6	32	36	248
	5	-400	18	28	499	-2099	2129	31	37	248
	21	511	7	-412	23	25	5	30	38	248
	-410	11	26	504	19	26	4	29	39	248
	-1988	20	2050	21	22	27	28	28	40	248
	2018	10	-2020	9	8	152	3	27	41	248
	05	09	93	32	33	20	25	26	5	248
	63	59	-25	36	35	48	43	-53	42	248
	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								242
	35	86	30	31	32	33	34	35	-68	248
	42	0509	4	20	-2431	21	22	2025	36	248
	41	24	05	09	91	20	25	-4	37	248
	40	1368	28	16	8	17	81	-1348	38	248
	39	25	20	89	18	24	-1	-5	39	248
	38	26	14	7	11	92	26	-6	40	248
	37	23	83	29	22	-3	19	-3	41	248
	36	-1805	16	0	2451	-1	-2	-489	42	248
	-60	-8	48	47	46	45	44	43	43	248
	248	248	248	248	248	248	248	248	248	248

■ 249th Day of the Year - 06.09.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								249
	609	12	-498	13	14	2025	-1995	99	-30	249
	25	16	597	17	-505	24	6	33	36	249
	5	-500	18	28	599	-2099	2129	32	37	249
	21	611	7	-512	23	25	5	31	38	249
	-510	11	26	604	19	26	4	30	39	249
	-1988	20	2050	21	22	27	28	29	40	249
	2018	10	-2020	9	8	152	3	28	41	249
	06	09	91	32	33	20	25	27	6	249
	63	60	-22	37	36	49	44	-60	42	249
	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249

6	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								236
	36	85	30	31	32	33	34	35	-67	249
	43	0609	4	20	-2531	21	22	2025	36	249
	42	24	06	09	90	20	25	-4	37	249
	41	1268	28	16	9	17	80	-1248	38	249
	40	25	20	88	18	24	0	-5	39	249
	39	26	14	8	11	91	26	-6	40	249
	38	23	82	29	22	-2	19	-3	41	249
	37	-1805	16	0	2551	-1	-2	-589	42	249
	-67	-6	49	48	47	46	45	44	43	249
	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249

■ 250th Day of the Year - 07.09.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								250
	0709	12	-598	13	14	2025	-1995	100	-30	250
	25	16	697	17	-605	24	6	34	36	250
	5	-600	18	28	699	-2099	2129	33	37	250
	21	711	7	-612	23	25	5	32	38	250
	-610	11	26	704	19	26	4	31	39	250
	-1988	20	2050	21	22	27	28	30	40	250
	2018	10	-2020	9	8	152	3	29	41	250
	07	09	89	32	33	20	25	28	7	250
	63	61	-19	38	37	50	45	-67	42	250
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								230
	37	84	30	31	32	33	34	35	-66	250
	44	0709	4	20	-2631	21	22	2025	36	250
	43	24	07	09	89	20	25	-4	37	250
	42	1168	28	16	10	17	79	-1148	38	250
	41	25	20	87	18	24	1	-5	39	250
	40	26	14	9	11	90	26	-6	40	250
	39	23	81	29	22	-1	19	-3	41	250
	38	-1805	16	0	2651	-1	-2	-689	42	250
	-74	-4	50	49	48	47	46	45	43	250
	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

■ 251st Day of the Year - 08.09.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								251
	0809	12	-698	13	14	2025	-1995	101	-30	251
	25	16	797	17	-705	24	6	35	36	251
	5	-700	18	28	799	-2099	2129	34	37	251
	21	811	7	-712	23	25	5	33	38	251
	-710	11	26	804	19	26	4	32	39	251
	-1988	20	2050	21	22	27	28	31	40	251
	2018	10	-2020	9	8	152	3	30	41	251
	08	09	87	32	33	20	25	29	8	251
	63	62	-16	39	38	51	46	-74	42	251
	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								224
	38	83	30	31	32	33	34	35	-65	251
	45	0809	4	20	-2731	21	22	2025	36	251
	44	24	08	09	88	20	25	-4	37	251
	43	1068	28	16	11	17	78	-1048	38	251
	42	25	20	86	18	24	2	-5	39	251
	41	26	14	10	11	89	26	-6	40	251
	40	23	80	29	22	0	19	-3	41	251
	39	-1805	16	0	2751	-1	-2	-789	42	251
	-81	-2	51	50	49	48	47	46	43	251
	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251

■ 252nd Day of the Year - 09.09.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								252
	0909	12	-798	13	14	2025	-1995	102	-30	252
	25	16	897	17	-805	24	6	36	36	252
	5	-800	18	28	899	-2099	2129	35	37	252
	21	911	7	-812	23	25	5	34	38	252
	-810	11	26	904	19	26	4	33	39	252
	-1988	20	2050	21	22	27	28	32	40	252
	2018	10	-2020	9	8	152	3	31	41	252
	09	09	85	32	33	20	25	30	9	252
	63	63	-13	40	39	52	47	-81	42	252
	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								218
	39	82	30	31	32	33	34	35	-64	252
	46	0909	4	20	-2831	21	22	2025	36	252
	45	24	09	09	87	20	25	-4	37	252
	44	968	28	16	12	17	77	-948	38	252
	43	25	20	85	18	24	3	-5	39	252
	42	26	14	11	11	88	26	-6	40	252
	41	23	79	29	22	1	19	-3	41	252
	40	-1805	16	0	2851	-1	-2	-889	42	252
	-88	0	52	51	50	49	48	47	43	252
	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252

■ 253rd Day of the Year - 10.09.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								253
	1009	12	-898	13	14	2025	-1995	103	-30	253
	25	16	997	17	-905	24	6	37	36	253
	5	-900	18	28	999	-2099	2129	36	37	253
	21	1011	7	-912	23	25	5	35	38	253
	-910	11	26	1004	19	26	4	34	39	253
	-1988	20	2050	21	22	27	28	33	40	253
	2018	10	-2020	9	8	152	3	32	41	253
	10	09	83	32	33	20	25	31	10	253
	63	64	-10	41	40	53	48	-88	42	253
	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								212
	40	81	30	31	32	33	34	35	-63	253
	47	1009	4	20	-2931	21	22	2025	36	253
	46	24	10	09	86	20	25	-4	37	253
	45	868	28	16	13	17	76	-848	38	253
	44	25	20	84	18	24	4	-5	39	253
	43	26	14	12	11	87	26	-6	40	253
	42	23	78	29	22	2	19	-3	41	253
	41	-1805	16	0	2951	-1	-2	-989	42	253
	-95	2	53	52	51	50	49	48	43	253
	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253

■ 254th Day of the Year - 11.09.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								254
	1109	12	-998	13	14	2025	-1995	104	-30	254
	25	16	1097	17	-1005	24	6	38	36	254
	5	-1000	18	28	1099	-2099	2129	37	37	254
	21	1111	7	-1012	23	25	5	36	38	254
	-1010	11	26	1104	19	26	4	35	39	254
	-1988	20	2050	21	22	27	28	34	40	254
	2018	10	-2020	9	8	152	3	33	41	254
	11	09	81	32	33	20	25	32	11	254
	63	65	-7	42	41	54	49	-95	42	254
	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								206
	41	80	30	31	32	33	34	35	-62	254
	48	1109	4	20	-3031	21	22	2025	36	254
	47	24	11	09	85	20	25	-4	37	254
	46	768	28	16	14	17	75	-748	38	254
	45	25	20	83	18	24	5	-5	39	254
	44	26	14	13	11	86	26	-6	40	254
	43	23	77	29	22	3	19	-3	41	254
	42	-1805	16	0	3051	-1	-2	-1089	42	254
	-102	4	54	53	52	51	50	49	43	254
	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254

■ 255th Day of the Year - 12.09.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								255
	1209	12	-1098	13	14	2025	-1995	105	-30	255
	25	16	1197	17	-1105	24	6	39	36	255
	5	-1100	18	28	1199	-2099	2129	38	37	255
	21	1211	7	-1112	23	25	5	37	38	255
	-1110	11	26	1204	19	26	4	36	39	255
	-1988	20	2050	21	22	27	28	35	40	255
	2018	10	-2020	9	8	152	3	34	41	255
	12	09	79	32	33	20	25	33	12	255
	63	66	-4	43	42	55	50	-102	42	255
	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								200
	42	79	30	31	32	33	34	35	-61	255
	49	1209	4	20	-3131	21	22	2025	36	255
	48	24	12	09	84	20	25	-4	37	255
	47	668	28	16	15	17	74	-648	38	255
	46	25	20	82	18	24	6	-5	39	255
	45	26	14	14	11	85	26	-6	40	255
	44	23	76	29	22	4	19	-3	41	255
	43	-1805	16	0	3151	-1	-2	-1189	42	255
	-109	6	55	54	53	52	51	50	43	255
	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

■ 256th Day of the Year - 13.09.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								256
	1309	12	-1198	13	14	2025	-1995	106	-30	256
	25	016	1297	17	-1205	24	6	40	36	256
	5	-1200	18	28	1299	-2099	2129	39	37	256
	21	1311	7	-1212	23	25	5	38	38	256
	-1210	11	26	1304	19	26	4	37	39	256
	-1988	20	2050	21	22	27	28	36	40	256
	2018	10	-2020	9	8	152	3	35	41	256
	13	09	77	32	33	20	25	34	13	256
	63	67	-1	44	43	56	51	-109	42	256
	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								194
	43	78	30	31	32	33	34	35	-60	256
	50	1309	4	20	-3231	21	22	2025	36	256
	49	24	13	09	83	20	25	-4	37	256
	48	568	28	16	16	17	73	-548	38	256
	47	25	20	81	18	24	7	-5	39	256
	46	26	14	15	11	84	26	-6	40	256
	45	23	75	29	22	5	19	-3	41	256
	44	-1805	16	0	3251	-1	-2	-1289	42	256
	-116	8	56	55	54	53	52	51	43	256
	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256

■ 257th Day of the Year - 14.09.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								257
	1409	12	-1298	13	14	2025	-1995	107	-30	257
	25	16	1397	17	-1305	24	6	41	36	257
	5	-1300	18	28	1399	-2099	2129	40	37	257
	21	1411	7	-1312	23	25	5	39	38	257
	-1310	11	26	1404	19	26	4	38	39	257
	-1988	20	2050	21	22	27	28	37	40	257
	2018	10	-2020	9	8	152	3	36	41	257
	14	09	75	32	33	20	25	35	14	257
	63	68	2	45	44	57	52	-116	42	257
	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								188
	44	77	30	31	32	33	34	35	-59	257
	51	1409	4	20	-3331	21	22	2025	36	257
	50	24	14	09	82	20	25	-4	37	257
	49	468	28	16	17	17	72	-448	38	257
	48	25	20	80	18	24	8	-5	39	257
	47	26	14	16	11	83	26	-6	40	257
	46	23	74	29	22	6	19	-3	41	257
	45	-1805	16	0	3351	-1	-2	-1389	42	257
	-123	10	57	56	55	54	53	52	43	257
	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257

■ 258th Day of the Year - 15.09.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								258
	1509	12	-1398	13	14	2025	-1995	108	-30	258
	25	16	1497	17	-1405	24	6	42	36	258
	5	-1400	18	28	1499	-2099	2129	41	37	258
	21	1511	7	-1412	23	25	5	40	38	258
	-1410	11	26	1504	19	26	4	39	39	258
	-1988	20	2050	21	22	27	28	38	40	258
	2018	10	-2020	9	8	152	3	37	41	258
	15	09	73	32	33	20	25	36	15	258
	63	69	5	46	45	58	53	-123	42	258
	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								182
	45	76	30	31	32	33	34	35	-58	258
	52	1509	4	20	-3431	21	22	2025	36	258
	51	24	15	09	81	20	25	-4	37	258
	50	368	28	16	18	17	71	-348	38	258
	49	25	20	79	18	24	9	-5	39	258
	48	26	14	17	11	82	26	-6	40	258
	47	23	73	29	22	7	19	-3	41	258
	46	-1805	16	0	3451	-1	-2	-1489	42	258
	-130	12	58	57	56	55	54	53	43	258
	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258

■ 259th Day of the Year - 16.09.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								259
	1609	12	-1498	13	14	2025	-1995	109	-30	259
	25	16	1597	17	-1505	24	6	43	36	259
	5	-1500	18	28	1599	-2099	2129	42	37	259
	21	1611	7	-1512	23	25	5	41	38	259
	-1510	11	26	1604	19	26	4	40	39	259
	-1988	20	2050	21	22	27	28	39	40	259
	2018	10	-2020	9	8	152	3	38	41	259
	16	09	71	32	33	20	25	37	16	259
	63	70	8	47	46	59	54	-130	42	259
	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								176
	46	75	30	31	32	33	34	35	-57	259
	53	1609	4	20	-3531	21	22	2025	36	259
	52	24	16	09	80	20	25	-4	37	259
	51	268	28	16	19	17	70	-248	38	259
	50	25	20	78	18	24	10	-5	39	259
	49	26	14	18	11	81	26	-6	40	259
	48	23	72	29	22	8	19	-3	41	259
	47	-1805	16	0	3551	-1	-2	-1589	42	259
	-137	14	59	58	57	56	55	54	43	259
	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259

■ 260th Day of the Year - 17.09.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								260
	1709	12	-1598	13	14	2025	-1995	110	-30	260
	25	16	1697	17	-1605	24	6	44	36	260
	5	-1600	18	28	1699	-2099	2129	43	37	260
	21	1711	7	-1612	23	25	5	42	38	260
	-1610	11	26	1704	19	26	4	41	39	260
	-1988	20	2050	21	22	27	28	40	40	260
	2018	10	-2020	9	8	152	3	39	41	260
	17	09	69	32	33	20	25	38	17	260
	63	71	11	48	47	60	55	-137	42	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								170
	47	74	30	31	32	33	34	35	-56	260
	54	1709	4	20	-3631	21	22	2025	36	260
	53	24	17	09	79	20	25	-4	37	260
	52	168	28	16	20	17	69	-148	38	260
	51	25	20	77	18	24	11	-5	39	260
	50	26	14	19	11	80	26	-6	40	260
	49	23	71	29	22	9	19	-3	41	260
	48	-1805	16	0	3651	-1	-2	-1689	42	260
	-144	16	60	59	58	57	56	55	43	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260

■ 261st Day of the Year - 18.09.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								261
	1809	12	-1698	13	14	2025	-1995	111	-30	261
	25	016	1797	17	-1705	24	6	45	36	261
	5	-1700	18	28	1799	-2099	2129	44	37	261
	21	1811	7	-1712	23	25	5	43	38	261
	-1710	11	26	1804	19	26	4	42	39	261
	-1988	20	2050	21	22	27	28	41	40	261
	2018	10	-2020	9	8	152	3	40	41	261
	18	09	67	32	33	20	25	39	18	261
	63	72	14	49	48	61	56	-144	42	261
	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								164
	48	73	30	31	32	33	34	35	-55	261
	55	1809	4	20	-3731	21	22	2025	36	261
	54	24	18	09	78	20	25	-4	37	261
	53	68	28	16	21	17	68	-48	38	261
	52	25	20	76	18	24	12	-5	39	261
	51	26	14	20	11	79	26	-6	40	261
	50	23	70	29	22	10	19	-3	41	261
	49	-1805	16	0	3751	-1	-2	-1789	42	261
	-151	18	61	60	59	58	57	56	43	261
	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261

■ 262nd Day of the Year - 19.09.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								262
	1909	12	-1798	13	14	2025	-1995	112	-30	262
	25	16	1897	17	-1805	24	6	46	36	262
	5	-1800	18	28	1899	-2099	2129	45	37	262
	21	1911	7	-1812	23	25	5	44	38	262
	-1810	11	26	1904	19	26	4	43	39	262
	-1988	20	2050	21	22	27	28	42	40	262
	2018	10	-2020	9	8	152	3	41	41	262
	19	09	65	32	33	20	25	40	19	262
	63	73	17	50	49	62	57	-151	42	262
	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								158
	49	72	30	31	32	33	34	35	-54	262
	56	1909	4	20	-3831	21	22	2025	36	262
	55	24	19	09	77	20	25	-4	37	262
	54	-32	28	16	22	17	67	52	38	262
	53	25	20	75	18	24	13	-5	39	262
	52	26	14	21	11	78	26	-6	40	262
	51	23	69	29	22	11	19	-3	41	262
	50	-1805	16	0	3851	-1	-2	-1889	42	262
	-158	20	62	61	60	59	58	57	43	262
	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262

■ 263rd Day of the Year - 20.09.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								263
	2009	12	-1898	13	14	2025	-1995	113	-30	263
	25	16	1997	17	-1905	24	6	47	36	263
	5	-1900	18	28	1999	-2099	2129	46	37	263
	21	2011	7	-1912	23	25	5	45	38	263
	-1910	11	26	2004	19	26	4	44	39	263
	-1988	20	2050	21	22	27	28	43	40	263
	2018	10	-2020	9	8	152	3	42	41	263
	20	09	63	32	33	20	25	41	20	263
	63	74	20	51	50	63	58	-158	42	263
	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								152
	50	71	30	31	32	33	34	35	-53	263
	57	2009	4	20	-3931	21	22	2025	36	263
	56	24	20	09	76	20	25	-4	37	263
	55	-132	28	16	23	17	66	152	38	263
	54	25	20	74	18	24	14	-5	39	263
	53	26	14	22	11	77	26	-6	40	263
	52	23	68	29	22	12	19	-3	41	263
	51	-1805	16	0	3951	-1	-2	-1989	42	263
	-165	22	63	62	61	60	59	58	43	263
	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263

■ 264th Day of the Year - 21.09.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								264
	2109	12	-1998	13	14	2025	-1995	114	-30	264
	25	16	2097	17	-2005	24	6	48	36	264
	5	-2000	18	28	2099	-2099	2129	47	37	264
	21	2111	7	-2012	23	25	5	46	38	264
	-2010	11	26	2104	19	26	4	45	39	264
	-1988	20	2050	21	22	27	28	44	40	264
	2018	10	-2020	9	8	152	3	43	41	264
	21	09	61	32	33	20	25	42	21	264
	63	75	23	52	51	64	59	-165	42	264
	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								146
	51	70	30	31	32	33	34	35	-52	264
	58	2109	4	20	-4031	21	22	2025	36	264
	57	24	21	09	75	20	25	-4	37	264
	56	-232	28	16	24	17	65	252	38	264
	55	25	20	73	18	24	15	-5	39	264
	54	26	14	23	11	76	26	-6	40	264
	53	23	67	29	22	13	19	-3	41	264
	52	-1805	16	0	4051	-1	-2	-2089	42	264
	-172	24	64	63	62	61	60	59	43	264
	264	264	264	264	264	264	264	264	264	264

■ 265th Day of the Year - 22.09.2025

22	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								265
	2209	12	-2098	13	14	2025	-1995	115	-30	265
	25	16	2197	17	-2105	24	6	49	36	265
	5	-2100	18	28	2199	-2099	2129	48	37	265
	21	2211	7	-2112	23	25	5	47	38	265
	-2110	11	26	2204	19	26	4	46	39	265
	-1988	20	2050	21	22	27	28	45	40	265
	2018	10	-2020	9	8	152	3	44	41	265
	22	09	59	32	33	20	25	43	22	265
	63	76	26	53	52	65	60	-172	42	265
	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265

22	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								140
	52	69	30	31	32	33	34	35	-51	265
	59	2209	4	20	-4131	21	22	2025	36	265
	58	24	22	09	74	20	25	-4	37	265
	57	-332	28	16	25	17	64	352	38	265
	56	25	20	72	18	24	16	-5	39	265
	55	26	14	24	11	75	26	-6	40	265
	54	23	66	29	22	14	19	-3	41	265
	53	-1805	16	0	4151	-1	-2	-2189	42	265
	-179	26	65	64	63	62	61	60	43	265
	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265

■ 266th Day of the Year - 23.09.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								266
	2309	12	-2198	13	14	2025	-1995	116	-30	266
	25	16	2297	17	-2205	24	6	50	36	266
	5	-2200	18	28	2299	-2099	2129	49	37	266
	21	2311	7	-2212	23	25	5	48	38	266
	-2210	11	26	2304	19	26	4	47	39	266
	-1988	20	2050	21	22	27	28	46	40	266
	2018	10	-2020	9	8	152	3	45	41	266
	23	09	57	32	33	20	25	44	23	266
	63	77	29	54	53	66	61	-179	42	266
	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266

23	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								134
	53	68	30	31	32	33	34	35	-50	266
	60	2308	4	20	-4514	21	22	2309	36	266
	59	24	23	09	73	20	25	-4	37	266
	58	-147	28	16	26	17	63	167	38	266
	57	25	20	71	18	24	17	-5	39	266
	56	26	14	25	11	74	26	-6	40	266
	55	23	65	29	22	15	19	-3	41	266
	54	-2089	16	0	4534	-1	-2	-2288	42	266
	-186	28	66	65	64	63	62	61	43	266
	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266

■ 267th Day of the Year - 24.09.2025

24	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								267
	2409	12	-2298	13	14	2025	-1995	117	-30	267
	25	16	2397	17	-2305	24	6	51	36	267
	5	-2300	18	28	2399	-2099	2129	50	37	267
	21	2411	7	-2312	23	25	5	49	38	267
	-2310	11	26	2404	19	26	4	48	39	267
	-1988	20	2050	21	22	27	28	47	40	267
	2018	10	-2020	9	8	152	3	46	41	267
	24	09	55	32	33	20	25	45	24	267
	63	78	32	55	54	67	62	-186	42	267
	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								128
	54	67	30	31	32	33	34	35	-49	267
	61	2409	4	20	-4331	21	22	2025	36	267
	60	24	24	09	72	20	25	-4	37	267
	59	-532	28	16	27	17	62	552	38	267
	58	25	20	70	18	24	18	-5	39	267
	57	26	14	26	11	73	26	-6	40	267
	56	23	64	29	22	16	19	-3	41	267
	55	-1805	16	0	4351	-1	-2	-2389	42	267
	-193	30	67	66	65	64	63	62	43	267
	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267

■ 268th Day of the Year - 25.09.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								268
	2509	12	-2398	13	14	2025	-1995	118	-30	268
	25	16	2497	17	-2405	24	6	52	36	268
	5	-2400	18	28	2499	-2099	2129	51	37	268
	21	2511	7	-2412	23	25	5	50	38	268
	-2410	11	26	2504	19	26	4	49	39	268
	-1988	20	2050	21	22	27	28	48	40	268
	2018	10	-2020	9	8	152	3	47	41	268
	25	09	53	32	33	20	25	46	25	268
	63	79	35	56	55	68	63	-193	42	268
	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								122
	55	66	30	31	32	33	34	35	-48	268
	62	2509	4	20	-4431	21	22	2025	36	268
	61	24	25	09	71	20	25	-4	37	268
	60	-632	28	16	28	17	61	652	38	268
	59	25	20	69	18	24	19	-5	39	268
	58	26	14	27	11	72	26	-6	40	268
	57	23	63	29	22	17	19	-3	41	268
	56	-1805	16	0	4451	-1	-2	-2489	42	268
	-200	32	68	67	66	65	64	63	43	268
	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268

■ 269th Day of the Year - 26.09.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								269
	2609	12	-2498	13	14	2025	-1995	119	-30	269
	25	16	2597	17	-2505	24	6	53	36	269
	5	-2500	18	28	2599	-2099	2129	52	37	269
	21	2611	7	-2512	23	25	5	51	38	269
	-2510	11	26	2604	19	26	4	50	39	269
	-1988	20	2050	21	22	27	28	49	40	269
	2018	10	-2020	9	8	152	3	48	41	269
	26	09	51	32	33	20	25	47	26	269
	63	80	38	57	56	69	64	-200	42	269
	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								156
	46	75	30	31	32	33	34	35	-47	269
	53	2609	14	20	-4531	21	22	2025	36	269
	52	24	26	09	70	20	25	6	37	269
	51	-682	28	16	29	17	60	712	38	269
	50	25	20	68	18	24	20	5	39	269
	49	26	14	28	11	71	26	4	40	269
	48	23	62	29	22	18	19	7	41	269
	47	-1845	16	10	4561	9	8	-2579	42	269
	-127	14	59	58	57	56	55	54	43	269
	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269

■ 270th Day of the Year - 27.09.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								270
	2709	12	-2598	13	14	2025	-1995	120	-30	270
	25	16	2697	17	-2605	24	6	54	36	270
	5	-2600	18	28	2699	-2099	2129	53	37	270
	21	2711	7	-2612	23	25	5	52	38	270
	-2610	11	26	2704	19	26	4	51	39	270
	-1988	20	2050	21	22	27	28	50	40	270
	2018	10	-2020	9	8	152	3	49	41	270
	27	09	49	32	33	20	25	48	27	270
	63	81	41	58	57	70	65	-207	42	270
	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								150
	47	74	30	31	32	33	34	35	-46	270
	54	2709	14	20	-4631	21	22	2025	36	270
	53	24	27	09	69	20	25	6	37	270
	52	-782	28	16	30	17	59	812	38	270
	51	25	20	67	18	24	21	5	39	270
	50	26	14	29	11	70	26	4	40	270
	49	23	61	29	22	19	19	7	41	270
	48	-1845	16	10	4661	9	8	-2679	42	270
	-134	16	60	59	58	57	56	55	43	270
	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

■ 271st Day of the Year - 28.09.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								271
	2809	12	-2698	13	14	2025	-1995	121	-30	271
	25	16	2797	17	-2705	24	6	55	36	271
	5	-2700	18	28	2799	-2099	2129	54	37	271
	21	2811	7	-2712	23	25	5	53	38	271
	-2710	11	26	2804	19	26	4	52	39	271
	-1988	20	2050	21	22	27	28	51	40	271
	2018	10	-2020	9	8	152	3	50	41	271
	28	09	47	32	33	20	25	49	28	271
	63	82	44	59	58	71	66	-214	42	271
	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								144
	48	73	30	31	32	33	34	35	-45	271
	55	2809	14	20	-4731	21	22	2025	36	271
	54	24	28	09	68	20	25	6	37	271
	53	-882	28	16	31	17	58	912	38	271
	52	25	20	66	18	24	22	5	39	271
	51	26	14	30	11	69	26	4	40	271
	50	23	60	29	22	20	19	7	41	271
	49	-1845	16	10	4761	9	8	-2779	42	271
	-141	18	61	60	59	58	57	56	43	271
	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271

■ 272nd Day of the Year - 29.09.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								272
	2909	12	-2798	13	14	2025	-1995	122	-30	272
	25	16	2897	17	-2805	24	6	56	36	272
	5	-2800	18	28	2899	-2099	2129	55	37	272
	21	2911	7	-2812	23	25	5	54	38	272
	-2810	11	26	2904	19	26	4	53	39	272
	-1988	20	2050	21	22	27	28	52	40	272
	2018	10	-2020	9	8	152	3	51	41	272
	29	09	45	32	33	20	25	50	29	272
	63	83	47	60	59	72	67	-221	42	272
	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								138
	49	72	30	31	32	33	34	35	-44	272
	56	2909	14	20	-4831	21	22	2025	36	272
	55	24	29	09	67	20	25	6	37	272
	54	-982	28	16	32	17	57	1012	38	272
	53	25	20	65	18	24	23	5	39	272
	52	26	14	31	11	68	26	4	40	272
	51	23	59	29	22	21	19	7	41	272
	50	-1845	16	10	4861	9	8	-2879	42	272
	-148	20	62	61	60	59	58	57	43	272
	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272

■ 273rd Day of the Year - 30.09.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								273
	3009	12	-2898	13	14	2025	-1995	123	-30	273
	25	16	2997	17	-2905	24	6	57	36	273
	5	-2900	18	28	2999	-2099	2129	56	37	273
	21	3011	7	-2912	23	25	5	55	38	273
	-2910	11	26	3004	19	26	4	54	39	273
	-1988	20	2050	21	22	27	28	53	40	273
	2018	10	-2020	9	8	152	3	52	41	273
	30	09	43	32	33	20	25	51	30	273
	63	84	50	61	60	73	68	-228	42	273
	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								132
	50	71	30	31	32	33	34	35	-43	273
	57	3009	14	20	-4931	21	22	2025	36	273
	56	24	30	09	66	20	25	6	37	273
	55	-1082	28	16	33	17	56	1112	38	273
	54	25	20	64	18	24	24	5	39	273
	53	26	14	32	11	67	26	4	40	273
	52	23	58	29	22	22	19	7	41	273
	51	-1845	16	10	4961	9	8	-2979	42	273
	-155	22	63	62	61	60	59	58	43	273
	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273

2.6 October - 2025

■ 274th Day of the Year - 01.10.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								274
	0110	12	31	13	14	2025	-1985	5	49	274
	25	16	98	17	24	24	16	18	36	274
	5	29	18	28	100	-2079	2119	17	37	274
	21	112	7	17	23	25	15	16	38	274
	19	11	26	105	19	26	14	15	39	274
	-1978	20	2080	21	22	27	28	14	40	274
	2018	20	-2040	19	18	172	13	13	41	274
	01	10	189	32	33	20	25	12	-48	274
	53	44	-135	22	21	34	29	164	42	274
	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								496
	11	110	30	31	32	33	34	35	-42	274
	18	0110	24	20	-2002	21	22	2025	36	274
	17	24	01	10	124	20	25	16	37	274
	16	1837	27	16	5	17	115	-1797	38	274
	15	25	21	122	18	23	-4	15	39	274
	14	26	14	3	12	126	25	14	40	274
	13	23	117	29	21	-6	19	17	41	274
	12	-1825	16	20	2042	19	18	-70	42	274
	158	-56	24	23	22	21	20	19	43	274
	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274

■ 275th Day of the Year - 02.10.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								275
	0210	12	-69	13	14	2025	-1985	6	49	275
	25	16	198	17	-76	24	16	19	36	275
	5	-71	18	28	200	-2079	2119	18	37	275
	21	212	7	-83	23	25	15	17	38	275
	-81	11	26	205	19	26	14	16	39	275
	-1978	20	2080	21	22	27	28	15	40	275
	2018	20	-2040	19	18	172	13	14	41	275
	02	10	187	32	33	20	25	13	-47	275
	53	45	-132	23	22	35	30	157	42	275
	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								490
	12	109	30	31	32	33	34	35	-41	275
	19	0210	24	20	-2102	21	22	2025	36	275
	18	24	02	10	123	20	25	16	37	275
	17	1737	27	16	6	17	114	-1697	38	275
	16	25	21	121	18	23	-3	15	39	275
	15	26	14	4	12	125	25	14	40	275
	14	23	116	29	21	-5	19	17	41	275
	13	-1825	16	20	2142	19	18	-170	42	275
	151	-54	25	24	23	22	21	20	43	275
	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275

■ 276th Day of the Year - 03.10.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	276
	0310	12	-169	13	14	2025	-1985	7	49	276
	25	16	298	17	-176	24	16	20	36	276
	5	-171	18	28	300	-2079	2119	19	37	276
	21	312	7	-183	23	25	15	18	38	276
	-181	11	26	305	19	26	14	17	39	276
	-1978	20	2080	21	22	27	28	16	40	276
	2018	20	-2040	19	18	172	13	15	41	276
	03	10	185	32	33	20	25	14	-46	276
	53	46	-129	24	23	36	31	150	42	276
	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							484	
	13	108	30	31	32	33	34	35	-40	276
	20	310	24	20	-2202	21	22	2025	36	276
	19	24	03	10	122	20	25	16	37	276
	18	1637	27	16	7	17	113	-1597	38	276
	17	25	21	120	18	23	-2	15	39	276
	16	26	14	5	12	124	25	14	40	276
	15	23	115	29	21	-4	19	17	41	276
	14	-1825	16	20	2242	19	18	-270	42	276
	144	-52	26	25	24	23	22	21	43	276
	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276

■ 277th Day of the Year - 04.10.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/							©IJT	277
	0410	12	-269	13	14	2025	-1985	8	49	277
	25	16	398	17	-276	24	16	21	36	277
	5	-271	18	28	400	-2079	2119	20	37	277
	21	412	7	-283	23	25	15	19	38	277
	-281	11	26	405	19	26	14	18	39	277
	-1978	20	2080	21	22	27	28	17	40	277
	2018	20	-2040	19	18	172	13	16	41	277
	04	10	183	32	33	20	25	15	-45	277
	53	47	-126	25	24	37	32	143	42	277
	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/							478	
	14	107	30	31	32	33	34	35	-39	277
	21	0410	24	20	-2302	21	22	2025	36	277
	20	24	04	10	121	20	25	16	37	277
	19	1537	27	16	8	17	112	-1497	38	277
	18	25	21	119	18	23	-1	15	39	277
	17	26	14	6	12	123	25	14	40	277
	16	23	114	29	21	-3	19	17	41	277
	15	-1825	16	20	2342	19	18	-370	42	277
	137	-50	27	26	25	24	23	22	43	277
	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277

■ 278th Day of the Year - 05.10.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								278
	510	12	-369	13	14	2025	-1985	9	49	278
	25	16	498	17	-376	24	16	22	36	278
	5	-371	18	28	500	-2079	2119	21	37	278
	21	512	7	-383	23	25	15	20	38	278
	-381	11	26	505	19	26	14	19	39	278
	-1978	20	2080	21	22	27	28	18	40	278
	2018	20	-2040	19	18	172	13	17	41	278
	05	10	181	32	33	20	25	16	-44	278
	53	48	-123	26	25	38	33	136	42	278
	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/									472
	15	106	30	31	32	33	34	35	-38	278	
	22	0510	24	20	-2402	21	22	2025	36	278	
	21	24	05	10	120	20	25	16	37	278	
	20	1437	27	16	9	17	111	-1397	38	278	
	19	25	21	118	18	23	0	15	39	278	
	18	26	14	7	12	122	25	14	40	278	
	17	23	113	29	21	-2	19	17	41	278	
	16	-1825	16	20	2442	19	18	-470	42	278	
	130	-48	28	27	26	25	24	23	43	278	
	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	

■ 279th Day of the Year - 06.10.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								279
	0610	12	-469	13	14	2025	-1985	10	49	279
	25	16	598	17	-476	24	16	23	36	279
	5	-471	18	28	600	-2079	2119	22	37	279
	21	612	7	-483	23	25	15	21	38	279
	-481	11	26	605	19	26	14	20	39	279
	-1978	20	2080	21	22	27	28	19	40	279
	2018	20	-2040	19	18	172	13	18	41	279
	06	10	179	32	33	20	25	17	-43	279
	53	49	-120	27	26	39	34	129	42	279
	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279

6	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/									466
	16	105	30	31	32	33	34	35	-37	279	
	23	0610	24	20	-2502	21	22	2025	36	279	
	22	24	06	10	119	20	25	16	37	279	
	21	1337	27	16	10	17	110	-1297	38	279	
	20	25	21	117	18	23	1	15	39	279	
	19	26	14	8	12	121	25	14	40	279	
	18	23	112	29	21	-1	19	17	41	279	
	17	-1825	16	20	2542	19	18	-570	42	279	
	123	-46	29	28	27	26	25	24	43	279	
	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	

■ 280th Day of the Year - 07.10.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								280
	0710	12	-569	13	14	2025	-1985	11	49	280
	25	16	698	17	-576	24	16	24	36	280
	5	-571	18	28	700	-2079	2119	23	37	280
	21	712	7	-583	23	25	15	22	38	280
	-581	11	26	705	19	26	14	21	39	280
	-1978	20	2080	21	22	27	28	20	40	280
	2018	20	-2040	19	18	172	13	19	41	280
	07	10	177	32	33	20	25	18	-42	280
	53	50	-117	28	27	40	35	122	42	280
	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								460
	17	104	30	31	32	33	34	35	-36	280
	24	0710	24	20	-2602	21	22	2025	36	280
	23	24	07	10	118	20	25	16	37	280
	22	1237	27	16	11	17	109	-1197	38	280
	21	25	21	116	18	23	2	15	39	280
	20	26	14	9	12	120	25	14	40	280
	19	23	111	29	21	0	19	17	41	280
	18	-1825	16	20	2642	19	18	-670	42	280
	116	-44	30	29	28	27	26	25	43	280
	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280

■ 281st Day of the Year - 08.10.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								281
	0810	12	-669	13	14	2025	-1985	12	49	281
	25	16	798	17	-676	24	16	25	36	281
	5	-671	18	28	800	-2079	2119	24	37	281
	21	812	7	-683	23	25	15	23	38	281
	-681	11	26	805	19	26	14	22	39	281
	-1978	20	2080	21	22	27	28	21	40	281
	2018	20	-2040	19	18	172	13	20	41	281
	08	10	175	32	33	20	25	19	-41	281
	53	51	-114	29	28	41	36	115	42	281
	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								454
	18	103	30	31	32	33	34	35	-35	281
	25	0810	24	20	-2702	21	22	2025	36	281
	24	24	08	10	117	20	25	16	37	281
	23	1137	27	16	12	17	108	-1097	38	281
	22	25	21	115	18	23	3	15	39	281
	21	26	14	10	12	119	25	14	40	281
	20	23	110	29	21	1	19	17	41	281
	19	-1825	16	20	2742	19	18	-770	42	281
	109	-42	31	30	29	28	27	26	43	281
	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281

■ 282nd Day of the Year - 09.10.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								282
	0910	12	-769	13	14	2025	-1985	13	49	282
	25	16	898	17	-776	24	16	26	36	282
	5	-771	18	28	900	-2079	2119	25	37	282
	21	912	7	-783	23	25	15	24	38	282
	-781	11	26	905	19	26	14	23	39	282
	-1978	20	2080	21	22	27	28	22	40	282
	2018	20	-2040	19	18	172	13	21	41	282
	09	10	173	32	33	20	25	20	-40	282
	53	52	-111	30	29	42	37	108	42	282
	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								448
	19	102	30	31	32	33	34	35	-34	282
	26	0910	24	20	-2802	21	22	2025	36	282
	25	24	09	10	116	20	25	16	37	282
	24	1037	27	16	13	17	107	-997	38	282
	23	25	21	114	18	23	4	15	39	282
	22	26	14	11	12	118	25	14	40	282
	21	23	109	29	21	2	19	17	41	282
	20	-1825	16	20	2842	19	18	-870	42	282
	102	-40	32	31	30	29	28	27	43	282
	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282

■ 283rd Day of the Year - 10.10.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								283
	1010	12	-869	13	14	2025	-1985	14	49	283
	25	16	998	17	-876	24	16	27	36	283
	5	-871	18	28	1000	-2079	2119	26	37	283
	21	1012	7	-883	23	25	15	25	38	283
	-881	11	26	1005	19	26	14	24	39	283
	-1978	20	2080	21	22	27	28	23	40	283
	2018	20	-2040	19	18	172	13	22	41	283
	10	10	171	32	33	20	25	21	-39	283
	53	53	-108	31	30	43	38	101	42	283
	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								442
	20	101	30	31	32	33	34	35	-33	283
	27	1010	24	20	-2902	21	22	2025	36	283
	26	24	10	10	115	20	25	16	37	283
	25	937	27	16	14	17	106	-897	38	283
	24	25	21	113	18	23	5	15	39	283
	23	26	14	12	12	117	25	14	40	283
	22	23	108	29	21	3	19	17	41	283
	21	-1825	16	20	2942	19	18	-970	42	283
	95	-38	33	32	31	30	29	28	43	283
	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283

■ 284th Day of the Year - 11.10.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								284
	1110	12	-969	13	14	2025	-1985	15	49	284
	25	16	1098	17	-976	24	16	28	36	284
	5	-971	18	28	1100	-2079	2119	27	37	284
	21	1112	7	-983	23	25	15	26	38	284
	-981	11	26	1105	19	26	14	25	39	284
	-1978	20	2080	21	22	27	28	24	40	284
	2018	20	-2040	19	18	172	13	23	41	284
	11	10	169	32	33	20	25	22	-38	284
	53	54	-105	32	31	44	39	94	42	284
	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								436
	21	100	30	31	32	33	34	35	-32	284
	28	1110	24	20	-3002	21	22	2025	36	284
	27	24	11	10	114	20	25	16	37	284
	26	837	27	16	15	17	105	-797	38	284
	25	25	21	112	18	23	6	15	39	284
	24	26	14	13	12	116	25	14	40	284
	23	23	107	29	21	4	19	17	41	284
	22	-1825	16	20	3042	19	18	-1070	42	284
	88	-36	34	33	32	31	30	29	43	284
	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284

■ 285th Day of the Year - 12.10.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								285
	1210	12	-1069	13	14	2025	-1985	16	49	285
	25	16	1198	17	-1076	24	16	29	36	285
	5	-1071	18	28	1200	-2079	2119	28	37	285
	21	1212	7	-1083	23	25	15	27	38	285
	-1081	11	26	1205	19	26	14	26	39	285
	-1978	20	2080	21	22	27	28	25	40	285
	2018	20	-2040	19	18	172	13	24	41	285
	12	10	167	32	33	20	25	23	-37	285
	53	55	-102	33	32	45	40	87	42	285
	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								430
	22	99	30	31	32	33	34	35	-31	285
	29	1210	24	20	-3102	21	22	2025	36	285
	28	24	12	10	113	20	25	16	37	285
	27	737	27	16	16	17	104	-697	38	285
	26	25	21	111	18	23	7	15	39	285
	25	26	14	14	12	115	25	14	40	285
	24	23	106	29	21	5	19	17	41	285
	23	-1825	16	20	3142	19	18	-1170	42	285
	81	-34	35	34	33	32	31	30	43	285
	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285

■ 286th Day of the Year - 13.10.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								286
	1310	12	-1169	13	14	2025	-1985	17	49	286
	25	16	1298	17	-1176	24	16	30	36	286
	5	-1171	18	28	1300	-2079	2119	29	37	286
	21	1312	7	-1183	23	25	15	28	38	286
	-1181	11	26	1305	19	26	14	27	39	286
	-1978	20	2080	21	22	27	28	26	40	286
	2018	20	-2040	19	18	172	13	25	41	286
	13	10	165	32	33	20	25	24	-36	286
	53	56	-99	34	33	46	41	80	42	286
	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								424
	23	98	30	31	32	33	34	35	-30	286
	30	1310	24	20	-3202	21	22	2025	36	286
	29	24	13	10	112	20	25	16	37	286
	28	637	27	16	17	17	103	-597	38	286
	27	25	21	110	18	23	8	15	39	286
	26	26	14	15	12	114	25	14	40	286
	25	23	105	29	21	6	19	17	41	286
	24	-1825	16	20	3242	19	18	-1270	42	286
	74	-32	36	35	34	33	32	31	43	286
	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286

■ 287th Day of the Year - 14.10.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								287
	1410	12	-1269	13	14	2025	-1985	18	49	287
	25	16	1398	17	-1276	24	16	31	36	287
	5	-1271	18	28	1400	-2079	2119	30	37	287
	21	1412	7	-1283	23	25	15	29	38	287
	-1281	11	26	1405	19	26	14	28	39	287
	-1978	20	2080	21	22	27	28	27	40	287
	2018	20	-2040	19	18	172	13	26	41	287
	14	10	163	32	33	20	25	25	-35	287
	53	57	-96	35	34	47	42	73	42	287
	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								418
	24	97	30	31	32	33	34	35	-29	287
	31	1410	24	20	-3302	21	22	2025	36	287
	30	24	14	10	111	20	25	16	37	287
	29	537	27	16	18	17	102	-497	38	287
	28	25	21	109	18	23	9	15	39	287
	27	26	14	16	12	113	25	14	40	287
	26	23	104	29	21	7	19	17	41	287
	25	-1825	16	20	3342	19	18	-1370	42	287
	67	-30	37	36	35	34	33	32	43	287
	287	287	287	287	287	287	287	287	287	287

■ 288th Day of the Year - 15.10.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								288
	1510	12	-1369	13	14	2025	-1985	19	49	288
	25	16	1498	17	-1376	24	16	32	36	288
	5	-1371	18	28	1500	-2079	2119	31	37	288
	21	1512	7	-1383	23	25	15	30	38	288
	-1381	11	26	1505	19	26	14	29	39	288
	-1978	20	2080	21	22	27	28	28	40	288
	2018	20	-2040	19	18	172	13	27	41	288
	15	10	161	32	33	20	25	26	-34	288
	53	58	-93	36	35	48	43	66	42	288
	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								412
	25	96	30	31	32	33	34	35	-28	288
	32	1510	24	20	-3402	21	22	2025	36	288
	31	24	15	10	110	20	25	16	37	288
	30	437	27	16	19	17	101	-397	38	288
	29	25	21	108	18	23	10	15	39	288
	28	26	14	17	12	112	25	14	40	288
	27	23	103	29	21	8	19	17	41	288
	26	-1825	16	20	3442	19	18	-1470	42	288
	60	-28	38	37	36	35	34	33	43	288
	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288

■ 289th Day of the Year - 16.10.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								289
	1610	12	-1469	13	14	2025	-1985	20	49	289
	25	16	1598	17	-1476	24	16	33	36	289
	5	-1471	18	28	1600	-2079	2119	32	37	289
	21	1612	7	-1483	23	25	15	31	38	289
	-1481	11	26	1605	19	26	14	30	39	289
	-1978	20	2080	21	22	27	28	29	40	289
	2018	20	-2040	19	18	172	13	28	41	289
	16	10	159	32	33	20	25	27	-33	289
	53	59	-90	37	36	49	44	59	42	289
	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								406
	26	95	30	31	32	33	34	35	-27	289
	33	1610	24	20	-3502	21	22	2025	36	289
	32	24	16	10	109	20	25	16	37	289
	31	337	27	16	20	17	100	-297	38	289
	30	25	21	107	18	23	11	15	39	289
	29	26	14	18	12	111	25	14	40	289
	28	23	102	29	21	9	19	17	41	289
	27	-1825	16	20	3542	19	18	-1570	42	289
	53	-26	39	38	37	36	35	34	43	289
	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289

■ 290th Day of the Year - 17.10.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								290
	1710	12	-1569	13	14	2025	-1985	21	49	290
	25	16	1698	17	-1576	24	16	34	36	290
	5	-1571	18	28	1700	-2079	2119	33	37	290
	21	1712	7	-1583	23	25	15	32	38	290
	-1581	11	26	1705	19	26	14	31	39	290
	-1978	20	2080	21	22	27	28	30	40	290
	2018	20	-2040	19	18	172	13	29	41	290
	17	10	157	32	33	20	25	28	-32	290
	53	60	-87	38	37	50	45	52	42	290
	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								400
	27	94	30	31	32	33	34	35	-26	290
	34	1710	24	20	-3602	21	22	2025	36	290
	33	24	17	10	108	20	25	16	37	290
	32	237	27	16	21	17	99	-197	38	290
	31	25	21	106	18	23	12	15	39	290
	30	26	14	19	12	110	25	14	40	290
	29	23	101	29	21	10	19	17	41	290
	28	-1825	16	20	3642	19	18	-1670	42	290
	46	-24	40	39	38	37	36	35	43	290
	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290

■ 291st Day of the Year - 18.10.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								291
	1810	12	-1669	13	14	2025	-1985	22	49	291
	25	16	1798	17	-1676	24	16	35	36	291
	5	-1671	18	28	1800	-2079	2119	34	37	291
	21	1812	7	-1683	23	25	15	33	38	291
	-1681	11	26	1805	19	26	14	32	39	291
	-1978	20	2080	21	22	27	28	31	40	291
	2018	20	-2040	19	18	172	13	30	41	291
	18	10	155	32	33	20	25	29	-31	291
	53	61	-84	39	38	51	46	45	42	291
	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								394
	28	93	30	31	32	33	34	35	-25	291
	35	1810	24	20	-3702	21	22	2025	36	291
	34	24	18	10	107	20	25	16	37	291
	33	137	27	16	22	17	98	-97	38	291
	32	25	21	105	18	23	13	15	39	291
	31	26	14	20	12	109	25	14	40	291
	30	23	100	29	21	11	19	17	41	291
	29	-1825	16	20	3742	19	18	-1770	42	291
	39	-22	41	40	39	38	37	36	43	291
	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291

■ 292nd Day of the Year - 19.10.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								292
	1910	12	-1769	13	14	2025	-1985	23	49	292
	25	16	1898	17	-1776	24	16	36	36	292
	5	-1771	18	28	1900	-2079	2119	35	37	292
	21	1912	7	-1783	23	25	15	34	38	292
	-1781	11	26	1905	19	26	14	33	39	292
	-1978	20	2080	21	22	27	28	32	40	292
	2018	20	-2040	19	18	172	13	31	41	292
	19	10	153	32	33	20	25	30	-30	292
	53	62	-81	40	39	52	47	38	42	292
	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								388
	29	92	30	31	32	33	34	35	-24	292
	36	1910	24	20	-3802	21	22	2025	36	292
	35	24	19	10	106	20	25	16	37	292
	34	37	27	16	23	17	97	3	38	292
	33	25	21	104	18	23	14	15	39	292
	32	26	14	21	12	108	25	14	40	292
	31	23	99	29	21	12	19	17	41	292
	30	-1825	16	20	3842	19	18	-1870	42	292
	32	-20	42	41	40	39	38	37	43	292
	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292

■ 293rd Day of the Year - 20.10.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								293
	2010	12	-1869	13	14	2025	-1985	24	49	293
	25	16	1998	17	-1876	24	16	37	36	293
	5	-1871	18	28	2000	-2079	2119	36	37	293
	21	2012	7	-1883	23	25	15	35	38	293
	-1881	11	26	2005	19	26	14	34	39	293
	-1978	20	2080	21	22	27	28	33	40	293
	2018	20	-2040	19	18	172	13	32	41	293
	20	10	151	32	33	20	25	31	-29	293
	53	63	-78	41	40	53	48	31	42	293
	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								382
	30	91	30	31	32	33	34	35	-23	293
	37	2010	24	20	-3902	21	22	2025	36	293
	36	24	20	10	105	20	25	16	37	293
	35	-63	27	16	24	17	96	103	38	293
	34	25	21	103	18	23	15	15	39	293
	33	26	14	22	12	107	25	14	40	293
	32	23	98	29	21	13	19	17	41	293
	31	-1825	16	20	3942	19	18	-1970	42	293
	25	-18	43	42	41	40	39	38	43	293
	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293

■ 294th Day of the Year - 21.10.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								294
	2110	12	-1969	13	14	2025	-1985	25	49	294
	25	16	2098	17	-1976	24	16	38	36	294
	5	-1971	18	28	2100	-2079	2119	37	37	294
	21	2112	7	-1983	23	25	15	36	38	294
	-1981	11	26	2105	19	26	14	35	39	294
	-1978	20	2080	21	22	27	28	34	40	294
	2018	20	-2040	19	18	172	13	33	41	294
	21	10	149	32	33	20	25	32	-28	294
	53	64	-75	42	41	54	49	24	42	294
	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								376
	31	90	30	31	32	33	34	35	-22	294
	38	2110	24	20	-4002	21	22	2025	36	294
	37	24	21	10	104	20	25	16	37	294
	36	-163	27	16	25	17	95	203	38	294
	35	25	21	102	18	23	16	15	39	294
	34	26	14	23	12	106	25	14	40	294
	33	23	97	29	21	14	19	17	41	294
	32	-1825	16	20	4042	19	18	-2070	42	294
	18	-16	44	43	42	41	40	39	43	294
	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294

■ 295th Day of the Year - 22.10.2025

22	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								295
	2210	12	-2069	13	14	2025	-1985	26	49	295
	25	16	2198	17	-2076	24	16	39	36	295
	5	-2071	18	28	2200	-2079	2119	38	37	295
	21	2212	7	-2083	23	25	15	37	38	295
	-2081	11	26	2205	19	26	14	36	39	295
	-1978	20	2080	21	22	27	28	35	40	295
	2018	20	-2040	19	18	172	13	34	41	295
	22	10	147	32	33	20	25	33	-27	295
	53	65	-72	43	42	55	50	17	42	295
	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295

22	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								370
	32	89	30	31	32	33	34	35	-21	295
	39	2210	24	20	-4102	21	22	2025	36	295
	38	24	22	10	103	20	25	16	37	295
	37	-263	27	16	26	17	94	303	38	295
	36	25	21	101	18	23	17	15	39	295
	35	26	14	24	12	105	25	14	40	295
	34	23	96	29	21	15	19	17	41	295
	33	-1825	16	20	4142	19	18	-2170	42	295
	11	-14	45	44	43	42	41	40	43	295
	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295

■ 296th Day of the Year - 23.10.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								296
	2310	12	-2169	13	14	2025	-1985	27	49	296
	25	16	2298	17	-2176	24	16	40	36	296
	5	-2171	18	28	2300	-2079	2119	39	37	296
	21	2312	7	-2183	23	25	15	38	38	296
	-2181	11	26	2305	19	26	14	37	39	296
	-1978	20	2080	21	22	27	28	36	40	296
	2018	20	-2040	19	18	172	13	35	41	296
	23	10	145	32	33	20	25	34	-26	296
	53	66	-69	44	43	56	51	10	42	296
	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296

23	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								364
	33	88	30	31	32	33	34	35	-20	296
	40	2310	24	20	-4202	21	22	2025	36	296
	39	24	23	10	102	20	25	16	37	296
	38	-363	27	16	27	17	93	403	38	296
	37	25	21	100	18	23	18	15	39	296
	36	26	14	25	12	104	25	14	40	296
	35	23	95	29	21	16	19	17	41	296
	34	-1825	16	20	4242	19	18	-2270	42	296
	4	-12	46	45	44	43	42	41	43	296
	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296

■ 297th Day of the Year - 24.10.2025

24	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								297
	2410	12	-2269	13	14	2025	-1985	28	49	297
	25	16	2398	17	-2276	24	16	41	36	297
	5	-2271	18	28	2400	-2079	2119	40	37	297
	21	2412	7	-2283	23	25	15	39	38	297
	-2281	11	26	2405	19	26	14	38	39	297
	-1978	20	2080	21	22	27	28	37	40	297
	2018	20	-2040	19	18	172	13	36	41	297
	24	10	143	32	33	20	25	35	-25	297
	53	67	-66	45	44	57	52	3	42	297
	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								358
	34	87	30	31	32	33	34	35	-19	297
	41	2410	24	20	-4302	21	22	2025	36	297
	40	24	24	10	101	20	25	16	37	297
	39	-463	27	16	28	17	92	503	38	297
	38	25	21	99	18	23	19	15	39	297
	37	26	14	26	12	103	25	14	40	297
	36	23	94	29	21	17	19	17	41	297
	35	-1825	16	20	4342	19	18	-2370	42	297
	-3	-10	47	46	45	44	43	42	43	297
	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297

■ 298th Day of the Year - 25.10.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								298
	2510	12	-2369	13	14	2025	-1985	29	49	298
	25	16	2498	17	-2376	24	16	42	36	298
	5	-2371	18	28	2500	-2079	2119	41	37	298
	21	2512	7	-2383	23	25	15	40	38	298
	-2381	11	26	2505	19	26	14	39	39	298
	-1978	20	2080	21	22	27	28	38	40	298
	2018	20	-2040	19	18	172	13	37	41	298
	25	10	141	32	33	20	25	36	-24	298
	53	68	-63	46	45	58	53	-4	42	298
	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								352
	35	86	30	31	32	33	34	35	-18	298
	42	2510	24	20	-4402	21	22	2025	36	298
	41	24	25	10	100	20	25	16	37	298
	40	-563	27	16	29	17	91	603	38	298
	39	25	21	98	18	23	20	15	39	298
	38	26	14	27	12	102	25	14	40	298
	37	23	93	29	21	18	19	17	41	298
	36	-1825	16	20	4442	19	18	-2470	42	298
	-10	-8	48	47	46	45	44	43	43	298
	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298

■ 299th Day of the Year - 26.10.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								299
	2610	12	-2469	13	14	2025	-1985	30	49	299
	25	16	2598	17	-2476	24	16	43	36	299
	5	-2471	18	28	2600	-2079	2119	42	37	299
	21	2612	7	-2483	23	25	15	41	38	299
	-2481	11	26	2605	19	26	14	40	39	299
	-1978	20	2080	21	22	27	28	39	40	299
	2018	20	-2040	19	18	172	13	38	41	299
	26	10	139	32	33	20	25	37	-23	299
	53	69	-60	47	46	59	54	-11	42	299
	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								346
	36	85	30	31	32	33	34	35	-17	299
	43	2610	24	20	-4502	21	22	2025	36	299
	42	24	26	10	99	20	25	16	37	299
	41	-663	27	16	30	17	90	703	38	299
	40	25	21	97	18	23	21	15	39	299
	39	26	14	28	12	101	25	14	40	299
	38	23	92	29	21	19	19	17	41	299
	37	-1825	16	20	4542	19	18	-2570	42	299
	-17	-6	49	48	47	46	45	44	43	299
	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299

■ 300th Day of the Year - 27.10.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								300
	2710	12	-2569	13	14	2025	-1985	31	49	300
	25	16	2698	17	-2576	24	16	44	36	300
	5	-2571	18	28	2700	-2079	2119	43	37	300
	21	2712	7	-2583	23	25	15	42	38	300
	-2581	11	26	2705	19	26	14	41	39	300
	-1978	20	2080	21	22	27	28	40	40	300
	2018	20	-2040	19	18	172	13	39	41	300
	27	10	137	32	33	20	25	38	-22	300
	53	70	-57	48	47	60	55	-18	42	300
	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								340
	37	84	30	31	32	33	34	35	-16	300
	44	2710	24	20	-4602	21	22	2025	36	300
	43	24	27	10	98	20	25	16	37	300
	42	-763	27	16	31	17	89	803	38	300
	41	25	21	96	18	23	22	15	39	300
	40	26	14	29	12	100	25	14	40	300
	39	23	91	29	21	20	19	17	41	300
	38	-1825	16	20	4642	19	18	-2670	42	300
	-24	-4	50	49	48	47	46	45	43	300
	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

■ 301st Day of the Year - 28.10.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								301
	2810	12	-2669	13	14	2025	-1985	32	49	301
	25	16	2798	17	-2676	24	16	45	36	301
	5	-2671	18	28	2800	-2079	2119	44	37	301
	21	2812	7	-2683	23	25	15	43	38	301
	-2681	11	26	2805	19	26	14	42	39	301
	-1978	20	2080	21	22	27	28	41	40	301
	2018	20	-2040	19	18	172	13	40	41	301
	28	10	135	32	33	20	25	39	-21	301
	53	71	-54	49	48	61	56	-25	42	301
	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								334
	38	83	30	31	32	33	34	35	-15	301
	45	2810	24	20	-4702	21	22	2025	36	301
	44	24	28	10	97	20	25	16	37	301
	43	-863	27	16	32	17	88	903	38	301
	42	25	21	95	18	23	23	15	39	301
	41	26	14	30	12	99	25	14	40	301
	40	23	90	29	21	21	19	17	41	301
	39	-1825	16	20	4742	19	18	-2770	42	301
	-31	-2	51	50	49	48	47	46	43	301
	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301

■ 302nd Day of the Year - 29.10.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								302
	2910	12	-2769	13	14	2025	-1985	33	49	302
	25	16	2898	17	-2776	24	16	46	36	302
	5	-2771	18	28	2900	-2079	2119	45	37	302
	21	2912	7	-2783	23	25	15	44	38	302
	-2781	11	26	2905	19	26	14	43	39	302
	-1978	20	2080	21	22	27	28	42	40	302
	2018	20	-2040	19	18	172	13	41	41	302
	29	10	133	32	33	20	25	40	-20	302
	53	72	-51	50	49	62	57	-32	42	302
	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								328
	39	82	30	31	32	33	34	35	-14	302
	46	2910	24	20	-4802	21	22	2025	36	302
	45	24	29	10	96	20	25	16	37	302
	44	-963	27	16	33	17	87	1003	38	302
	43	25	21	94	18	23	24	15	39	302
	42	26	14	31	12	98	25	14	40	302
	41	23	89	29	21	22	19	17	41	302
	40	-1825	16	20	4842	19	18	-2870	42	302
	-38	0	52	51	50	49	48	47	43	302
	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302

■ 303rd Day of the Year - 30.10.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								303
	3010	12	-2869	13	14	2025	-1985	34	49	303
	25	16	2998	17	-2876	24	16	47	36	303
	5	-2871	18	28	3000	-2079	2119	46	37	303
	21	3012	7	-2883	23	25	15	45	38	303
	-2881	11	26	3005	19	26	14	44	39	303
	-1978	20	2080	21	22	27	28	43	40	303
	2018	20	-2040	19	18	172	13	42	41	303
	30	10	131	32	33	20	25	41	-19	303
	53	73	-48	51	50	63	58	-39	42	303
	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								322
	40	81	30	31	32	33	34	35	-13	303
	47	3010	24	20	-4902	21	22	2025	36	303
	46	24	30	10	95	20	25	16	37	303
	45	-1063	27	16	34	17	86	1103	38	303
	44	25	21	93	18	23	25	15	39	303
	43	26	14	32	12	97	25	14	40	303
	42	23	88	29	21	23	19	17	41	303
	41	-1825	16	20	4942	19	18	-2970	42	303
	-45	2	53	52	51	50	49	48	43	303
	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303

■ 304th Day of the Year - 31.10.2025

31	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								304
3110	12	-2969	13	14	2025	-1985	35	49	304	
25	16	3098	17	-2976	24	16	48	36	304	
5	-2971	18	28	3100	-2079	2119	47	37	304	
21	3112	7	-2983	23	25	15	46	38	304	
-2981	11	26	3105	19	26	14	45	39	304	
-1978	20	2080	21	22	27	28	44	40	304	
2018	20	-2040	19	18	172	13	43	41	304	
31	10	129	32	33	20	25	42	-18	304	
53	74	-45	52	51	64	59	-46	42	304	
304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	

31	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/									316
41	80	30	31	32	33	34	35	-12	304		
48	3110	24	20	-5002	21	22	2025	36	304		
47	24	31	10	94	20	25	16	37	304		
46	-1163	27	16	35	17	85	1203	38	304		
45	25	21	92	18	23	26	15	39	304		
44	26	14	33	12	96	25	14	40	304		
43	23	87	29	21	24	19	17	41	304		
42	-1825	16	20	5042	19	18	-3070	42	304		
-52	4	54	53	52	51	50	49	43	304		
304	304	304	304	304	304	304	304	304	304		

2.7 November - 2025

■ 305th Day of the Year - 01.11.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								305
0111	12	50	13	14	2025	-1975	-52	107	305	
25	16	99	17	43	24	26	19	36	305	
5	48	18	28	101	-2049	2099	18	37	305	
21	113	7	36	23	25	25	17	38	305	
38	11	26	106	19	26	24	16	39	305	
-1968	20	2100	21	22	27	28	15	40	305	
2018	30	-2050	29	28	172	23	14	41	305	
01	11	245	32	33	20	25	13	-75	305	
54	44	-190	23	22	35	30	245	42	305	
305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/									570
12	109	30	31	32	33	34	35	-11	305		
19	0111	34	20	-1983	21	22	2025	36	305		
18	24	01	11	143	20	25	26	37	305		
17	1866	26	16	6	17	135	-1816	38	305		
16	25	22	141	18	22	-3	25	39	305		
15	26	14	3	13	146	24	24	40	305		
14	23	137	29	20	-5	19	27	41	305		
13	-1825	16	30	2033	29	28	-61	42	305		
181	-54	25	24	23	22	21	20	43	305		
305	305	305	305	305	305	305	305	305	305		

■ 306th Day of the Year - 02.11.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								306
	0211	12	-50	13	14	2025	-1975	-51	107	306
	25	16	199	17	-57	24	26	20	36	306
	5	-52	18	28	201	-2049	2099	19	37	306
	21	213	7	-64	23	25	25	18	38	306
	-62	11	26	206	19	26	24	17	39	306
	-1968	20	2100	21	22	27	28	16	40	306
	2018	30	-2050	29	28	172	23	15	41	306
	02	11	243	32	33	20	25	14	-74	306
	54	45	-187	24	23	36	31	238	42	306
	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								564
	13	108	30	31	32	33	34	35	-10	306
	20	0211	34	20	-2083	21	22	2025	36	306
	19	24	02	11	142	20	25	26	37	306
	18	1766	26	16	7	17	134	-1716	38	306
	17	25	22	140	18	22	-2	25	39	306
	16	26	14	4	13	145	24	24	40	306
	15	23	136	29	20	-4	19	27	41	306
	14	-1825	16	30	2133	29	28	-161	42	306
	174	-52	26	25	24	23	22	21	43	306
	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306

■ 307th Day of the Year - 03.11.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								307
	0311	12	-150	13	14	2025	-1975	-50	107	307
	25	16	299	17	-157	24	26	21	36	307
	5	-152	18	28	301	-2049	2099	20	37	307
	21	313	7	-164	23	25	25	19	38	307
	-162	11	26	306	19	26	24	18	39	307
	-1968	20	2100	21	22	27	28	17	40	307
	2018	30	-2050	29	28	172	23	16	41	307
	03	11	241	32	33	20	25	15	-73	307
	54	46	-184	25	24	37	32	231	42	307
	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								558
	14	107	30	31	32	33	34	35	-9	307
	21	0311	34	20	-2183	21	22	2025	36	307
	20	24	03	11	141	20	25	26	37	307
	19	1666	26	16	8	17	133	-1616	38	307
	18	25	22	139	18	22	-1	25	39	307
	17	26	14	5	13	144	24	24	40	307
	16	23	135	29	20	-3	19	27	41	307
	15	-1825	16	30	2233	29	28	-261	42	307
	167	-50	27	26	25	24	23	22	43	307
	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307

■ 308th Day of the Year - 04.11.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								308
0411	12	-250	13	14	2025	-1975	-49	107	308	
25	16	399	17	-257	24	26	22	36	308	
5	-252	18	28	401	-2049	2099	21	37	308	
21	413	7	-264	23	25	25	20	38	308	
-262	11	26	406	19	26	24	19	39	308	
-1968	20	2100	21	22	27	28	18	40	308	
2018	30	-2050	29	28	172	23	17	41	308	
04	11	239	32	33	20	25	16	-72	308	
54	47	-181	26	25	38	33	224	42	308	
308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								552
15	106	30	31	32	33	34	35	-8	308	
22	0411	34	20	-2283	21	22	2025	36	308	
21	24	04	11	140	20	25	26	37	308	
20	1566	26	16	9	17	132	-1516	38	308	
19	25	22	138	18	22	0	25	39	308	
18	26	14	6	13	143	24	24	40	308	
17	23	134	29	20	-2	19	27	41	308	
16	-1825	16	30	2333	29	28	-361	42	308	
160	-48	28	27	26	25	24	23	43	308	
308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	

■ 309th Day of the Year - 05.11.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								309
0511	12	-350	13	14	2025	-1975	-48	107	309	
25	16	499	17	-357	24	26	23	36	309	
5	-352	18	28	501	-2049	2099	22	37	309	
21	513	7	-364	23	25	25	21	38	309	
-362	11	26	506	19	26	24	20	39	309	
-1968	20	2100	21	22	27	28	19	40	309	
2018	30	-2050	29	28	172	23	18	41	309	
05	11	237	32	33	20	25	17	-71	309	
54	48	-178	27	26	39	34	217	42	309	
309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								546
16	105	30	31	32	33	34	35	-7	309	
23	0511	34	20	-2383	21	22	2025	36	309	
22	24	05	11	139	20	25	26	37	309	
21	1466	26	16	10	17	131	-1416	38	309	
20	25	22	137	18	22	1	25	39	309	
19	26	14	7	13	142	24	24	40	309	
18	23	133	29	20	-1	19	27	41	309	
17	-1825	16	30	2433	29	28	-461	42	309	
153	-46	29	28	27	26	25	24	43	309	
309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	

■ 310th Day of the Year - 06.11.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								310
	0611	12	-450	13	14	2025	-1975	-47	107	310
	25	16	599	17	-457	24	26	24	36	310
	5	-452	18	28	601	-2049	2099	23	37	310
	21	613	7	-464	23	25	25	22	38	310
	-462	11	26	606	19	26	24	21	39	310
	-1968	20	2100	21	22	27	28	20	40	310
	2018	30	-2050	29	28	172	23	19	41	310
	06	11	235	32	33	20	25	18	-70	310
	54	49	-175	28	27	40	35	210	42	310
	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310

6	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								540
	17	104	30	31	32	33	34	35	-6	310
	24	0611	34	20	-2483	21	22	2025	36	310
	23	24	06	11	138	20	25	26	37	310
	22	1366	26	16	11	17	130	-1316	38	310
	21	25	22	136	18	22	2	25	39	310
	20	26	14	8	13	141	24	24	40	310
	19	23	132	29	20	0	19	27	41	310
	18	-1825	16	30	2533	29	28	-561	42	310
	146	-44	30	29	28	27	26	25	43	310
	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310

■ 311th Day of the Year - 07.11.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								311
	0711	12	-550	13	14	2025	-1975	-46	107	311
	25	16	699	17	-557	24	26	25	36	311
	5	-552	18	28	701	-2049	2099	24	37	311
	21	713	7	-564	23	25	25	23	38	311
	-562	11	26	706	19	26	24	22	39	311
	-1968	20	2100	21	22	27	28	21	40	311
	2018	30	-2050	29	28	172	23	20	41	311
	07	11	233	32	33	20	25	19	-69	311
	54	50	-172	29	28	41	36	203	42	311
	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								534
	18	103	30	31	32	33	34	35	-5	311
	25	0711	34	20	-2583	21	22	2025	36	311
	24	24	07	11	137	20	25	26	37	311
	23	1266	26	16	12	17	129	-1216	38	311
	22	25	22	135	18	22	3	25	39	311
	21	26	14	9	13	140	24	24	40	311
	20	23	131	29	20	1	19	27	41	311
	19	-1825	16	30	2633	29	28	-661	42	311
	139	-42	31	30	29	28	27	26	43	311
	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311

■ 312th Day of the Year - 08.11.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								312
	0811	12	-650	13	14	2025	-1975	-45	107	312
	25	16	799	17	-657	24	26	26	36	312
	5	-652	18	28	801	-2049	2099	25	37	312
	21	813	7	-664	23	25	25	24	38	312
	-662	11	26	806	19	26	24	23	39	312
	-1968	20	2100	21	22	27	28	22	40	312
	2018	30	-2050	29	28	172	23	21	41	312
	08	11	231	32	33	20	25	20	-68	312
	54	51	-169	30	29	42	37	196	42	312
	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								528
	19	102	30	31	32	33	34	35	-4	312
	26	0811	34	20	-2683	21	22	2025	36	312
	25	24	08	11	136	20	25	26	37	312
	24	1166	26	16	13	17	128	-1116	38	312
	23	25	22	134	18	22	4	25	39	312
	22	26	14	10	13	139	24	24	40	312
	21	23	130	29	20	2	19	27	41	312
	20	-1825	16	30	2733	29	28	-761	42	312
	132	-40	32	31	30	29	28	27	43	312
	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312

■ 313th Day of the Year - 09.11.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								313
	0911	12	-750	13	14	2025	-1975	-44	107	313
	25	16	899	17	-757	24	26	27	36	313
	5	-752	18	28	901	-2049	2099	26	37	313
	21	913	7	-764	23	25	25	25	38	313
	-762	11	26	906	19	26	24	24	39	313
	-1968	20	2100	21	22	27	28	23	40	313
	2018	30	-2050	29	28	172	23	22	41	313
	09	11	229	32	33	20	25	21	-67	313
	54	52	-166	31	30	43	38	189	42	313
	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								522
	20	101	30	31	32	33	34	35	-3	313
	27	0911	34	20	-2783	21	22	2025	36	313
	26	24	09	11	135	20	25	26	37	313
	25	1066	26	16	14	17	127	-1016	38	313
	24	25	22	133	18	22	5	25	39	313
	23	26	14	11	13	138	24	24	40	313
	22	23	129	29	20	3	19	27	41	313
	21	-1825	16	30	2833	29	28	-861	42	313
	125	-38	33	32	31	30	29	28	43	313
	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313

■ 314th Day of the Year - 10.11.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								314
1011	12	-850	13	14	2025	-1975	-43	107	314	
25	16	999	17	-857	24	26	28	36	314	
5	-852	18	28	1001	-2049	2099	27	37	314	
21	1013	7	-864	23	25	25	26	38	314	
-862	11	26	1006	19	26	24	25	39	314	
-1968	20	2100	21	22	27	28	24	40	314	
2018	30	-2050	29	28	172	23	23	41	314	
10	11	227	32	33	20	25	22	-66	314	
54	53	-163	32	31	44	39	182	42	314	
314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								516
21	100	30	31	32	33	34	35	-2	314	
28	1011	34	20	-2883	21	22	2025	36	314	
27	24	10	11	134	20	25	26	37	314	
26	966	26	16	15	17	126	-916	38	314	
25	25	22	132	18	22	6	25	39	314	
24	26	14	12	13	137	24	24	40	314	
23	23	128	29	20	4	19	27	41	314	
22	-1825	16	30	2933	29	28	-961	42	314	
118	-36	34	33	32	31	30	29	43	314	
314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	

■ 315th Day of the Year - 11.11.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								315
1111	12	-950	13	14	2025	-1975	-42	107	315	
25	16	1099	17	-957	24	26	29	36	315	
5	-952	18	28	1101	-2049	2099	28	37	315	
21	1113	7	-964	23	25	25	27	38	315	
-962	11	26	1106	19	26	24	26	39	315	
-1968	20	2100	21	22	27	28	25	40	315	
2018	30	-2050	29	28	172	23	24	41	315	
11	11	225	32	33	20	25	23	-65	315	
54	54	-160	33	32	45	40	175	42	315	
315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								510
22	99	30	31	32	33	34	35	-1	315	
29	1111	34	20	-2983	21	22	2025	36	315	
28	24	11	11	133	20	25	26	37	315	
27	866	26	16	16	17	125	-816	38	315	
26	25	22	131	18	22	7	25	39	315	
25	26	14	13	13	136	24	24	40	315	
24	23	127	29	20	5	19	27	41	315	
23	-1825	16	30	3033	29	28	-1061	42	315	
111	-34	35	34	33	32	31	30	43	315	
315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	

■ 316th Day of the Year - 12.11.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								316
1211	12	-1050	13	14	2025	-1975	-41	107	316	
25	16	1199	17	-1057	24	26	30	36	316	
5	-1052	18	28	1201	-2049	2099	29	37	316	
21	1213	7	-1064	23	25	25	28	38	316	
-1062	11	26	1206	19	26	24	27	39	316	
-1968	20	2100	21	22	27	28	26	40	316	
2018	30	-2050	29	28	172	23	25	41	316	
12	11	223	32	33	20	25	24	-64	316	
54	55	-157	34	33	46	41	168	42	316	
316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								504
23	98	30	31	32	33	34	35	0	316	
30	1211	34	20	-3083	21	22	2025	36	316	
29	24	12	11	132	20	25	26	37	316	
28	766	26	16	17	17	124	-716	38	316	
27	25	22	130	18	22	8	25	39	316	
26	26	14	14	13	135	24	24	40	316	
25	23	126	29	20	6	19	27	41	316	
24	-1825	16	30	3133	29	28	-1161	42	316	
104	-32	36	35	34	33	32	31	43	316	
316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	

■ 317th Day of the Year - 13.11.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								317
1311	12	-1150	13	14	2025	-1975	-40	107	317	
25	16	1299	17	-1157	24	26	31	36	317	
5	-1152	18	28	1301	-2049	2099	30	37	317	
21	1313	7	-1164	23	25	25	29	38	317	
-1162	11	26	1306	19	26	24	28	39	317	
-1968	20	2100	21	22	27	28	27	40	317	
2018	30	-2050	29	28	172	23	26	41	317	
13	11	221	32	33	20	25	25	-63	317	
54	56	-154	35	34	47	42	161	42	317	
317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								498
24	97	30	31	32	33	34	35	1	317	
31	1311	34	20	-3183	21	22	2025	36	317	
30	24	13	11	131	20	25	26	37	317	
29	666	26	16	18	17	123	-616	38	317	
28	25	22	129	18	22	9	25	39	317	
27	26	14	15	13	134	24	24	40	317	
26	23	125	29	20	7	19	27	41	317	
25	-1825	16	30	3233	29	28	-1261	42	317	
97	-30	37	36	35	34	33	32	43	317	
317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	

■ 318th Day of the Year - 14.11.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								318
1411	12	-1250	13	14	2025	-1975	-39	107	318	
25	16	1399	17	-1257	24	26	32	36	318	
5	-1252	18	28	1401	-2049	2099	31	37	318	
21	1413	7	-1264	23	25	25	30	38	318	
-1262	11	26	1406	19	26	24	29	39	318	
-1968	20	2100	21	22	27	28	28	40	318	
2018	30	-2050	29	28	172	23	27	41	318	
14	11	219	32	33	20	25	26	-62	318	
54	57	-151	36	35	48	43	154	42	318	
318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								492
25	96	30	31	32	33	34	35	2	318	
32	1411	34	20	-3283	21	22	2025	36	318	
31	24	14	11	130	20	25	26	37	318	
30	566	26	16	19	17	122	-516	38	318	
29	25	22	128	18	22	10	25	39	318	
28	26	14	16	13	133	24	24	40	318	
27	23	124	29	20	8	19	27	41	318	
26	-1825	16	30	3333	29	28	-1361	42	318	
90	-28	38	37	36	35	34	33	43	318	
318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	

■ 319th Day of the Year - 15.11.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								319
1511	12	-1350	13	14	2025	-1975	-38	107	319	
25	16	1499	17	-1357	24	26	33	36	319	
5	-1352	18	28	1501	-2049	2099	32	37	319	
21	1513	7	-1364	23	25	25	31	38	319	
-1362	11	26	1506	19	26	24	30	39	319	
-1968	20	2100	21	22	27	28	29	40	319	
2018	30	-2050	29	28	172	23	28	41	319	
15	11	217	32	33	20	25	27	-61	319	
54	58	-148	37	36	49	44	147	42	319	
319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								486
26	95	30	31	32	33	34	35	3	319	
33	1511	34	20	-3383	21	22	2025	36	319	
32	24	15	11	129	20	25	26	37	319	
31	466	26	16	20	17	121	-416	38	319	
30	25	22	127	18	22	11	25	39	319	
29	26	14	17	13	132	24	24	40	319	
28	23	123	29	20	9	19	27	41	319	
27	-1825	16	30	3433	29	28	-1461	42	319	
83	-26	39	38	37	36	35	34	43	319	
319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	

■ 320th Day of the Year - 16.11.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								320
1611	12	-1450	13	14	2025	-1975	-37	107	320	
25	16	1599	17	-1457	24	26	34	36	320	
5	-1452	18	28	1601	-2049	2099	33	37	320	
21	1613	7	-1464	23	25	25	32	38	320	
-1462	11	26	1606	19	26	24	31	39	320	
-1968	20	2100	21	22	27	28	30	40	320	
2018	30	-2050	29	28	172	23	29	41	320	
16	11	215	32	33	20	25	28	-60	320	
54	59	-145	38	37	50	45	140	42	320	
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								480
27	94	30	31	32	33	34	35	4	320	
34	1611	34	20	-3483	21	22	2025	36	320	
33	24	16	11	128	20	25	26	37	320	
32	366	26	16	21	17	120	-316	38	320	
31	25	22	126	18	22	12	25	39	320	
30	26	14	18	13	131	24	24	40	320	
29	23	122	29	20	10	19	27	41	320	
28	-1825	16	30	3533	29	28	-1561	42	320	
76	-24	40	39	38	37	36	35	43	320	
320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	

■ 321st Day of the Year - 17.11.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								321
1711	12	-1550	13	14	2025	-1975	-36	107	321	
25	16	1699	17	-1557	24	26	35	36	321	
5	-1552	18	28	1701	-2049	2099	34	37	321	
21	1713	7	-1564	23	25	25	33	38	321	
-1562	11	26	1706	19	26	24	32	39	321	
-1968	20	2100	21	22	27	28	31	40	321	
2018	30	-2050	29	28	172	23	30	41	321	
17	11	213	32	33	20	25	29	-59	321	
54	60	-142	39	38	51	46	133	42	321	
321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								474
28	93	30	31	32	33	34	35	5	321	
35	1711	34	20	-3583	21	22	2025	36	321	
34	24	17	11	127	20	25	26	37	321	
33	266	26	16	22	17	119	-216	38	321	
32	25	22	125	18	22	13	25	39	321	
31	26	14	19	13	130	24	24	40	321	
30	23	121	29	20	11	19	27	41	321	
29	-1825	16	30	3633	29	28	-1661	42	321	
69	-22	41	40	39	38	37	36	43	321	
321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	

■ 322nd Day of the Year - 18.11.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								322
1811	12	-1650	13	14	2025	-1975	-35	107	322	
25	16	1799	17	-1657	24	26	36	36	322	
5	-1652	18	28	1801	-2049	2099	35	37	322	
21	1813	7	-1664	23	25	25	34	38	322	
-1662	11	26	1806	19	26	24	33	39	322	
-1968	20	2100	21	22	27	28	32	40	322	
2018	30	-2050	29	28	172	23	31	41	322	
18	11	211	32	33	20	25	30	-58	322	
54	61	-139	40	39	52	47	126	42	322	
322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								468
29	92	30	31	32	33	34	35	6	322	
36	1811	34	20	-3683	21	22	2025	36	322	
35	24	18	11	126	20	25	26	37	322	
34	166	26	16	23	17	118	-116	38	322	
33	25	22	124	18	22	14	25	39	322	
32	26	14	20	13	129	24	24	40	322	
31	23	120	29	20	12	19	27	41	322	
30	-1825	16	30	3733	29	28	-1761	42	322	
62	-20	42	41	40	39	38	37	43	322	
322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	

■ 323rd Day of the Year - 19.11.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								323
1911	12	-1750	13	14	2025	-1975	-34	107	323	
25	16	1899	17	-1757	24	26	37	36	323	
5	-1752	18	28	1901	-2049	2099	36	37	323	
21	1913	7	-1764	23	25	25	35	38	323	
-1762	11	26	1906	19	26	24	34	39	323	
-1968	20	2100	21	22	27	28	33	40	323	
2018	30	-2050	29	28	172	23	32	41	323	
19	11	209	32	33	20	25	31	-57	323	
54	62	-136	41	40	53	48	119	42	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								462
30	91	30	31	32	33	34	35	7	323	
37	1911	34	20	-3783	21	22	2025	36	323	
36	24	19	11	125	20	25	26	37	323	
35	66	26	16	24	17	117	-16	38	323	
34	25	22	123	18	22	15	25	39	323	
33	26	14	21	13	128	24	24	40	323	
32	23	119	29	20	13	19	27	41	323	
31	-1825	16	30	3833	29	28	-1861	42	323	
55	-18	43	42	41	40	39	38	43	323	
323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	

■ 324th Day of the Year - 20.11.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								324
	2011	12	-1850	13	14	2025	-1975	-33	107	324
	25	16	1999	17	-1857	24	26	38	36	324
	5	-1852	18	28	2001	-2049	2099	37	37	324
	21	2013	7	-1864	23	25	25	36	38	324
	-1862	11	26	2006	19	26	24	35	39	324
	-1968	20	2100	21	22	27	28	34	40	324
	2018	30	-2050	29	28	172	23	33	41	324
	20	11	207	32	33	20	25	32	-56	324
	54	63	-133	42	41	54	49	112	42	324
	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								456
	31	90	30	31	32	33	34	35	8	324
	38	2011	34	20	-3883	21	22	2025	36	324
	37	24	20	11	124	20	25	26	37	324
	36	-34	26	16	25	17	116	84	38	324
	35	25	22	122	18	22	16	25	39	324
	34	26	14	22	13	127	24	24	40	324
	33	23	118	29	20	14	19	27	41	324
	32	-1825	16	30	3933	29	28	-1961	42	324
	48	-16	44	43	42	41	40	39	43	324
	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324

■ 325th Day of the Year - 21.11.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								325
	2111	12	-1950	13	14	2025	-1975	-32	107	325
	25	16	2099	17	-1957	24	26	39	36	325
	5	-1952	18	28	2101	-2049	2099	38	37	325
	21	2113	7	-1964	23	25	25	37	38	325
	-1962	11	26	2106	19	26	24	36	39	325
	-1968	20	2100	21	22	27	28	35	40	325
	2018	30	-2050	29	28	172	23	34	41	325
	21	11	205	32	33	20	25	33	-55	325
	54	64	-130	43	42	55	50	105	42	325
	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								450
	32	89	30	31	32	33	34	35	9	325
	39	2111	34	20	-3983	21	22	2025	36	325
	38	24	21	11	123	20	25	26	37	325
	37	-134	26	16	26	17	115	184	38	325
	36	25	22	121	18	22	17	25	39	325
	35	26	14	23	13	126	24	24	40	325
	34	23	117	29	20	15	19	27	41	325
	33	-1825	16	30	4033	29	28	-2061	42	325
	41	-14	45	44	43	42	41	40	43	325
	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325

■ 326th Day of the Year - 22.11.2025

22	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								326
2211	12	-2050	13	14	2025	-1975	-31	107	326	
25	16	2199	17	-2057	24	26	40	36	326	
5	-2052	18	28	2201	-2049	2099	39	37	326	
21	2213	7	-2064	23	25	25	38	38	326	
-2062	11	26	2206	19	26	24	37	39	326	
-1968	20	2100	21	22	27	28	36	40	326	
2018	30	-2050	29	28	172	23	35	41	326	
22	11	203	32	33	20	25	34	-54	326	
54	65	-127	44	43	56	51	98	42	326	
326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	

22	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								444
33	88	30	31	32	33	34	35	10	326	
40	2211	34	20	-4083	21	22	2025	36	326	
39	24	22	11	122	20	25	26	37	326	
38	-234	26	16	27	17	114	284	38	326	
37	25	22	120	18	22	18	25	39	326	
36	26	14	24	13	125	24	24	40	326	
35	23	116	29	20	16	19	27	41	326	
34	-1825	16	30	4133	29	28	-2161	42	326	
34	-12	46	45	44	43	42	41	43	326	
326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	

■ 327th Day of the Year - 23.11.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								327
2311	12	-2150	13	14	2025	-1975	-30	107	327	
25	16	2299	17	-2157	24	26	41	36	327	
5	-2152	18	28	2301	-2049	2099	40	37	327	
21	2313	7	-2164	23	25	25	39	38	327	
-2162	11	26	2306	19	26	24	38	39	327	
-1968	20	2100	21	22	27	28	37	40	327	
2018	30	-2050	29	28	172	23	36	41	327	
23	11	201	32	33	20	25	35	-53	327	
54	66	-124	45	44	57	52	91	42	327	
327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	

23	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								438
34	87	30	31	32	33	34	35	11	327	
41	2311	34	20	-4183	21	22	2025	36	327	
40	24	23	11	121	20	25	26	37	327	
39	-334	26	16	28	17	113	384	38	327	
38	25	22	119	18	22	19	25	39	327	
37	26	14	25	13	124	24	24	40	327	
36	23	115	29	20	17	19	27	41	327	
35	-1825	16	30	4233	29	28	-2261	42	327	
27	-10	47	46	45	44	43	42	43	327	
327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	

■ 328th Day of the Year - 24.11.2025

24	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								328
2411	12	-2250	13	14	2025	-1975	-29	107	328	
25	16	2399	17	-2257	24	26	42	36	328	
5	-2252	18	28	2401	-2049	2099	41	37	328	
21	2413	7	-2264	23	25	25	40	38	328	
-2262	11	26	2406	19	26	24	39	39	328	
-1968	20	2100	21	22	27	28	38	40	328	
2018	30	-2050	29	28	172	23	37	41	328	
24	11	199	32	33	20	25	36	-52	328	
54	67	-121	46	45	58	53	84	42	328	
328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								432
35	86	30	31	32	33	34	35	12	328	
42	2411	34	20	-4283	21	22	2025	36	328	
41	24	24	11	120	20	25	26	37	328	
40	-434	26	16	29	17	112	484	38	328	
39	25	22	118	18	22	20	25	39	328	
38	26	14	26	13	123	24	24	40	328	
37	23	114	29	20	18	19	27	41	328	
36	-1825	16	30	4333	29	28	-2361	42	328	
20	-8	48	47	46	45	44	43	43	328	
328	328	328	328	328	328	328	328	328	328	

■ 329th Day of the Year - 25.11.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								329
2511	12	-2350	13	14	2025	-1975	-28	107	329	
25	16	2499	17	-2357	24	26	43	36	329	
5	-2352	18	28	2501	-2049	2099	42	37	329	
21	2513	7	-2364	23	25	25	41	38	329	
-2362	11	26	2506	19	26	24	40	39	329	
-1968	20	2100	21	22	27	28	39	40	329	
2018	30	-2050	29	28	172	23	38	41	329	
25	11	197	32	33	20	25	37	-51	329	
54	68	-118	47	46	59	54	77	42	329	
329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								426
36	85	30	31	32	33	34	35	13	329	
43	2511	34	20	-4383	21	22	2025	36	329	
42	24	25	11	119	20	25	26	37	329	
41	-534	26	16	30	17	111	584	38	329	
40	25	22	117	18	22	21	25	39	329	
39	26	14	27	13	122	24	24	40	329	
38	23	113	29	20	19	19	27	41	329	
37	-1825	16	30	4433	29	28	-2461	42	329	
13	-6	49	48	47	46	45	44	43	329	
329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	

■ 330th Day of the Year - 26.11.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								330
2611	12	-2450	13	14	2025	-1975	-27	107	330	
25	16	2599	17	-2457	24	26	44	36	330	
5	-2452	18	28	2601	-2049	2099	43	37	330	
21	2613	7	-2464	23	25	25	42	38	330	
-2462	11	26	2606	19	26	24	41	39	330	
-1968	20	2100	21	22	27	28	40	40	330	
2018	30	-2050	29	28	172	23	39	41	330	
26	11	195	32	33	20	25	38	-50	330	
54	69	-115	48	47	60	55	70	42	330	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								420
37	84	30	31	32	33	34	35	14	330	
44	2611	34	20	-4483	21	22	2025	36	330	
43	24	26	11	118	20	25	26	37	330	
42	-634	26	16	31	17	110	684	38	330	
41	25	22	116	18	22	22	25	39	330	
40	26	14	28	13	121	24	24	40	330	
39	23	112	29	20	20	19	27	41	330	
38	-1825	16	30	4533	29	28	-2561	42	330	
6	-4	50	49	48	47	46	45	43	330	
330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	

■ 331st Day of the Year - 27.11.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								331
2711	12	-2550	13	14	2025	-1975	-26	107	331	
25	16	2699	17	-2557	24	26	45	36	331	
5	-2552	18	28	2701	-2049	2099	44	37	331	
21	2713	7	-2564	23	25	25	43	38	331	
-2562	11	26	2706	19	26	24	42	39	331	
-1968	20	2100	21	22	27	28	41	40	331	
2018	30	-2050	29	28	172	23	40	41	331	
27	11	193	32	33	20	25	39	-49	331	
54	70	-112	49	48	61	56	63	42	331	
331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								414
38	83	30	31	32	33	34	35	15	331	
45	2711	34	20	-4583	21	22	2025	36	331	
44	24	27	11	117	20	25	26	37	331	
43	-734	26	16	32	17	109	784	38	331	
42	25	22	115	18	22	23	25	39	331	
41	26	14	29	13	120	24	24	40	331	
40	23	111	29	20	21	19	27	41	331	
39	-1825	16	30	4633	29	28	-2661	42	331	
-1	-2	51	50	49	48	47	46	43	331	
331	331	331	331	331	331	331	331	331	331	

■ 332nd Day of the Year - 28.11.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								332
2811	12	-2650	13	14	2025	-1975	-25	107	332	
25	16	2799	17	-2657	24	26	46	36	332	
5	-2652	18	28	2801	-2049	2099	45	37	332	
21	2813	7	-2664	23	25	25	44	38	332	
-2662	11	26	2806	19	26	24	43	39	332	
-1968	20	2100	21	22	27	28	42	40	332	
2018	30	-2050	29	28	172	23	41	41	332	
28	11	191	32	33	20	25	40	-48	332	
54	71	-109	50	49	62	57	56	42	332	
332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								408
39	82	30	31	32	33	34	35	16	332	
46	2811	34	20	-4683	21	22	2025	36	332	
45	24	28	11	116	20	25	26	37	332	
44	-834	26	16	33	17	108	884	38	332	
43	25	22	114	18	22	24	25	39	332	
42	26	14	30	13	119	24	24	40	332	
41	23	110	29	20	22	19	27	41	332	
40	-1825	16	30	4733	29	28	-2761	42	332	
-8	0	52	51	50	49	48	47	43	332	
332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	

■ 333rd Day of the Year - 29.11.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								333
2911	12	-2750	13	14	2025	-1975	-24	107	333	
25	16	2899	17	-2757	24	26	47	36	333	
5	-2752	18	28	2901	-2049	2099	46	37	333	
21	2913	7	-2764	23	25	25	45	38	333	
-2762	11	26	2906	19	26	24	44	39	333	
-1968	20	2100	21	22	27	28	43	40	333	
2018	30	-2050	29	28	172	23	42	41	333	
29	11	189	32	33	20	25	41	-47	333	
54	72	-106	51	50	63	58	49	42	333	
333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								402
40	81	30	31	32	33	34	35	17	333	
47	2911	34	20	-4783	21	22	2025	36	333	
46	24	29	11	115	20	25	26	37	333	
45	-934	26	16	34	17	107	984	38	333	
44	25	22	113	18	22	25	25	39	333	
43	26	14	31	13	118	24	24	40	333	
42	23	109	29	20	23	19	27	41	333	
41	-1825	16	30	4833	29	28	-2861	42	333	
-15	2	53	52	51	50	49	48	43	333	
333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	

■ 334th Day of the Year - 30.11.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								334
	3011	12	-2850	13	14	2025	-1975	-23	107	334
	25	16	2999	17	-2857	24	26	48	36	334
	5	-2852	18	28	3001	-2049	2099	47	37	334
	21	3013	7	-2864	23	25	25	46	38	334
	-2862	11	26	3006	19	26	24	45	39	334
	-1968	20	2100	21	22	27	28	44	40	334
	2018	30	-2050	29	28	172	23	43	41	334
	30	11	187	32	33	20	25	42	-46	334
	54	73	-103	52	51	64	59	42	42	334
	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								396
	41	80	30	31	32	33	34	35	18	334
	48	3011	34	20	-4883	21	22	2025	36	334
	47	24	30	11	114	20	25	26	37	334
	46	-1034	26	16	35	17	106	1084	38	334
	45	25	22	112	18	22	26	25	39	334
	44	26	14	32	13	117	24	24	40	334
	43	23	108	29	20	24	19	27	41	334
	42	-1825	16	30	4933	29	28	-2961	42	334
	-22	4	54	53	52	51	50	49	43	334
	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334

2.8 December - 2025

■ 335th Day of the Year - 01.12.2025

1	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								335
	0112	12	49	13	14	2025	-1955	-111	176	335
	25	16	100	17	42	24	46	29	36	335
	5	47	18	28	102	-1949	2019	28	37	335
	21	114	7	35	23	25	45	27	38	335
	37	11	26	107	19	26	44	26	39	335
	-1948	20	2100	21	22	27	28	25	40	335
	2018	50	-2030	49	48	92	43	24	41	335
	01	12	303	32	33	20	25	23	-114	335
	64	53	-238	33	32	45	40	264	42	335
	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335

1	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								470
	22	99	30	31	32	33	34	35	19	335
	29	0112	54	20	-1984	21	22	2025	36	335
	28	24	01	12	142	20	25	46	37	335
	27	1965	25	16	7	17	135	-1895	38	335
	26	25	23	140	18	21	-2	45	39	335
	25	26	14	3	14	146	23	44	40	335
	24	23	137	29	19	-4	19	47	41	335
	23	-1905	16	50	2054	49	48	-42	42	335
	131	-34	35	34	33	32	31	30	43	335
	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335

■ 336th Day of the Year - 02.12.2025

2	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								336
	0212	12	-51	13	14	2025	-1955	-110	176	336
	25	16	200	17	-58	24	46	30	36	336
	5	-53	18	28	202	-1949	2019	29	37	336
	21	214	7	-65	23	25	45	28	38	336
	-63	11	26	207	19	26	44	27	39	336
	-1948	20	2100	21	22	27	28	26	40	336
	2018	50	-2030	49	48	92	43	25	41	336
	02	12	301	32	33	20	25	24	-113	336
	64	54	-235	34	33	46	41	257	42	336
	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336

2	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								464
	23	98	30	31	32	33	34	35	20	336
	30	0212	54	20	-2084	21	22	2025	36	336
	29	24	02	12	141	20	25	46	37	336
	28	1865	25	16	8	17	134	-1795	38	336
	27	25	23	139	18	21	-1	45	39	336
	26	26	14	4	14	145	23	44	40	336
	25	23	136	29	19	-3	19	47	41	336
	24	-1905	16	50	2154	49	48	-142	42	336
	124	-32	36	35	34	33	32	31	43	336
	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336

■ 337th Day of the Year - 03.12.2025

3	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								337
	0312	12	-151	13	14	2025	-1955	-109	176	337
	25	16	300	17	-158	24	46	31	36	337
	5	-153	18	28	302	-1949	2019	30	37	337
	21	314	7	-165	23	25	45	29	38	337
	-163	11	26	307	19	26	44	28	39	337
	-1948	20	2100	21	22	27	28	27	40	337
	2018	50	-2030	49	48	92	43	26	41	337
	03	12	299	32	33	20	25	25	-112	337
	64	55	-232	35	34	47	42	250	42	337
	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337

3	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								458
	24	97	30	31	32	33	34	35	21	337
	31	0312	54	20	-2184	21	22	2025	36	337
	30	24	03	12	140	20	25	46	37	337
	29	1765	25	16	9	17	133	-1695	38	337
	28	25	23	138	18	21	0	45	39	337
	27	26	14	5	14	144	23	44	40	337
	26	23	135	29	19	-2	19	47	41	337
	25	-1905	16	50	2254	49	48	-242	42	337
	117	-30	37	36	35	34	33	32	43	337
	337	337	337	337	337	337	337	337	337	337

■ 338th Day of the Year - 04.12.2025

4	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								338
	0412	12	-251	13	14	2025	-1955	-108	176	338
	25	16	400	17	-258	24	46	32	36	338
	5	-253	18	28	402	-1949	2019	31	37	338
	21	414	7	-265	23	25	45	30	38	338
	-263	11	26	407	19	26	44	29	39	338
	-1948	20	2100	21	22	27	28	28	40	338
	2018	50	-2030	49	48	92	43	27	41	338
	04	12	297	32	33	20	25	26	-111	338
	64	56	-229	36	35	48	43	243	42	338
	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338

4	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								452
	25	96	30	31	32	33	34	35	22	338
	32	0412	54	20	-2284	21	22	2025	36	338
	31	24	04	12	139	20	25	46	37	338
	30	1665	25	16	10	17	132	-1595	38	338
	29	25	23	137	18	21	1	45	39	338
	28	26	14	6	14	143	23	44	40	338
	27	23	134	29	19	-1	19	47	41	338
	26	-1905	16	50	2354	49	48	-342	42	338
	110	-28	38	37	36	35	34	33	43	338
	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338

■ 339th Day of the Year - 05.12.2025

5	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								339
	0512	12	-351	13	14	2025	-1955	-107	176	339
	25	16	500	17	-358	24	46	33	36	339
	5	-353	18	28	502	-1949	2019	32	37	339
	21	514	7	-365	23	25	45	31	38	339
	-363	11	26	507	19	26	44	30	39	339
	-1948	20	2100	21	22	27	28	29	40	339
	2018	50	-2030	49	48	92	43	28	41	339
	05	12	295	32	33	20	25	27	-110	339
	64	57	-226	37	36	49	44	236	42	339
	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339

5	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								446
	26	95	30	31	32	33	34	35	23	339
	33	0512	54	20	-2384	21	22	2025	36	339
	32	24	05	12	138	20	25	46	37	339
	31	1565	25	16	11	17	131	-1495	38	339
	30	25	23	136	18	21	2	45	39	339
	29	26	14	7	14	142	23	44	40	339
	28	23	133	29	19	0	19	47	41	339
	27	-1905	16	50	2454	49	48	-442	42	339
	103	-26	39	38	37	36	35	34	43	339
	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339

■ 340th Day of the Year - 06.12.2025

6	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								340
0612	12	-451	13	14	2025	-1955	-106	176	340	
25	16	600	17	-458	24	46	34	36	340	
5	-453	18	28	602	-1949	2019	33	37	340	
21	614	7	-465	23	25	45	32	38	340	
-463	11	26	607	19	26	44	31	39	340	
-1948	20	2100	21	22	27	28	30	40	340	
2018	50	-2030	49	48	92	43	29	41	340	
06	12	293	32	33	20	25	28	-109	340	
64	58	-223	38	37	50	45	229	42	340	
340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	

6	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								440
27	94	30	31	32	33	34	35	24	340	
34	0612	54	20	-2484	21	22	2025	36	340	
33	24	06	12	137	20	25	46	37	340	
32	1465	25	16	12	17	130	-1395	38	340	
31	25	23	135	18	21	3	45	39	340	
30	26	14	8	14	141	23	44	40	340	
29	23	132	29	19	1	19	47	41	340	
28	-1905	16	50	2554	49	48	-542	42	340	
96	-24	40	39	38	37	36	35	43	340	
340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	

■ 341st Day of the Year - 07.12.2025

7	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								341
0712	12	-551	13	14	2025	-1955	-105	176	341	
25	16	700	17	-558	24	46	35	36	341	
5	-553	18	28	702	-1949	2019	34	37	341	
21	714	7	-565	23	25	45	33	38	341	
-563	11	26	707	19	26	44	32	39	341	
-1948	20	2100	21	22	27	28	31	40	341	
2018	50	-2030	49	48	92	43	30	41	341	
07	12	291	32	33	20	25	29	-108	341	
64	59	-220	39	38	51	46	222	42	341	
341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	

7	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								434
28	93	30	31	32	33	34	35	25	341	
35	0712	54	20	-2584	21	22	2025	36	341	
34	24	07	12	136	20	25	46	37	341	
33	1365	25	16	13	17	129	-1295	38	341	
32	25	23	134	18	21	4	45	39	341	
31	26	14	9	14	140	23	44	40	341	
30	23	131	29	19	2	19	47	41	341	
29	-1905	16	50	2654	49	48	-642	42	341	
89	-22	41	40	39	38	37	36	43	341	
341	341	341	341	341	341	341	341	341	341	

■ 342nd Day of the Year - 08.12.2025

8	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								342
0812	12	-651	13	14	2025	-1955	-104	176	342	
25	16	800	17	-658	24	46	36	36	342	
5	-653	18	28	802	-1949	2019	35	37	342	
21	814	7	-665	23	25	45	34	38	342	
-663	11	26	807	19	26	44	33	39	342	
-1948	20	2100	21	22	27	28	32	40	342	
2018	50	-2030	49	48	92	43	31	41	342	
08	12	289	32	33	20	25	30	-107	342	
64	60	-217	40	39	52	47	215	42	342	
342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	

8	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								428
29	92	30	31	32	33	34	35	26	342	
36	0812	54	20	-2684	21	22	2025	36	342	
35	24	08	12	135	20	25	46	37	342	
34	1265	25	16	14	17	128	-1195	38	342	
33	25	23	133	18	21	5	45	39	342	
32	26	14	10	14	139	23	44	40	342	
31	23	130	29	19	3	19	47	41	342	
30	-1905	16	50	2754	49	48	-742	42	342	
82	-20	42	41	40	39	38	37	43	342	
342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	

■ 343rd Day of the Year - 09.12.2025

9	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								343
0912	12	-751	13	14	2025	-1955	-103	176	343	
25	16	900	17	-758	24	46	37	36	343	
5	-753	18	28	902	-1949	2019	36	37	343	
21	914	7	-765	23	25	45	35	38	343	
-763	11	26	907	19	26	44	34	39	343	
-1948	20	2100	21	22	27	28	33	40	343	
2018	50	-2030	49	48	92	43	32	41	343	
09	12	287	32	33	20	25	31	-106	343	
64	61	-214	41	40	53	48	208	42	343	
343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	

9	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								422
30	91	30	31	32	33	34	35	27	343	
37	0912	54	20	-2784	21	22	2025	36	343	
36	24	09	12	134	20	25	46	37	343	
35	1165	25	16	15	17	127	-1095	38	343	
34	25	23	132	18	21	6	45	39	343	
33	26	14	11	14	138	23	44	40	343	
32	23	129	29	19	4	19	47	41	343	
31	-1905	16	50	2854	49	48	-842	42	343	
75	-18	43	42	41	40	39	38	43	343	
343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	

■ 344th Day of the Year - 10.12.2025

10	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								344
	1012	12	-851	13	14	2025	-1955	-102	176	344
	25	16	1000	17	-858	24	46	38	36	344
	5	-853	18	28	1002	-1949	2019	37	37	344
	21	1014	7	-865	23	25	45	36	38	344
	-863	11	26	1007	19	26	44	35	39	344
	-1948	20	2100	21	22	27	28	34	40	344
	2018	50	-2030	49	48	92	43	33	41	344
	10	12	285	32	33	20	25	32	-105	344
	64	62	-211	42	41	54	49	201	42	344
	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344

10	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								416
	31	90	30	31	32	33	34	35	28	344
	38	1012	54	20	-2884	21	22	2025	36	344
	37	24	10	12	133	20	25	46	37	344
	36	1065	25	16	16	17	126	-995	38	344
	35	25	23	131	18	21	7	45	39	344
	34	26	14	12	14	137	23	44	40	344
	33	23	128	29	19	5	19	47	41	344
	32	-1905	16	50	2954	49	48	-942	42	344
	68	-16	44	43	42	41	40	39	43	344
	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344

■ 345th Day of the Year - 11.12.2025

11	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								345
	1112	12	-951	13	14	2025	-1955	-101	176	345
	25	16	1100	17	-958	24	46	39	36	345
	5	-953	18	28	1102	-1949	2019	38	37	345
	21	1114	7	-965	23	25	45	37	38	345
	-963	11	26	1107	19	26	44	36	39	345
	-1948	20	2100	21	22	27	28	35	40	345
	2018	50	-2030	49	48	92	43	34	41	345
	11	12	283	32	33	20	25	33	-104	345
	64	63	-208	43	42	55	50	194	42	345
	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345

11	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								410
	32	89	30	31	32	33	34	35	29	345
	39	1112	54	20	-2984	21	22	2025	36	345
	38	24	11	12	132	20	25	46	37	345
	37	965	25	16	17	17	125	-895	38	345
	36	25	23	130	18	21	8	45	39	345
	35	26	14	13	14	136	23	44	40	345
	34	23	127	29	19	6	19	47	41	345
	33	-1905	16	50	3054	49	48	-1042	42	345
	61	-14	45	44	43	42	41	40	43	345
	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345

■ 346th Day of the Year - 12.12.2025

12	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								346
	1212	12	-1051	13	14	2025	-1955	-100	176	346
	25	16	1200	17	-1058	24	46	40	36	346
	5	-1053	18	28	1202	-1949	2019	39	37	346
	21	1214	7	-1065	23	25	45	38	38	346
	-1063	11	26	1207	19	26	44	37	39	346
	-1948	20	2100	21	22	27	28	36	40	346
	2018	50	-2030	49	48	92	43	35	41	346
	12	12	281	32	33	20	25	34	-103	346
	64	64	-205	44	43	56	51	187	42	346
	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346

12	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								404
	33	88	30	31	32	33	34	35	30	346
	40	1212	54	20	-3084	21	22	2025	36	346
	39	24	12	12	131	20	25	46	37	346
	38	865	25	16	18	17	124	-795	38	346
	37	25	23	129	18	21	9	45	39	346
	36	26	14	14	14	135	23	44	40	346
	35	23	126	29	19	7	19	47	41	346
	34	-1905	16	50	3154	49	48	-1142	42	346
	54	-12	46	45	44	43	42	41	43	346
	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346

■ 347th Day of the Year - 13.12.2025

13	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								347
	1312	12	-1151	13	14	2025	-1955	-99	176	347
	25	16	1300	17	-1158	24	46	41	36	347
	5	-1153	18	28	1302	-1949	2019	40	37	347
	21	1314	7	-1165	23	25	45	39	38	347
	-1163	11	26	1307	19	26	44	38	39	347
	-1948	20	2100	21	22	27	28	37	40	347
	2018	50	-2030	49	48	92	43	36	41	347
	13	12	279	32	33	20	25	35	-102	347
	64	65	-202	45	44	57	52	180	42	347
	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347

13	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								398
	34	87	30	31	32	33	34	35	31	347
	41	1312	54	20	-3184	21	22	2025	36	347
	40	24	13	12	130	20	25	46	37	347
	39	765	25	16	19	17	123	-695	38	347
	38	25	23	128	18	21	10	45	39	347
	37	26	14	15	14	134	23	44	40	347
	36	23	125	29	19	8	19	47	41	347
	35	-1905	16	50	3254	49	48	-1242	42	347
	47	-10	47	46	45	44	43	42	43	347
	347	347	347	347	347	347	347	347	347	347

■ 348th Day of the Year - 14.12.2025

14	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								348
1412	12	-1251	13	14	2025	-1955	-98	176	348	
25	16	1400	17	-1258	24	46	42	36	348	
5	-1253	18	28	1402	-1949	2019	41	37	348	
21	1414	7	-1265	23	25	45	40	38	348	
-1263	11	26	1407	19	26	44	39	39	348	
-1948	20	2100	21	22	27	28	38	40	348	
2018	50	-2030	49	48	92	43	37	41	348	
14	12	277	32	33	20	25	36	-101	348	
64	66	-199	46	45	58	53	173	42	348	
348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	

14	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								392
35	86	30	31	32	33	34	35	32	348	
42	1412	54	20	-3284	21	22	2025	36	348	
41	24	14	12	129	20	25	46	37	348	
40	665	25	16	20	17	122	-595	38	348	
39	25	23	127	18	21	11	45	39	348	
38	26	14	16	14	133	23	44	40	348	
37	23	124	29	19	9	19	47	41	348	
36	-1905	16	50	3354	49	48	-1342	42	348	
40	-8	48	47	46	45	44	43	43	348	
348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	

■ 349th Day of the Year - 15.12.2025

15	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								349
1512	12	-1351	13	14	2025	-1955	-97	176	349	
25	16	1500	17	-1358	24	46	43	36	349	
5	-1353	18	28	1502	-1949	2019	42	37	349	
21	1514	7	-1365	23	25	45	41	38	349	
-1363	11	26	1507	19	26	44	40	39	349	
-1948	20	2100	21	22	27	28	39	40	349	
2018	50	-2030	49	48	92	43	38	41	349	
15	12	275	32	33	20	25	37	-100	349	
64	67	-196	47	46	59	54	166	42	349	
349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	

15	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								386
36	85	30	31	32	33	34	35	33	349	
43	1512	54	20	-3384	21	22	2025	36	349	
42	24	15	12	128	20	25	46	37	349	
41	565	25	16	21	17	121	-495	38	349	
40	25	23	126	18	21	12	45	39	349	
39	26	14	17	14	132	23	44	40	349	
38	23	123	29	19	10	19	47	41	349	
37	-1905	16	50	3454	49	48	-1442	42	349	
33	-6	49	48	47	46	45	44	43	349	
349	349	349	349	349	349	349	349	349	349	

■ 350th Day of the Year - 16.12.2025

16	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								350
1612	12	-1451	13	14	2025	-1955	-96	176	350	
25	16	1600	17	-1458	24	46	44	36	350	
5	-1453	18	28	1602	-1949	2019	43	37	350	
21	1614	7	-1465	23	25	45	42	38	350	
-1463	11	26	1607	19	26	44	41	39	350	
-1948	20	2100	21	22	27	28	40	40	350	
2018	50	-2030	49	48	92	43	39	41	350	
16	12	273	32	33	20	25	38	-99	350	
64	68	-193	48	47	60	55	159	42	350	
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	

16	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								380
37	84	30	31	32	33	34	35	34	350	
44	1612	54	20	-3484	21	22	2025	36	350	
43	24	16	12	127	20	25	46	37	350	
42	465	25	16	22	17	120	-395	38	350	
41	25	23	125	18	21	13	45	39	350	
40	26	14	18	14	131	23	44	40	350	
39	23	122	29	19	11	19	47	41	350	
38	-1905	16	50	3554	49	48	-1542	42	350	
26	-4	50	49	48	47	46	45	43	350	
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	

■ 351st Day of the Year - 17.12.2025

17	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								351
1712	12	-1551	13	14	2025	-1955	-95	176	351	
25	16	1700	17	-1558	24	46	45	36	351	
5	-1553	18	28	1702	-1949	2019	44	37	351	
21	1714	7	-1565	23	25	45	43	38	351	
-1563	11	26	1707	19	26	44	42	39	351	
-1948	20	2100	21	22	27	28	41	40	351	
2018	50	-2030	49	48	92	43	40	41	351	
17	12	271	32	33	20	25	39	-98	351	
64	69	-190	49	48	61	56	152	42	351	
351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	

17	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								374
38	83	30	31	32	33	34	35	35	351	
45	1712	54	20	-3584	21	22	2025	36	351	
44	24	17	12	126	20	25	46	37	351	
43	365	25	16	23	17	119	-295	38	351	
42	25	23	124	18	21	14	45	39	351	
41	26	14	19	14	130	23	44	40	351	
40	23	121	29	19	12	19	47	41	351	
39	-1905	16	50	3654	49	48	-1642	42	351	
19	-2	51	50	49	48	47	46	43	351	
351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	

■ 352nd Day of the Year - 18.12.2025

18	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								352
1812	12	-1651	13	14	2025	-1955	-94	176	352	
25	16	1800	17	-1658	24	46	46	36	352	
5	-1653	18	28	1802	-1949	2019	45	37	352	
21	1814	7	-1665	23	25	45	44	38	352	
-1663	11	26	1807	19	26	44	43	39	352	
-1948	20	2100	21	22	27	28	42	40	352	
2018	50	-2030	49	48	92	43	41	41	352	
18	12	269	32	33	20	25	40	-97	352	
64	70	-187	50	49	62	57	145	42	352	
352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	

18	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								368
39	82	30	31	32	33	34	35	36	352	
46	1812	54	20	-3684	21	22	2025	36	352	
45	24	18	12	125	20	25	46	37	352	
44	265	25	16	24	17	118	-195	38	352	
43	25	23	123	18	21	15	45	39	352	
42	26	14	20	14	129	23	44	40	352	
41	23	120	29	19	13	19	47	41	352	
40	-1905	16	50	3754	49	48	-1742	42	352	
12	0	52	51	50	49	48	47	43	352	
352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	

■ 353rd Day of the Year - 19.12.2025

19	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								353
1912	12	-1751	13	14	2025	-1955	-93	176	353	
25	16	1900	17	-1758	24	46	47	36	353	
5	-1753	18	28	1902	-1949	2019	46	37	353	
21	1914	7	-1765	23	25	45	45	38	353	
-1763	11	26	1907	19	26	44	44	39	353	
-1948	20	2100	21	22	27	28	43	40	353	
2018	50	-2030	49	48	92	43	42	41	353	
19	12	267	32	33	20	25	41	-96	353	
64	71	-184	51	50	63	58	138	42	353	
353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	

19	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								362
40	81	30	31	32	33	34	35	37	353	
47	1912	54	20	-3784	21	22	2025	36	353	
46	24	19	12	124	20	25	46	37	353	
45	165	25	16	25	17	117	-95	38	353	
44	25	23	122	18	21	16	45	39	353	
43	26	14	21	14	128	23	44	40	353	
42	23	119	29	19	14	19	47	41	353	
41	-1905	16	50	3854	49	48	-1842	42	353	
5	2	53	52	51	50	49	48	43	353	
353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	

■ 354th Day of the Year - 20.12.2025

20	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								354
	2012	12	-1851	13	14	2025	-1955	-92	176	354
	25	16	2000	17	-1858	24	46	48	36	354
	5	-1853	18	28	2002	-1949	2019	47	37	354
	21	2014	7	-1865	23	25	45	46	38	354
	-1863	11	26	2007	19	26	44	45	39	354
	-1948	20	2100	21	22	27	28	44	40	354
	2018	50	-2030	49	48	92	43	43	41	354
	20	12	265	32	33	20	25	42	-95	354
	64	72	-181	52	51	64	59	131	42	354
	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354

20	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								356
	41	80	30	31	32	33	34	35	38	354
	48	2012	54	20	-3884	21	22	2025	36	354
	47	24	20	12	123	20	25	46	37	354
	46	65	25	16	26	17	116	5	38	354
	45	25	23	121	18	21	17	45	39	354
	44	26	14	22	14	127	23	44	40	354
	43	23	118	29	19	15	19	47	41	354
	42	-1905	16	50	3954	49	48	-1942	42	354
	-2	4	54	53	52	51	50	49	43	354
	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354

■ 355th Day of the Year - 21.12.2025

21	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								355
	2112	12	-1951	13	14	2025	-1955	-91	176	355
	25	16	2100	17	-1958	24	46	49	36	355
	5	-1953	18	28	2102	-1949	2019	48	37	355
	21	2114	7	-1965	23	25	45	47	38	355
	-1963	11	26	2107	19	26	44	46	39	355
	-1948	20	2100	21	22	27	28	45	40	355
	2018	50	-2030	49	48	92	43	44	41	355
	21	12	263	32	33	20	25	43	-94	355
	64	73	-178	53	52	65	60	124	42	355
	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355

21	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								350
	42	79	30	31	32	33	34	35	39	355
	49	2112	54	20	-3984	21	22	2025	36	355
	48	24	21	12	122	20	25	46	37	355
	47	-35	25	16	27	17	115	105	38	355
	46	25	23	120	18	21	18	45	39	355
	45	26	14	23	14	126	23	44	40	355
	44	23	117	29	19	16	19	47	41	355
	43	-1905	16	50	4054	49	48	-2042	42	355
	-9	6	55	54	53	52	51	50	43	355
	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355

■ 356th Day of the Year - 22.12.2025

22	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								356
	2212	12	-2051	13	14	2025	-1955	-90	176	356
	25	16	2200	17	-2058	24	46	50	36	356
	5	-2053	18	28	2202	-1949	2019	49	37	356
	21	2214	7	-2065	23	25	45	48	38	356
	-2063	11	26	2207	19	26	44	47	39	356
	-1948	20	2100	21	22	27	28	46	40	356
	2018	50	-2030	49	48	92	43	45	41	356
	22	12	261	32	33	20	25	44	-93	356
	64	74	-175	54	53	66	61	117	42	356
	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356

22	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								344
	43	78	30	31	32	33	34	35	40	356
	50	2212	54	20	-4084	21	22	2025	36	356
	49	24	22	12	121	20	25	46	37	356
	48	-135	25	16	28	17	114	205	38	356
	47	25	23	119	18	21	19	45	39	356
	46	26	14	24	14	125	23	44	40	356
	45	23	116	29	19	17	19	47	41	356
	44	-1905	16	50	4154	49	48	-2142	42	356
	-16	8	56	55	54	53	52	51	43	356
	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356

■ 357th Day of the Year - 23.12.2025

23	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								357
	2312	12	-2151	13	14	2025	-1955	-89	176	357
	25	16	2300	17	-2158	24	46	51	36	357
	5	-2153	18	28	2302	-1949	2019	50	37	357
	21	2314	7	-2165	23	25	45	49	38	357
	-2163	11	26	2307	19	26	44	48	39	357
	-1948	20	2100	21	22	27	28	47	40	357
	2018	50	-2030	49	48	92	43	46	41	357
	23	12	259	32	33	20	25	45	-92	357
	64	75	-172	55	54	67	62	110	42	357
	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357

23	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								338
	44	77	30	31	32	33	34	35	41	357
	51	2312	54	20	-4184	21	22	2025	36	357
	50	24	23	12	120	20	25	46	37	357
	49	-235	25	16	29	17	113	305	38	357
	48	25	23	118	18	21	20	45	39	357
	47	26	14	25	14	124	23	44	40	357
	46	23	115	29	19	18	19	47	41	357
	45	-1905	16	50	4254	49	48	-2242	42	357
	-23	10	57	56	55	54	53	52	43	357
	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357

■ 358th Day of the Year - 24.12.2025

24	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/								©IJT	358
	2412	12	-2251	13	14	2025	-1955	-88	176	358	
	25	16	2400	17	-2258	24	46	52	36	358	
	5	-2253	18	28	2402	-1949	2019	51	37	358	
	21	2414	7	-2265	23	25	45	50	38	358	
	-2263	11	26	2407	19	26	44	49	39	358	
	-1948	20	2100	21	22	27	28	48	40	358	
	2018	50	-2030	49	48	92	43	47	41	358	
	24	12	257	32	33	20	25	46	-91	358	
	64	76	-169	56	55	68	63	103	42	358	
	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	

24	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								332
	45	76	30	31	32	33	34	35	42	358
	52	2412	54	20	-4284	21	22	2025	36	358
	51	24	24	12	119	20	25	46	37	358
	50	-335	25	16	30	17	112	405	38	358
	49	25	23	117	18	21	21	45	39	358
	48	26	14	26	14	123	23	44	40	358
	47	23	114	29	19	19	19	47	41	358
	46	-1905	16	50	4354	49	48	-2342	42	358
	-30	12	58	57	56	55	54	53	43	358
	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358

■ 359th Day of the Year - 25.12.2025

25	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/								©IJT	359
	2512	12	-2351	13	14	2025	-1955	-87	176	359	
	25	16	2500	17	-2358	24	46	53	36	359	
	5	-2353	18	28	2502	-1949	2019	52	37	359	
	21	2514	7	-2365	23	25	45	51	38	359	
	-2363	11	26	2507	19	26	44	50	39	359	
	-1948	20	2100	21	22	27	28	49	40	359	
	2018	50	-2030	49	48	92	43	48	41	359	
	25	12	255	32	33	20	25	47	-90	359	
	64	77	-166	57	56	69	64	96	42	359	
	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	

25	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								326
	46	75	30	31	32	33	34	35	43	359
	53	2512	54	20	-4384	21	22	2025	36	359
	52	24	25	12	118	20	25	46	37	359
	51	-435	25	16	31	17	111	505	38	359
	50	25	23	116	18	21	22	45	39	359
	49	26	14	27	14	122	23	44	40	359
	48	23	113	29	19	20	19	47	41	359
	47	-1905	16	50	4454	49	48	-2442	42	359
	-37	14	59	58	57	56	55	54	43	359
	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359

■ 360th Day of the Year - 26.12.2025

26	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								360
2612	12	-2451	13	14	2025	-1955	-86	176	360	
25	16	2600	17	-2458	24	46	54	36	360	
5	-2453	18	28	2602	-1949	2019	53	37	360	
21	2614	7	-2465	23	25	45	52	38	360	
-2463	11	26	2607	19	26	44	51	39	360	
-1948	20	2100	21	22	27	28	50	40	360	
2018	50	-2030	49	48	92	43	49	41	360	
26	12	253	32	33	20	25	48	-89	360	
64	78	-163	58	57	70	65	89	42	360	
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	

26	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								320
47	74	30	31	32	33	34	35	44	360	
54	2612	54	20	-4484	21	22	2025	36	360	
53	24	26	12	117	20	25	46	37	360	
52	-535	25	16	32	17	110	605	38	360	
51	25	23	115	18	21	23	45	39	360	
50	26	14	28	14	121	23	44	40	360	
49	23	112	29	19	21	19	47	41	360	
48	-1905	16	50	4554	49	48	-2542	42	360	
-44	16	60	59	58	57	56	55	43	360	
360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	

■ 361st Day of the Year - 27.12.2025

27	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								361
2712	12	-2551	13	14	2025	-1955	-85	176	361	
25	16	2700	17	-2558	24	46	55	36	361	
5	-2553	18	28	2702	-1949	2019	54	37	361	
21	2714	7	-2565	23	25	45	53	38	361	
-2563	11	26	2707	19	26	44	52	39	361	
-1948	20	2100	21	22	27	28	51	40	361	
2018	50	-2030	49	48	92	43	50	41	361	
27	12	251	32	33	20	25	49	-88	361	
64	79	-160	59	58	71	66	82	42	361	
361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	

27	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								314
48	73	30	31	32	33	34	35	45	361	
55	2712	54	20	-4584	21	22	2025	36	361	
54	24	27	12	116	20	25	46	37	361	
53	-635	25	16	33	17	109	705	38	361	
52	25	23	114	18	21	24	45	39	361	
51	26	14	29	14	120	23	44	40	361	
50	23	111	29	19	22	19	47	41	361	
49	-1905	16	50	4654	49	48	-2642	42	361	
-51	18	61	60	59	58	57	56	43	361	
361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	

■ 362nd Day of the Year - 28.12.2025

28	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								362
2812	12	-2651	13	14	2025	-1955	-84	176	362	
25	16	2800	17	-2658	24	46	56	36	362	
5	-2653	18	28	2802	-1949	2019	55	37	362	
21	2814	7	-2665	23	25	45	54	38	362	
-2663	11	26	2807	19	26	44	53	39	362	
-1948	20	2100	21	22	27	28	52	40	362	
2018	50	-2030	49	48	92	43	51	41	362	
28	12	249	32	33	20	25	50	-87	362	
64	80	-157	60	59	72	67	75	42	362	
362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	

28	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								308
49	72	30	31	32	33	34	35	46	362	
56	2812	54	20	-4684	21	22	2025	36	362	
55	24	28	12	115	20	25	46	37	362	
54	-735	25	16	34	17	108	805	38	362	
53	25	23	113	18	21	25	45	39	362	
52	26	14	30	14	119	23	44	40	362	
51	23	110	29	19	23	19	47	41	362	
50	-1905	16	50	4754	49	48	-2742	42	362	
-58	20	62	61	60	59	58	57	43	362	
362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	

■ 363rd Day of the Year - 29.12.2025

29	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								363
2912	12	-2751	13	14	2025	-1955	-83	176	363	
25	16	2900	17	-2758	24	46	57	36	363	
5	-2753	18	28	2902	-1949	2019	56	37	363	
21	2914	7	-2765	23	25	45	55	38	363	
-2763	11	26	2907	19	26	44	54	39	363	
-1948	20	2100	21	22	27	28	53	40	363	
2018	50	-2030	49	48	92	43	52	41	363	
29	12	247	32	33	20	25	51	-86	363	
64	81	-154	61	60	73	68	68	42	363	
363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	

29	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								302
50	71	30	31	32	33	34	35	47	363	
57	2912	54	20	-4784	21	22	2025	36	363	
56	24	29	12	114	20	25	46	37	363	
55	-835	25	16	35	17	107	905	38	363	
54	25	23	112	18	21	26	45	39	363	
53	26	14	31	14	118	23	44	40	363	
52	23	109	29	19	24	19	47	41	363	
51	-1905	16	50	4854	49	48	-2842	42	363	
-65	22	63	62	61	60	59	58	43	363	
363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	

■ 364th Day of the Year - 30.12.2025

30	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								364
	3012	12	-2851	13	14	2025	-1955	-82	176	364
	25	16	3000	17	-2858	24	46	58	36	364
	5	-2853	18	28	3002	-1949	2019	57	37	364
	21	3014	7	-2865	23	25	45	56	38	364
	-2863	11	26	3007	19	26	44	55	39	364
	-1948	20	2100	21	22	27	28	54	40	364
	2018	50	-2030	49	48	92	43	53	41	364
	30	12	245	32	33	20	25	52	-85	364
	64	82	-151	62	61	74	69	61	42	364
	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364

30	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								296
	51	70	30	31	32	33	34	35	48	364
	58	3012	54	20	-4884	21	22	2025	36	364
	57	24	30	12	113	20	25	46	37	364
	56	-935	25	16	36	17	106	1005	38	364
	55	25	23	111	18	21	27	45	39	364
	54	26	14	32	14	117	23	44	40	364
	53	23	108	29	19	25	19	47	41	364
	52	-1905	16	50	4954	49	48	-2942	42	364
	-72	24	64	63	62	61	60	59	43	364
	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364

■ 365th Day of the Year - 31.12.2025

31	mgc	9x9 https://numbers-magic.com/ ©IJT								365
	3112	12	-2951	13	14	2025	-1955	-81	176	365
	25	16	3100	17	-2958	24	46	59	36	365
	5	-2953	18	28	3102	-1949	2019	58	37	365
	21	3114	7	-2965	23	25	45	57	38	365
	-2963	11	26	3107	19	26	44	56	39	365
	-1948	20	2100	21	22	27	28	55	40	365
	2018	50	-2030	49	48	92	43	54	41	365
	31	12	243	32	33	20	25	53	-84	365
	64	83	-148	63	62	75	70	54	42	365
	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

31	semi	9x9 https://inderjtaneja.wordpress.com/								290
	52	69	30	31	32	33	34	35	49	365
	59	3112	54	20	-4984	21	22	2025	36	365
	58	24	31	12	112	20	25	46	37	365
	57	-1035	25	16	37	17	105	1105	38	365
	56	25	23	110	18	21	28	45	39	365
	55	26	14	33	14	116	23	44	40	365
	54	23	107	29	19	26	19	47	41	365
	53	-1905	16	50	5054	49	48	-3042	42	365
	-79	26	65	64	63	62	61	60	43	365
	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

3 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

- [1] **A. de Winkel**, The magic Encyclopedia, <http://home.wanadoo.nl/aaledewinkel/Encyclopedia/index.html>
- [2] **C. Boyer**, Multimagic Squares and Cubes, <http://www.multimagie.com>
- [3] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>
- [4] **F. Gaspalou**, "Magic Squares" <http://www.gaspalou.fr/magic-squares/>
- [5] **W. Trump**, <http://www.trump.de/magic-squares>
- [6] **H. White**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/MagicSquares.html>
- [7] **W.S. Andrews**, Magic squares and Cubes, Dover Publications, New York
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [16] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [25] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Double Digits Bordered Magic Squares of Orders 7 to 108, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8230214>.
- [26] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, May 23, 2023, pp. 1-23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7960679>.
- [27] **Inder J. Taneja**, Cornered Magic Squares of Orders 5 to 13, **Zenodo**, June 03, 2023, pp. 1-71, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000467>.
- [28] **Inder J. Taneja**, New Concepts in Magic Squares: Cornered Magic Squares of Orders 5 to 81, **Zenodo**, August 09, 2023, pp. 1-27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231157>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Reflexive Year 25: Mathematics of 25 and 2025 in Numbers and Magic Squares, **Zenodo**, December 20, 2024, pp. 1-94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14533193>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Numbers and Magic Squares Representations of Hardy-Ramanujan Number-1729, **Zenodo**, December 20, 2024, pp. 1-127, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538297>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Orders 3 to 7 Representing Dates and Days of the Year 2025, **Zenodo**, May 04, 2025, pp. 1-474, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338142>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 8 Representing Days and Dates of the Year 2025, **Zenodo**, May 04, 2025, pp. 1-134, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338246>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 9 Representing Days and Dates of the Year 2025, **Zenodo**, May 09, 2025, pp. 1-132, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15375349>.
-